

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 6: Вектор развития государственной
молодёжной политики в условиях современных вызовов**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 6 : Вектор развития государственной молодёжной политики в условиях современных вызовов / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 148 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Захарченко А.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Трапезников Д.В. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР
Полякова Л.П. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Пушилин Д.В.** – Председатель Народного Совета ДНР
Матющенко Е.С. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР
Грановский А.И. – и.о. Министра промышленности и торговли ДНР
Андриенко И.А. – и.о. Министра транспорта ДНР
Мишин М.В. – Министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Никитина И.П. – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР
Кулемзин А.В. – и.о. Главы администрации города Донецка
Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Худин А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроектирующей сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Комитет Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму был создан решением Народного Совета ДНР от 12 декабря 2014 года.

В 2015 году Народным Советом Донецкой Народной Республики (ДНР) был принят Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», разработанный Комитетом Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму (далее – Комитет) совместно с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму. Этот закон является

основополагающей нормативной базой в сфере физической культуры и спорта в ДНР.

Комитетом совместно с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму был разработан законопроект «Об основах государственной молодежной политики», главная цель которого – создание правовых условий для обновления и развития государственной молодежной политики в ДНР в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, а также создание условий, обеспечивающих всестороннее социальное, духовное и физическое развитие молодежи, реализацию ее потенциала, конституционных прав и свобод. В данный момент в Комитете ведется работа по подготовке проекта ко второму чтению с учетом замечаний и предложений профильных структур.

В настоящее время Комитет работает над законопроект «Об основах туристской деятельности», основной целью которого является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.

Принятие Закона «Об основах туристской деятельности» послужит основным фактором для легализации туристской деятельности в Республике, а также установит правила поведения всех субъектов туристской деятельности и принципы государственной политики в сфере

туризма. Стоит отметить, что в настоящее время Республику посетило более пятидесяти зарубежных делегаций.

В 2016 году на базе Комитета был также разработан проект Закона «Об адаптивной физической культуре и спорте». Это уникальный законопроект, такого нет ни в одной стране мира. Законопроект устанавливает общие правовые, экономические и социальные основы деятельности в сфере адаптивной физической культуры и спорта, а также определяет основные принципы законодательства в данной сфере.

В рамках своей работы Комитетом неоднократно проводятся расширенные заседания, круглые столы, на которые приглашаются представители министерств и ведомств для получения квалифицированных консультаций по отдельным положениям разрабатываемых законопроектов и их совместного обсуждения.

Кроме того, представители молодежных организаций регулярно принимают участие в заседаниях Комитета при обсуждении вопросов проведения общественно-полезных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

При участии Комитета регулярно проводятся заседания Координационного совета по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики.

Комитет оказывает содействие в организации для детей и молодежи Республики оздоровительных поездок, а также поездок для участия в мероприятиях, проводимых в Российской Федерации, Республике Абхазии, Республике Южная Осетия.

Комитет совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма регулярно участвует в организации выездов наших спортсменов на учебно-тренировочные сборы, проводимые в Российской Федерации.

Комитет регулярно участвует в организации для молодежи мероприятий военно-патриотического характера, обучающих военно-прикладному искусству, гражданской обороне и первой неотложной медицинской помощи.

Помимо законопроектной работы, Комитет принимает активное участие в организации таких военно-патриотических социальных проектов, как: «Книга жизни. Война и мир глазами детей», «Кодекс чести защитника Отечества», посвященных воспитанию у молодежи чувства патриотизма и готовности к служению Отечеству. Комитет также задействован в подготовке ежегодного республиканского фестиваля военно-патриотической песни, который будет проводиться в феврале будущего года.

Доля участия Комитета в работе по сохранению спортивной материальной базы ДНР значительна: повсеместно изыскиваются необходимые средства, на базе личных контактов члены Комитета занимаются обеспечением молодежных спортивных секций спортивным инвентарем и литературой.

*Депутат Народного Совета ДНР
Председатель Комитета Народного Совета по делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму
Ю.В. Сивоконенко*

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

***Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец***

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИШИН М.В.,
*Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Физическая культура и спорт являются одними из важнейших элементов при строительстве государственных институциональных образований.

В ч. 1 ст. 1 Конституции Донецкой Народной Республики определено следующее: «Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством».

Реализация деятельности по осуществлению развития физической культуры и спорта на территории Донецкой Народной Республики направлена на формирование социально-ориентированного

государства, неотъемлемой частью которого является государственная политика.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта обеспечивает стратегически выверенный, долговременный вектор становления и развития общественных отношений в данной сфере на территории Донецкой Народной Республики.

В формировании и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта участвуют:

- 1) органы государственной власти и местного самоуправления;
- 2) школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ), училище олимпийского резерва (УОР), 53 детско-юношеские спортивные школы, из них 11 – специализированные олимпийского резерва. В специализированных учебно-спортивных учреждениях Республики получают свое развитие 32 олимпийских и 20 неолимпийских видов спорта. Тренерскую работу осуществляют более 800 тренеров-преподавателей. Количество занимающихся спортсменов 21200 человек, в том числе и дети социально не защищенных категорий. За 2016 год присвоено: спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта ДНР» – 140 спортсменам; спортивных званий «Мастер спорта ДНР» – 5 спортсменам;
- 3) 20 федераций по олимпийским видам спорта и 28 федераций по неолимпийским видам спорта. Из них 8 имеют статус юридического лица.

Министерством молодежи спорта и туризма совместно с федерациями по видам спорта в 2016 году проведено 289 спортивно-массовых мероприятий республиканского значения, из них 12 – международного уровня, что позволило обеспечить 258 выездов сборных команд Донецкой Народной Республики по разным видам спорта;

4) центры адаптивной физической культуры и спорта. На протяжении 2016 г. центрами проведено 26 спортивно-массовых соревнований республиканского уровня по 18 видам спорта, в которых приняли участие 1152 спортсмена с нарушением слуха, зрения, умственного и физического развития и поражением опорно-двигательного аппарата;

5) центры физического здоровья населения. На протяжении 2016 года центрами «Спорт для всех» организовано 552 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по разным видам спорта, в которых приняли участие 30328 человек;

б) спортивные клубы, в том числе школьные и студенческие;

7) профессиональный союз работников сферы физической культуры и спорта;

8) организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта;

9) иные субъекты физической культуры и спорта, а также граждане, занимающиеся физкультурно-спортивной деятельностью, спортсмены, спортивные команды, зрители, судьи по видам спорта, специалисты осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе и медицинские работники.

На территории Донецкой Народной Республики (подконтрольной) по состоянию на 1 января 2017 г. расположено 2738 объектов спорта. Из них: стадионы с трибунами на 300 мест и более – 44 ед.; плоскостные спортивные сооружения, всего – 1758 ед., из которых спортивных площадок – 1365 ед., футбольных полей (45х90 м и более) – 112 ед., спортивных ядер – 31 ед., с искусственным покрытием – 91 ед., с тренажерным оборудованием – 159 ед.; спортивные залы, всего – 721 ед., из них: размером от 30х15 м до 42х24 м – 125 ед., от 18х9 м до 24х12 м – 556 ед., во дворцах спорта и комплексах – 40 ед.; ледовые дворцы – 3 ед.; плавательные бассейны (25-50 м) – 30 ед.; манежи легкоатлетические – 3 ед.; сооружения для стрелковых видов спорта – 80 ед., из них: тир – 76 ед., стрельбища и стенды – 4 ед.; конно-спортивные базы – 5 ед.; водно-спортивные базы – 1 ед.; другие физкультурно-спортивные сооружения, в том числе и приспособленные – 92 ед.

Физическая культура и спорт оказывают благоприятное воздействие на формирование здорового поколения, позитивного имиджа государства, способствуют единению народов, установлению и поддержанию культурных и политических связей, дружественных отношений между государствами.

Важнейшее место в системе развития взаимоотношений в сфере физической культуры и спорта занимают федерации по видам спорта.

Общепризнанная мировая практика взаимодействия по развитию видов спорта сформировалась на основе многолетнего опыта. Международные федерации (ассоциации, союзы) являются по своей структуре организациями, объединяющими национальные федерации по видам спорта на основании членства. Они имеют свое выборное руководство, исполнительные органы и разделены по зональному управлению на континентальном и ином уровне.

Национальные федерации по видам спорта являются субъектами международного права в части не противоречащей действующему законодательству государства, в котором они осуществляют деятельность.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» только одна федерация может быть включена в реестр аккредитованных. Состоявшаяся аккредитация позволяет наделить федерацию определенными полномочиями по развитию своей деятельности и видов спорта.

Учитывая общепринятые модели взаимодействия по развитию видов спорта на наднациональном уровне, а также политическую составляющую становления Донецкой Народной Республики, одним из остро стоящих вопросов и требующих неотлагательного решения является установление правовых механизмов легализации федераций по видам спорта и спортивных клубов в форме общественных организаций.

Данное действие позволит на следующем этапе провести процедуру аккредитации и сформировать реестр федераций по видам спорта. Федерации, приобретая с легализацией статус юридического лица, вправе будут осуществлять хозяйственную деятельность, вступать в диалог с международными организациями на основаниях их установленного нормативно-правового порядка, что послужит дополнительным толчком для перспективного развития в целом физической культуры и спорта на территории Донецкой Народной Республики.

Отдельным элементом по выстраиванию эффективной системы физического воспитания населения Донецкой Народной Республики выступает государственный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной Республики. Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики на основании соответствующего указа Главы Донецкой Народной Республики разработан пакет нормативных правовых документов, направленных на реализацию «Готов к труду и обороне» на территории Донецкой Народной Республики.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АГИШЕВА Е.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальным вопросом на сегодняшний день являются тенденции развития массового спорта в ДНР. В этой связи популяризация здорового образа жизни рассматривается как одно из направлений государственной политики. В последние годы активно развивается практика организации городских и районных спортивных мероприятий – соревнований и спартакиад. Соревнования по многим видам спорта регулярно проходят при активной поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма [1]. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и физический износ; недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. Основными задачами являются:

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

В то же время развитие массового спорта в современном обществе чрезвычайно затруднено. Недостаток оборудования, качественного инвентаря, современного информационного оснащения спортивных залов, уровня санитарно-гигиенических условий, слабая программно-методическая база [2]. Решение этих проблем требует постановки масштабных задач по преобразованию содержания и инфраструктуры физического воспитания. В данных условиях возрастает потребность в подготовке профессиональных кадров массового спорта – преподавателей физического воспитания, инструкторов, тренеров, организаторов спортивных мероприятий и т. д.

Система массового спорта обладает определенной самостоятельностью в целостной социальной системе общества, выступая в этом случае, как социальная подсистема. Вместе с тем социальная подсистема спорта самым активным образом взаимодействует с непосредственно связанными с ним подсистемами здравоохранения, науки, культуры, воспитания и образования. Целью государственной политики в этой сфере является формирование

гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде; создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом детей и подростков. Так, к приоритетным задачам в этой сфере относятся:

- развитие системы социально-экономической поддержки и защиты молодежи, в том числе посредством содействия их временной и постоянной трудовой занятости;
- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
- развитие молодежного спорта, организация досуга молодежи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- активизация деятельности молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления.

Учитывая вышеизложенное, для развития массового спорта необходимо пройти три основных этапа:

1 этап. Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации спортивных баз, развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, организация пропаганды физической культуры и спорта.

2 этап. Строительство в образовательных учреждениях и по месту жительства многофункциональных залов, бассейнов и стадионов-площадок.

3 этап. Разработка физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами. Обеспечение высокого качества спортивных услуг путем внедрения системы добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства [3].

Литература

1. Современный олимпийский спорт и спорт для всех: 7 Междунар. науч. конгр.: Материалы конф., май 24-27, 2003. – Т. 3 / РГУФК. – М.: [СпортАкадемПресс]. – 2003. – 648 с.
2. Краткий курс лекций по дисциплине «Физическая культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/133402034107/meditsina/studencheskiy_sport.
3. Любимова Г.И. Проблемы инвестирования в оздоровительную физическую культуру / Г.И. Любимова // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 3. – С. 25-26, 39-40.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АЛЕКСЕЕВ Ю.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

АЛЕКСЕЕВА О.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Здоровье человека является основополагающим условием социального и экономического развития общества, и в то же время это самая главная ценность любого государства. Человек должен осознать, что он сам в большей степени несет ответственность за состояние своего здоровья, должен понять важность личного отношения к своему здоровью, к использованию первичных мер профилактики.

Дефицит знаний по вопросам здорового образа жизни снижает уровень здоровья нации, способствует распространению вредных привычек и фактора риска возникновения заболеваний. Здоровый образ жизни – поведение, стиль, способствующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. Здоровый образ жизни – это искусство, а, значит, как любому искусству, ему необходимо учиться, начиная учение, по возможности, в раннем возрасте.

Основу здорового образа жизни и формирования здоровья составляют оптимальный режим труда, отдыха, питания, соблюдение правил личной и общественной гигиены, отсутствие вредных привычек, равновесие физической и психологической активности.

Актуальность. Укрепление здоровья подрастающего поколения, оптимизация процесса формирования здоровой, гармонично развитой личности, мобилизация усилий на преодоление влияния негативных социально-экономических явлений в обществе – важнейшие задачи физического воспитания школьников. Их значимость возрастает в связи с ухудшением состояния здоровья, ростом проявлений социальной дезадаптации и нервно-психических нарушений в структуре заболеваемости детей и подростков.

Двигательная активность, физическая культура и спорт – необходимые атрибуты здорового образа жизни, часть общей культуры общества, важнейшее средство сохранения и укрепления здоровья, физического развития и профилактики заболеваний.

Задачи школы:

1. Сохранение здоровья детей.
2. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.
3. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными службами.
4. Создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

С одной стороны, человек должен хотеть приобретать знания о здоровье и здоровом образе жизни, а с другой – хотеть потом применять их в жизни. Вся информация, которая дается ученикам по проблемам здоровья и здорового образа жизни, должна иметь непосредственную и очевидную связь с реально существующими у них потребностями. Например, бессмысленно рассказывать учащимся начальной школы о страховой медицине, порядке записи в регистратуре поликлиники и т. п.: ничего, кроме плохо скрываемой скуки это не вызовет, поскольку не соответствует их потребностям. Им важнее знать, как сказать учителю на уроке о том, что заболел живот, что делать, если кому-то стало плохо на перемене и т. д.

Казалось бы, настолько очевиден критерий, но как часто он не учитывается при определении содержания образования. Проблема заключается в том, что следование этому критерию требует четкого представления о реально существующих потребностях конкретных учеников. А вот это уже значительно сложнее.

Информация должна быть ориентирована на то, чтобы открывать взаимосвязь того, о чем говорится, с возможностью школьников реализовывать те или иные свои потребности. Например, занятие по проблемам здорового питания произведет на подростков совершенно другое впечатление, если показать, что употребление пищи связано со страшно мучающими их прыщами на лице – связь изучаемого материала с удовлетворением их собственных потребностей будет налицо. Таким образом, лишь та информация о здоровье и здоровом образе жизни будет вызывать интерес у школьников и способствовать формированию подструктуры субъективного отношения, которая тем или иным образом связана с удовлетворением их потребностей.

В школах должны претворяться в жизнь рекомендации практической и научной медицины, физиологии и педагогики. Режим дня детей необходимо строить с учетом научно обоснованного чередования учебного труда (разной интенсивности и характера) с отдыхом, пребывания на открытом воздухе, закаливания организма, рационального питания, чистоты и порядка в школе, классе, достаточной освещенности классных помещений, комфортной температуры в помещении школы, удобной мебели, достаточной для нормального роста и развития школьника двигательной активности детей, активного отдыха до уроков, между уроками и самостоятельными занятиями.

Физическое воспитание подрастающего поколения является органической частью системы воспитания и образования детей и служит целям всестороннего развития школьников, их подготовке к жизни и труду.

Таким образом, систематическая двигательная активность, занятия физической культурой и спортом оказывают положительное воздействие на организм человека. Владение основами науки о здоровье – неперемнное качество любого современного человека, одно из важных требований.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

АМАТУНИ Н.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

В данной работе обосновано применение комплексной программы восстановления уровня работоспособности студентов с учетом физического и эмоционального состояния, в связи с увеличением случаев переутомления и соматогении у студентов.

Основными причинами переутомления у студентов являются высокие физические и эмоциональные нагрузки, а также недостаточно разработанные методы восстановления.

На сегодняшний день существует множество способов восстановления, которые можно условно разделить на три группы: педагогические, медико-биологические, психологические. Все они играют важную роль в восстановительных процессах студента.

С нашей точки зрения к педагогическим методам относятся: рациональное планирование занятия, с использованием метода для снятия утомления; строгое дозирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями.

К психологическим методам мы относим: мышечную релаксацию (по методу аутогенной тренировки), специальные дыхательные упражнения, отдых, сон. Одним из важнейших направлений является психопрофилактика, изучающая вопросы предупреждения расстройств психического состояния, главным образом невротических; динамики нервно-психического состояния; разработки и внедрения в жизнь мероприятий по обеспечению и восстановлению психического здоровья.

Важное место среди методов восстановления, способствующих повышению физической работоспособности, занимают медико-биологические методы, к которым относятся: пищевые (рациональное питание, раздельное питание), фармакологические препараты (витамины, белковые препараты, спортивные напитки, кислородный коктейль), физиотерапевтические (гидротерапия, разные виды массажа, бальнеотерапия, восстановительная сауна).

Наши исследования проводились на базе кафедры физического воспитания Донецкого медицинского университета им. М. Горького. В качестве эксперимента мы решили привлечь 167 студентов, которые на момент исследования не имели жалоб и были здоровы. Основным показателем формирования групп – снижение работоспособности, выявление симптомов усталости после занятий физической культурой. Для эффективности предложенной восстановительной программы студентов разделили на две группы: контрольную (87) и экспериментальную (80 студентов). В контрольной

группе использовали традиционный комплекс восстановительных методов: педагогический, медико-биологический и психологический. В экспериментальной группе использовались общий, спортивный массаж, сауна, упражнение на гибкость и расслабление мышц, гидромассаж с чередованием холодной и горячей воды, плавание в бассейне и сбалансированное питание. К началу эксперимента в образованных группах был проведен анализ показателей. Было выявлено, что у студентов основные медико-биологические показатели были снижены вследствие утомления. После проведения восстановительных методов полученные результаты свидетельствовали о том, что предложенная программа с использованием перечисленных методов оказалась эффективной.

При проведении функциональной пробы на 12 и 22 день использования восстановительных методов были выявлены следующие тенденции: в экспериментальной группе систолическое давление относительно первого дня начало снижаться на 12 день, а у студентов контрольной подгруппы снижение наблюдалось на 22 день. Аналогичная тенденция наблюдалась относительно диастолического давления.

На 12 день у студентов экспериментальной группы время восстановления систолического давления составляло 2.8 мин., в то время как у студентов контрольной группы – 3.4 мин. Диастолическое давление в экспериментальной подгруппе к этому времени уже восстановилось до показателей нормы (73 мм рт. ст.), а в контрольной подгруппе еще оставалось повышенным и составляло 86 мм рт. ст.

На 24 день проведения реабилитационных мероприятий экспериментальной группы время восстановления как систолического, так и диастолического давления после функциональной пробы составляло примерно 2 мин., а в контрольной группе показатели не изменились.

Достоверные отличия во времени восстановления ЧСС между показателями в контрольной и экспериментальной подгруппах студентов как в абсолютных значениях, так и после функциональной пробы наблюдалось уже на 12 день проведения исследования. На 24 день исследования время восстановления частоты сердечных сокращений составляло 80 ± 2 уд/мин. в контрольной и 72 ± 1 уд/мин. в экспериментальной группах.

Анализ характера изменения частоты дыхательных циклов указывает на четкую тенденцию, которая сформировалась в результате применения обоих видов реабилитационных программ. А именно: с 12 дня исследования ЧДЦ начала достоверно понижаться, а на 24 день проведения эксперимента уже достигла показателей нормы для студентов

Предложенная комплексно-реабилитационная программа рекомендуется для сокращения длительности периода их полного восстановления.

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИТНЕС-ИННОВАЦИЙ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ

БАТИЩЕВА М.Р.,

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики физической культуры,

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

На современном этапе развития общество испытывает дефицит в высококвалифицированных специалистах для всех звеньев системы физической культуры и спорта [4]. Главной целью профессионального физкультурного образования остается подготовка конкурентоспособных специалистов на основании реального спроса на их услуги при сложной политической обстановке в регионе.

Подготовка магистров по физической культуре и спорту реализует образовательно-профессиональные программы, которые ориентированы на подготовку профессионалов, готовых к научно-исследовательской, научно-педагогической и практической педагогической и тренерской деятельности в сфере физической культуры и спорта [4]. Вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта за рубежом исследовались в трудах Б. Вульфсон, И. Лысенко, Р. Матоушек, а также Е. Вильчковского и Б. Шияна. Данные исследования продемонстрировали направленность образовательного процесса на дальнейшее развитие теоретических знаний, профессионального мастерства и получение навыков предстоящей практической деятельности, способствующей развитию личности самого магистра в соответствии с его индивидуальными интересами [2, 4].

Современная система спортивной тренировки характеризуется прогрессивными принципами, широким кругом взаимозависимых задач, научно обоснованным подбором средств и методов, перспективным многолетним планированием, высокой организацией контроля, обеспечением гигиенических условий и др. [1], а также является примером интеграции наук и знаний, в основе которых лежит сходство структуры внутреннего функционирования объектов [3]. Целесообразность включения в общую теорию подготовки спортсменов знаний из ряда смежных дисциплин или направлений развития спорта связана с необходимостью преодоления узкой специализации в науке о спортивной тренировке.

Базовые дисциплины профессионального цикла дают знания, умения и навыки, касающиеся многолетней подготовки спортсменов различного уровня квалификации, в процессе изучения которых студенты овладевают процессами воспитания, обучения и физического развития при освоении методик технической, физической, тактической, теоретической, психологической и интегральной подготовки. Изучаются как классические средства, методы и условия подготовки, так и различные инновации с целью

овладения возможностями лучшего сочетания составляющих учебно-тренировочного процесса и его оптимизации. Дисциплинами профессионального цикла подготовки магистров в качестве инноваций рассматриваются элементы методик фитнес-занятий, фитнес-оборудования и снаряжения для развития физических качеств спортсменов, совершенствования их технической и других видов подготовленности, а также контроля физического и функционального состояния. Особое внимание уделяется совершенствованию методик развития физических качеств с применением фитнес-оборудования. Например, в 2015-2017 годы студенты выбирали темами своих магистерских исследований методики занятий с применением тренажёра «Fit-Kick» в тренировке легкоатлетов-спринтеров, силового жонглирования гирями для развития силовых способностей, технического устройства «Хютеля-Мартенса» у пловцов, с использованием амортизатора «Fitnessloop» у занимающихся спортивной аэробикой и др.

Изучение подобных методик начинается со знакомства с материалом в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы. Затем в процессе прохождения научно-исследовательской практики студенты собирают материал по избранной теме, расширяют свои знания об объекте и предмете исследований, выделяют актуальность, ставят цель, задачи, выделяют научную новизну, практическое значение исследования, анализируют литературу по интересующей теме и готовят выводы о состоянии вопроса. Во время прохождения научно-педагогической практики они имеют возможность доложить результаты своих исследований в процессе лекционных и практических занятий студентам младших курсов, тем самым приобретая опыт педагогической деятельности и апробируя материал на аудитории слушателей. Это позволяет подготовить студента к разработке своей авторской методики учебно-тренировочных занятий, с возможностью ее практического применения. Студенты публикуют результаты своих исследований в сборниках конференций, выступают с докладами, апробируя материал.

Теоретические знания в дальнейшем находят практическое применение в процессе овладения программой преддипломной практики и проведения практических тренировочных занятий, позволяющих выработать у магистрантов творческий, исследовательский подход к обучению, сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, основы собственного стиля научно-педагогического мышления и тренерской деятельности. Защита магистерской диссертации является завершающим этапом становления выпускника как будущего профессионала. Таким образом, можно наблюдать полный цикл исследования инноваций в спортивной тренировке и эффективности их внедрения в учебно-тренировочный процесс спортсменов различной квалификации на этапах многолетней подготовки.

Литература

1. Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навчальний посібник / В.М. Костюкевич. – Вінниця: «Планер», 2007. – 273 с.
2. Научно-педагогическая практика: методические указания. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 36 с. – Режим доступа: <http://www.rzi.tusur.ru/wp-content/uploads/2013/04-2011.pdf>
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
4. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 26-31.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА

БЕКАСОВА С.Н.,

*канд. пед. наук, преподаватель педагогики,
колледж олимпийского резерва № 1, Россия, г. Санкт-Петербург,*

КЛЕЙМЕНОВА С.В.,

*преподаватель информатики и ИКТ в профессиональной деятельности,
колледж олимпийского резерва № 1, Россия, г. Санкт-Петербург*

В процессе подготовки и профессиональном становлении педагога по физической культуре используются различные инновационные технологии (личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии сотрудничества, природосообразные, здоровьесберегающие и др.), особое значение имеют информационные технологии, акцент целей которых ставится на формирование готовности будущего педагога по физической культуре к работе в единой информационной среде, умение работать с информацией, возможность передачи в образовательном процессе колледжа олимпийского резерва большого количества учебной информации.

Учебные материалы составляют информационную базу педагогического процесса, обеспечивают учебно-методическую поддержку дисциплин и разделов междисциплинарных курсов профессиональных модулей, изучаемых в колледже. Одна из задач учебно-методического отдела и преподавателей колледжа состоит в дополнении, переработке существующих рабочих программ, учебников, учебных и учебно-методических пособий и создании новых по изучаемым дисциплинам и разделам профессионального модуля, что делает проблему учебно-методического обеспечения профессионального

модуля 03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности» в колледже особенно актуальной.

Педагоги, занимающиеся разработкой проблем методической работы, учебно-методического обеспечения образовательных организаций отмечают, что учебно-методическое обеспечение в колледжах не способствует развитию физкультурного образования, профессиональному росту педагогов и обучающихся. При этом выделяются противоречия между усилением инновационных процессов в образовании и преимущественной ориентацией учебно-методического обеспечения на традиционные виды учебных материалов; между увеличением потока информации и недостаточным учебно-методическим обеспечением образовательного процесса в колледжах.

Следовательно, разработка учебно-методического обеспечения по разделам профессионального модуля 03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», позволяющего рассмотреть модуль как целостную систему, основанную на взаимосвязи средств, форм и методов обучения, выделение условий, обеспечивающих совершенствование учебно-методического обеспечения в колледже, создание учебно-методического пространства колледжа, является актуальной и значимой.

Практическая значимость учебно-методического обеспечения профессионального модуля состоит в совершенствовании содержания разделов, форм и методов, стимулирующих информационную активность преподавателей и обучающихся, формировании внутрипредметных и межпредметных связей с другими дисциплинами и разделами, изучаемыми в колледже, чему способствует создание рабочих программ, учебных и учебно-методических пособий, вариантов самостоятельных работ обучающихся в рамках профессионального модуля, что вносит вклад в улучшение качества педагогического образования в колледже, помогает решить проблемы повышения профессионально-педагогической компетентности и развития информационного потенциала преподавателей и обучающихся, формирования интереса к разделам профессионального модуля.

Обоснование путей развития учебно-методического обеспечения по разделам профессионального модуля в колледже поставило следующие задачи:

1. Выявить представления о личности педагога по физической культуре на современном этапе на основе научной литературы и официальных государственных документов в сфере физкультурного образования.

2. Проанализировать источники информации по проблеме методического обеспечения профессиональной подготовки педагогов по физической культуре для определения целей, задач учебно-методического обеспечения спортивно-педагогического образования в контексте модернизации образования.

3. Сделать теоретический анализ работ в области книговедения для определения требований к учебной книге.

4. Исследовать учебно-методическое обеспечение разделов профессионального модуля 03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», изучаемых в колледже олимпийского резерва для использования накопленного опыта.

Учебно-методическое обеспечение разделов модуля включает в себя изучение, обобщение и внедрение опыта работы лучших преподавателей колледжей олимпийского резерва России; составление рабочей программы профессионального модуля 03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности» для обучающихся на 3 курсе колледжа олимпийского резерва; создание учебных и учебно-методических пособий по разделам профессионального модуля; проведение предметно-цикловых комиссий.

Учебно-методические материалы к разделам профессионального модуля могут быть использованы для совершенствования учебно-методического обеспечения, создания учебно-методического пространства колледжа в контексте модернизации образования при соблюдении следующих условий:

-использование опыта учебно-методического обеспечения ведущих колледжей России и колледжей олимпийского образования;

-создание педагогами свободы выбора вида, содержательного наполнения, структурирования учебно-методических материалов и их публикацию;

-направленность учебно-методического обеспечения на предметную и межпредметную интеграцию, творческое взаимодействие преподавателей;

-ориентация учебно-методического обеспечения на творческий рост, профессиональное становление преподавателей и обучающихся;

-развитие в педагогическом процессе колледжа олимпийского резерва методической компетентности преподавателей и обучающихся.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ВУЗАХ

БЕЛКИН А.Н.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

КРЮЧЕНКО О.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроения и отказа от вредных привычек

Формирование позитивной мотивации к ЗОЖ в вузах происходит непосредственно на занятиях физической культурой (ФК). Для успешной реализации данной проблемы необходимо отбирать наиболее эффективные средства, приемы, методы обучения: диагностика; поточно-групповой; фронтальный; интерактивный; тестирование.

В основе успешной реализации педагогической деятельности лежат следующие основополагающие принципы:

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.
2. Учет познавательной активности в двигательной активности.
3. Наглядность.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности.
6. Принцип дифференцированного подхода.
7. Учет возрастных и половых особенностей учащихся в содержании учебного материала.

Важным является поддержание дисциплины. Дисциплина в группе – это создание условий для сотрудничества преподавателя и студента, и студентов между собой.

Главной задачей предмета ФК является приобщение студентов к повседневным занятиям ФК. Для этого необходимо на каждом занятии уделять время для обсуждения вопросов о ЗОЖ: воспитание здоровых привычек и навыков; необходимость отказа от вредных привычек; рациональное питание; необходимость ведения физически активной жизни; гигиена организма; положительное влияние закаливания на организм.

Смысл воспитания ЗОЖ у студентов сводится к эффективной мотивации, при этом конечной целью должно быть формирование самомотивации – понимание необходимости ведения ЗОЖ. Для того, чтобы у обучающихся появилась мотивация к ЗОЖ, следует формировать полезные стереотипы; показывать собственный пример; формировать мотивацию к самосохранению; формировать мотивацию удовольствия; создавать у обучающегося ситуацию успеха в решении вопросов физического совершенствования.

Важным фактором формирования мотивации к ЗОЖ у студентов является:

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения.
2. «Обучение здоровью».
3. Меры по снижению распространенности курения, потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков.
4. Побуждение студентов к физически активному образу жизни, занятиям ФК, туризмом и спортом, повышение доступности видов оздоровления.

Подводя итог, можно сделать вывод, что реализация процесса формирования мотивации ЗОЖ студентов предусматривает такое построение системы средств, которая направлена на изменение условий учебного процесса в вузе; изменение внутриличностной сферы студентов посредством сознательно-волевой работы по осмыслению, переосмыслению ими отношения к здоровому образу и к стилю своей жизни.

ПРИОРИТЕТЫ И БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: ПРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

БЕРЕЗИН О.М.,

*ст. тренер-преподаватель КУДОСП ДЮСШ № 1
по шахматам и шашкам г. Донецка*

Здоровый образ жизни будущего поколения – одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Каждая страна видит в новом поколении здоровых, способных работать, защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью граждан. А это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и интересными каждому.

В этой связи возникает необходимость повышения эффективности управления сферой физической культуры и спорта, что означает более рациональное использование имеющихся возможностей и затрачиваемых усилий для решения кардинальных задач, возникших перед страной, и значение решения этих задач на государственном уровне в наши дни неизмеримо возросло.

Для обеспечения развития инновационной экономики молодежь должна стать основным объектом для инвестиций в человеческий капитал. Молодым людям необходимо создать условия и возможности для позитивного развития, предоставив дополнительные перспективы для профессиональной и творческой самореализации.

Сфера спорта рассматривается как эффективный инструмент вовлечения молодежи в социальную активность формирования у детей, подростков и молодежи таких качеств, как ответственность, доброта, отзывчивость, самостоятельность и целеустремленность. Она является способом выражения и неотъемлемым правом юных граждан и каждого молодого человека на свободу выбора активной жизненной позиции, дающей людям чувство сопричастности к процессам общественного развития, солидарности и своей социальной значимости. Спорт становится одним из значимых воспитательных ресурсов развития современной молодежи.

По убеждению известного российского социолога, профессора Ю.А. Фомина, сам спорт продуцирует идейные установки, касающиеся нравственности, ценностей и образа жизни, что неизбежно выводит его на политическую идеологию [1].

Идеологический компонент в спорте проявляется также и в том, что в нем реализуется патриотическая идея. Наглядным выражением этого являются состязания на высоком международном уровне, где спортсмены, показывая свое мастерство, отстаивают престиж родной страны и заставляют гордиться своими победами. Исполнение гимна и поднятие флага, без всяких сомнений, возводит патриотические чувства в абсолют. Характерно, что по своему индивидуально-психологическому механизму патриотизм представляет собой чувства и осознание органической связи с судьбами Родины. Его фундаментом являются национальные интересы, национальное осознание, направленное на сохранение этнического своеобразия, особенностей традиционного уклада, характера и видов деятельности этноса, общей ответственности за судьбы страны. Во многом чувства патриотизма закладывает спорт, что должно быть заложено в молодежную политику государства, а именно: в цели государственной политики:

1. Обеспечение экономической конкурентоспособности молодежи: развитие трудового потенциала, создание высококвалифицированных рабочих мест; обеспечение адаптивности к изменяющейся экономике; развитие производительности труда и трудовых компетенций; минимизация утечки и потерь трудового капитала; способность строить и реализовывать карьерные стратегии в условиях неопределенности.

2. Обеспечение социальной конкурентоспособности молодежи: гражданственность, национально-государственная идентичность; социальная ответственность и компетентность; демографический рост, закрепление семейных традиций; гибкая структура социальной идентичности и ролей.

3. Обеспечение культурной конкурентоспособности молодежи: развитие творческого потенциала и возможностей реализации в культуре; развитие духовно-нравственной культуры; поддержка создания, продвижения и потребления отечественных культурных продуктов, повышение веса российской культуры в нашей стране и в мире.

Современная инновационная экономика требует и современного подхода к решению проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего комплексное развитие человеческого капитала. Государственным приоритетом должно стать развитие человека и формирование условий для его самореализации. Основным адресатом такого подхода оказывается молодежь, чей потенциал развития способен совершить экономические преобразования, обеспечить бурный экономический рост, качественно изменить уровень жизни в стране. Инвестиции в молодежь – не только принципиально новый уровень расходов государства на молодежные проекты, но и принципиально новое понимание места молодежи в обществе,

предоставление молодежи не просто гарантий и ресурсов, условий и возможностей, но и обеспечение реализации творческого, интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активное вовлечение в жизнь общества, возможность ее развития в экономической, политической, духовной, социальной, демографической сферах.

Литература

1. Фомин Ю.А. Методологические основы теории спорта или философия спорта / Ю.А. Фомин // Теория и практика физ. культуры. – 2011. – № 12. – С. 94-98.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА «FIT-KICK» ПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНО- СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ

БОРОДЕНКО Д.Г.,

ассистент кафедры циклических видов спорта

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»,

ИЗOTOVA T.B.,

студентка,

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

В настоящее время в мировом легкоатлетическом спорте наблюдается бурное развитие. Характерными его чертами является повседневное культивирование легкой атлетики. Обострившаяся конкуренция в спорте побуждает тренеров искать новые средства, за счет которых можно наиболее полно раскрыть физические особенности человека. Достижение высоких спортивных результатов в легкой атлетике во многом обусловлено оптимальным уровнем развития скоростно-силовых способностей, поэтому рациональное построение спортивной тренировки и применение различных тренажерных устройств во многом определяет эффективность всего учебно-тренировочного процесса [1; 3].

Как показывает практика, методика тренировки и, в частности, скоростно-силовой подготовки юных спринтеров копирует подготовку членов взрослой сборной команды без должного осмысливания и учета возрастных особенностей спортсменов. Это приводит к нарушению принципов многолетней спортивной тренировки и является основной причиной, препятствующей росту спортивных результатов бегунов на короткие дистанции. Поэтому очень многое в становлении спортсменов зависит от выбора наиболее оптимальной методики, рационального подбора специальных средств тренировки, учета возрастных особенностей организма [3; 4].

Для развития скоростно-силовых способностей бегунов на короткие дистанции специалистами рекомендуется довольно обширное количество средств. Среди них упражнения с применением тренажерных устройств занимают особое место, так как их применение позволяет выполнять работу в различных режимах, строго дозировать нагрузку, избирательно воздействовать на определенные группы мышц, в том числе на те, которые в процессе применения беговых упражнений имеют меньшую возможность для своего совершенствования [2; 3; 5].

Применение специальных тренажерных устройств в тренировке легкоатлетов-спринтеров с каждым годом приобретает все большее распространение. Однако, несмотря на то, что тренажерные устройства широко используются в скоростно-силовой подготовке бегунов на короткие дистанции, многие методологические и методические вопросы, связанные с их применением, пока еще мало изучены. Не ясно, например, какова должна быть продолжительность выполнения упражнений общего и избирательного воздействий с различными отягощениями для развития скоростно-силовых способностей спринтеров, величина оптимальных отягощений, не установлено влияние отягощений на технику выполнения упражнений и т.д.

Исследование эффективности тренажерного устройства «Fit-kick» проходило на базе СДЮШОР №8 по легкой атлетике им. С. Бубки. Эксперимент длился 10 месяцев (с 1.09.2015 г. по 1.07.2016 г.), экспериментальная группа 2 раза в неделю выполняла экспериментальный комплекс упражнений с применением тренажерного устройства «Fit-kick», направленный на развитие скоростно-силовых способностей.

В процессе исследования было установлено, что под воздействием разработанного комплекса упражнений с применением тренажерного устройства «Fit-kick» произошли значительные сдвиги в развитии скоростно-силовых способностей у легкоатлетов-спринтеров экспериментальной группы. Качественный прирост результатов в тесте «Тройной прыжок с места» составил 17,7%, при темпах прироста 16,3% наблюдается значительная тенденция к улучшению со значительными изменениями показателей ($<0,01$).

По итогам исследования, результаты экспериментальной группы оказались выше, чем результаты контрольной группы. Сравнительный анализ показал, что результаты улучшились у обеих групп, однако в экспериментальной группе прирост результатов был значительно выше чем в контрольной.

Данные сравнительного анализа показателей предварительного и заключительного тестирования испытуемых контрольной и экспериментальной групп свидетельствует об эффективности применения тренажерного устройства «Fit-kick», направленного на развитие скоростно-силовых способностей.

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о преимуществе применения экспериментального комплекса упражнений с применением тренажерного устройства «Fit-kick» и

высокой эффективности его использования для развития скоростно-силовых способностей у легкоатлетов-спринтеров на различных этапах подготовки.

Литература

1. Аракелян Е.Е. Планирование и организация подготовки бегунов на короткие дистанции в годичном цикле: метод. разработки / Е.Е. Аракелян, А.В. Левченко, Н.Н. Романова. – М.: ГЦОЛИФК, 2006. – 30 с.
2. Озолин Н.Г. Лёгкая атлетика / под общ. ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: «Физкультура и спорт», 2009. – 671 с.
3. Добровольский С.С. Тренажеры для бегунов / С.С. Добровольский, В.П. Лепешев, И.В. Ратов. – М.: Легкая атлетика, 2007. – № 12. – С. 15.
4. Зеличенко В.Б. Легкая атлетика: критерии отбора / В.Б. Зеличенко, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа. – М.: Терра-спорт, 2005. – 270 с.
5. Жилкин А.И. Легкая атлетика: учебное пособие / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2006. – 464 с.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ

ВОЙТОВА В.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технически университет»*

БЕШЕВЛИ А.П.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технически университет»*

ЕРОШКИН В.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технически университет»*

Физическая реабилитация – это использование с лечебной и профилактической целью физических упражнений и природных факторов в комплексном восстановлении здоровья, физического состояния и трудоспособности больных. Она является неотъемлемой составляющей частью медицинской реабилитации и применяется во все ее периоды и этапы. Физическую реабилитацию применяют в социальной и профессиональной реабилитации. Ее средствами являются лечебная физическая культура, лечебный массаж, физиотерапия, механотерапия, трудотерапия. Назначение средств физической реабилитации, последовательность применения ее форм

и методов определяются характером течения заболевания, общим состоянием больного, периодом и этапом реабилитации двигательным режимом.

Лечебная физическая культура – это медицинская дисциплина, использующаяся средствами физической культуры для профилактики обострения и лечения различных заболеваний и повреждений и восстановления трудоспособности. В качестве основного лечебного средства в лечебной физической культуре применяются физические упражнения, являющиеся существенным стимулятором жизненных функций человеческого организма.

Лечебной физической культуре как методу функциональной терапии в комплексном лечении принадлежит существенная роль. Физические упражнения независимо от места их приложения влияют на реактивность всего организма в целом. Для непосредственного воздействия на некоторые патологические процессы подбираются специальные упражнения, оказывающие специфическое действие. Например, упражнения, увеличивающие подвижность при контрактуре сустава, упражнения, способствующие углублению дыхания при заболевании легких.

Лечебная физическая культура предусматривает сознательное и активное выполнение больными соответствующих физических упражнений. В процессе занятий ими больной приобретает навык в использовании естественных факторов природы с целью закаливания, приучается к соблюдению режима движений, использованию физических упражнений с лечебными и профилактическими целями. Это позволит считать применение физических упражнений с лечебной целью лечебно-педагогическим процессом.

Потребность в движениях обусловлена биологической эволюцией человека. Удовлетворяя потребность человека в движениях, физические упражнения укрепляют здоровье, совершенствуют защитные механизмы, увеличивают приспособляемость организма к внешней среде.

Известно, что при тяжелых заболеваниях снижается работоспособность и двигательные возможности человека. Такое состояние требует соблюдения длительного покоя. Однако резкое ограничение движений оказывает и неблагоприятное действие на организм. Поэтому, как только позволит состояние больного, покой нужно сочетать с применением дозированных физических упражнений.

Лечебная физическая культура уменьшает неблагоприятное действие на больного вынужденной пониженной двигательной активности, предупреждает осложнения, которые при этом могут возникнуть (застойное воспаление легких, пролежни, тромбоз вен нижних конечностей и др.). Физические упражнения усиливают защитные реакции организма во время болезни и способствуют выработке компенсаторных механизмов нарушенных функций пораженного организма.

Тонизирующие воздействия физических упражнений обусловлены также положительными эмоциями при выполнении физических упражнений. Достаточно тяжело больному, находящемуся длительное время на строгом постельном режиме, назначить занятия лечебной физической культурой, как у него улучшается настроение и состояние здоровья. Тонизирующее действие физических упражнений находится в прямой зависимости от объема мышечной массы работающих мышц и от интенсивности выполняемой работы. В случаях, когда повышение общего тонуса нежелательно, следует применять специальные упражнения небольшой интенсивности. Такие упражнения будут оказывать в основном местное воздействие и в незначительной мере общетонизирующее.

Применение занятий лечебной физической культуры ускоряет восстановление нормального функционирования организма при физической работе. Это положение приобретает еще большее значение при восстановлении работоспособности студента, перенесшего заболевание или травму. Нормализация функций будет заключаться не только в восстановлении спортивной техники, но и в тренировке негативных функций, обеспечивающих успешное выступление в данном виде спорта.

Важно отметить, что лечебное действие физических упражнений проявляется не изолированно – в виде действия одного какого-либо механизма, а комплексно – одновременно всеми механизмами. В зависимости от конкретного случая и стадии заболевания можно использовать преимущественное действие какого-то механизма.

Лечебный эффект от физических упражнений достигается лишь при регулярном и длительном их применении и при достаточной интенсивности воздействия. Занятия лечебной физической культурой следует проводить ежедневно, в некоторых случаях и несколько раз в день. Интенсивность воздействия должна постепенно увеличиваться, так как только нарастание нагрузки обеспечит улучшение общего состояния больного и окажет лечебный эффект.

Таким образом, по своему содержанию реабилитация и лечебная физкультура является важным средством восстановления здоровья и работоспособности студентов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГРИДИН А.Н.,

*канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Перед Донецкой Народной Республикой в тяжелых военных условиях, в борьбе за независимость народа Донбасса стоит задача выработки такого содержания патриотизма, который в наибольшей степени будет способствовать воспитанию патриотов, а не повторять ограниченные варианты патриотизма прошлых столетий. Идея патриотического воспитания молодежи, в условиях обновления Донбасса, должна выйти на качественно новый уровень трактовки и понимания. Патриотизм Новороссии должен выражать интересы республики и граждан ДНР, быть на уровне общегосударственной идеи, занимать доминирующее положение по отношению к любому частному патриотизму.

Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Он является основой существования и развития государственности. Его недооценка, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и самого государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе образования граждан Донецкой Народной Республики.

Формат патриотизма – это этнокультурное, геополитическое, экономическое пространство ДНР, её мощный потенциал развития. Патриотизм в республике предполагает соответствующую активную социокультурную и другую деятельность человека в коллективе. Патриотизм, как фундаментальное, социальное, культурное, субъектное соотношение интересов личности, коллектива, общества и государства к условиям своего существования и предполагает высокую взаимную ответственность за стабильность и безопасность.

Целью военно-патриотического воспитания является формирование и развитие у молодежи основных качеств и свойств, позволяющих им успешно выполнять социально значимые функции защитника Отечества и активно участвовать в деятельности, обеспечивающей сохранение и реализацию национальных интересов. При этом военно-патриотическое воспитание предусматривает создание возможных условий для развития общественно значимой, высокоинтеллектуальной, нравственно-развивающейся личности, которая в полной мере усваивает общечеловеческие нравственные ценности, формирует мировоззренческие взгляды и жизненную позицию, реализует их в процессе деятельности.

Основными проявлениями патриотизма является гордость за достижение своей молодой республики, уважение к истории своего народа и бережное отношение к народной памяти, национальным ценностям и культурным традициям. Нравственно-этическое значение патриотизма выражается в том, что он является одной из важнейших форм сочетания и взаимного дополнения личных и общественных интересов, единения человека и Отечества. Однако сами патриотические идеи становятся подлинными в том случае, если сопряжены с чувством уважения к другим народам, проявлениями интернациональной культуры.

Патриотическая составляющая должна быть присуща нравственному воспитанию молодежи, под которым понимается привитие человеку регулирующей функции поведения. Поэтому аспект поведения в современных условиях выступает фактором предупреждения антиобщественных явлений в молодежной среде, элементом воспитания необходимых черт и качеств личности современной молодежи. Воспитывая патриотов, мы воспитываем дисциплинированных членов общества. В связи с этим следует отметить, что военно-патриотическое воспитание молодежи является неотъемлемой составной частью современного гражданского воспитания личности.

Современный этап становления Донецкой Народной Республики высвечивает необходимость поднятия на новый уровень всю систему военно-патриотического воспитания молодежи. Основной задачей данной деятельности является формирование личности, способной к восприятию высших общественных ценностей, бескорыстному проявлению любви к своему Отечеству. Важнейшими условиями становления патриотизма являются: патриотическое сознание, психологическая и волевая готовность человека к патриотическому поведению. При этом, как показывают проведенные исследования, патриотический настрой современной допризывной молодежи достаточно низок, однако он вполне объясним тем состоянием, в котором находилось современное общество, которое насильно навязывалось националистическими идеями со стороны правящей верхушки Украины.

На основе исследования патриотического воспитания личности можно определить следующие показатели патриотической направленности и конкретные условия их проявления:

- мотивационная характеристика деятельности;
- идейно-мировоззренческая готовность;
- коммуникативно-деятельная направленность;
- нравственно-этическая устойчивость;
- оценочно-критическое отношение к себе и окружающим людям.

Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все поколения, влияет на все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, педагогическую. Оно опирается на образование, культуру, историю, государство, этносы и является

неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества, его социальных и государственных институтов.

В советский период развития государственности сформировалось понимание военно-патриотического воспитания, как процесса целенаправленного формирования у молодежи высоких морально-политических и психологических качеств, необходимых для обеспечения безопасности Отечества.

Основным вопросом военно-патриотического воспитания на современном этапе является достижение максимально возможного результата при формировании патриотических качеств личности. При этом необходимо учитывать политические, исторические, морально нравственные и правовые представления об образе «идеального» человека в социуме. Вместе с тем, цель военно-патриотического воспитания должна быть как универсальной, выражающей общенациональные интересы, так и достаточно определенной по нравственным критериям.

Таким образом, особое значение имеет то обстоятельство, что в лице патриотически-воспитанной молодежи современное общество приобретает ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет определяться, прежде всего, ее готовностью взять на себя ответственность за будущее Донецкой Народной Республики.

МАССОВЫЙ СПОРТ В ДНР КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГРИДИНА Н.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р. экон. наук, профессор, проректор по научной работе,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В связи с увеличением масштабов значимости физической культуры и спорта в современном обществе, возникают и становятся актуальными проблемы государственного регулирования данной сферой. Развитие массового спорта в Донецкой Народной Республике на данный момент чрезвычайно затруднено в связи с отсутствием действенных механизмов управления данной областью и единства целенаправленных управляющих действий государственных органов.

Массовый спорт позволяет осуществить личностное самосовершенствование, социализирует человека определенным образом, способствует нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию.

Уровень развития массового спорта служит одним из показателей развития нации в целом, это, в свою очередь, ставит перед государством комплексные задачи по развитию всех сторон исследуемой деятельности [1]. Массовый спорт, как социальное явление, постоянно нуждается в поддержке, защите и регулярном контроле со стороны государства. Поэтому для данной сферы общественной жизни важен вопрос государственного регулирования и управления.

Рассмотрим органы государственной власти, осуществляющие управление массовым спортом на республиканском и местном уровне, определив их полномочия в указанной сфере. Согласно статье 13 Закона ДНР «О физической культуре и спорте» государственное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта осуществляют: Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет и Совет Министров Республики, Республиканский орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта [2].

Глава Донецкой Народной Республики издает указы и распоряжения по наиболее насущным вопросам развития физической культуры и спорта в ДНР. Совет Министров ДНР обеспечивает проведение единой государственной политики в области физической культуры и спорта, разрабатывает и осуществляет меры по развитию данной сферы, обеспечивает контроль за исполнением. Кроме того, определяет полномочия государственных органов исполнительной власти в области формирования, реализации единой государственной политики в области физической культуры и спорта. Например, во исполнение Указа Главы ДНР № 304, Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-32 был утвержден Временный порядок организации и проведения государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» [3].

Решением Народного Совета ДНР 12 декабря 2014 года был образован Комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, в компетенцию которого входит ряд основных вопросов, например, правовое регулирование в сферах молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма и т.д.

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики является центральным органом исполнительной власти ДНР в сфере физической культуры и спорта, который выполняет функции по разработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию услуг, управлению государственным имуществом в сферах молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

22 апреля 2015 года в ДНР был создан Донецкий Республиканский центр физического здоровья населения «Спорт для всех», как государственное бюджетное учреждение, осуществляющий свою

деятельность в соответствии с законодательством ДНР, основанный на государственной форме собственности и подчиняемый Министерству молодежи, спорта и туризма ДНР. Такие центры имеются в 8 городах и районах на территории ДНР для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения по месту жительства и в местах массового отдыха; вовлечения всех категорий и возрастных групп населения к занятиям физической культурой и спортом.

На местном уровне государственное управление массовым спортом осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации г. Донецка, являющееся ее структурным подразделением. В своей деятельности оно руководствуется Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, указами и распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики, приказами Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, приказами и распоряжениями главы администрации г. Донецка и другими нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики. В районах и городах ДНР к органам государственного управления в области физической культуры и спорта относятся городские и районные комитеты по физической культуре и спорту.

Полномочия органов государственного управления в области физической культуры и спорта во многом должны быть predetermined стратегическими установками государства в данной сфере [4]. Однако в ДНР ни один из вышеперечисленных государственных органов не предложил концепцию долгосрочного социально-экономического развития, где на современном этапе были бы определены цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта на ближайшие несколько лет. Не разработана стратегия, не написана и не введена в действие государственная программа по развитию массового спорта и вовлечению граждан в регулярные занятия физическими упражнениями. Вертикальные и горизонтальные связи между указанными государственными органами слабо развиты или вовсе отсутствуют. Статистические данные по данной сфере ведутся несвоевременно и не содержат достоверности. Не работают методы привлечения к массовому спорту из-за отсутствия спортивных сооружений в шаговой доступности и организации некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту жительства или работы граждан. Не хватает средств на развитие именно массового спорта, включая, например, реализацию комплекса ГТО или мероприятий движения «Спорт для всех».

Таким образом, государственное регулирование массовым спортом должно быть направлено на реализацию социально-экономической политики, выражающей отношение государства к физкультурно-спортивной деятельности и определяющей цели, направления и формы деятельности органов государственной власти в данной сфере, отражающиеся в

концепциях, стратегиях и долгосрочных программах, разработанных членами инициативных групп всех уровней государственной власти.

Литература

1. Гречишников А.Л. Развитие массового спорта как объект управленческой деятельности / А.Л. Гречишников, А.И. Левин // Вестник Поволжского института управления. – 2016. – № 5 (56). – С. 71-78.

2. О физической культуре и спорте: закон ДНР №33-ІНС от 24.04.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsoviet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/>.

3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-32.

4. Сабитова А.Ш. Основные модели государственной политики в области физической культуры и спорта / А.Ш. Сабитова // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура: научный и социокультурный журнал. – 2014. – № 2 (43). – С. 97.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ В ШКОЛЕ

ГРИШУН Ю.А.,

канд. мед. наук, доцент,

декан факультета адаптивная физическая культура,

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

Период обучения в школе – это время интенсивного развития организма, который чутко реагирует на факторы, влияющие на уровень здоровья школьников.

По данным исследований последних лет установлено, что за последние 15 лет уровень состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития учащихся ухудшился настолько, что в конечном итоге лишь 10-15% выпускников школ могут считаться практически здоровыми, 50% имеют морфофункциональную патологию, а более 40% школьников – хронические заболевания. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов.

Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности и увеличивается статическое напряжение. Эти факторы создают предпосылки для развития у учащихся таких отклонений в состоянии здоровья, как нарушение осанки, снижение зрения, накопление избыточного веса. Физические упражнения, с одной стороны, оказывают непосредственное лечебное действие, стимулируя защитные механизмы,

ускоряя и совершенствуя развитие компенсаций, улучшая обмен веществ и регенеративные процессы, восстанавливая нарушенные функции, с другой – уменьшают неблагоприятные последствия сниженной двигательной активности школьников.

Определение медицинских групп для занятий физической культурой с учетом состояния здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей учащегося, выбора оптимальной программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. В зависимости от состояния здоровья учащиеся относятся к следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная. Комплектование специальных медицинских групп осуществляется врачом-педиатром. Основанием для включения в специальную медицинскую группу является то или иное заболевание, как правило, хроническое, уровень физической подготовленности, очаги хронической инфекции и другие критерии. По данным литературы к основным принципам проведения занятий в специальных медицинских группах относятся следующие:

1. Занятия в специальной медицинской группе - это оздоровительная лечебно-профилактическая направленность средств физической культуры.

2. Преподаватель физического воспитания должен знать особенности влияния физических упражнений и средств закаливания на больной или ослабленный организм ребенка и уметь выбирать необходимые средства и методы физической культуры, а также уметь оценивать эффективность их влияния на организм.

3. Должен быть дифференцированным подход и к использованию средств физической культуры в зависимости от характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме учащегося, вызванных патологическим процессом.

4. В подготовительный период средства и методы физического воспитания используются исключительно в оздоровительных целях.

5. В основном периоде по мере улучшения адаптации организма учащихся к условиям мышечной деятельности и восстановления нарушенного заболеванием функционального состояния постепенно переходят к профессионально-прикладной физической подготовке.

6. На заключительном этапе занятий обеспечивается повышение общей и особенно специальной работоспособности, укрепление защитных сил организма школьника.

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в общеобразовательных школах являются, прежде всего, укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма, повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных

болезнью и повышение защитных сил организма и сопротивляемости. Сюда также можно отнести повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов хронической инфекции. В задачи на уроках физической культуры входит также освоение основных двигательных умений и навыков, формирование правильной осанки, воспитание морально-волевых качеств и воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в режим дня учащегося.

Необходимо отметить, что урок должен быть эмоционально окрашенным. Один из важнейших факторов реабилитации ослабленных детей состоит в том, что на уроках физической культуры они должны забыть о своих болезнях, почувствовать себя такими же полноценными, как здоровые дети.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГУЛЕНОК А.Е.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

При определении концептуальных особенностей инновационных процессов в сфере физической культуры и спорта следует акцентировать внимание на том, что физическая культура и спорт являются частью культуры общей, а также на том, что инновации, в определенной мере затрагивающие культуру общества, представляют собой изобретение новых образов, символов, норм и правил поведения, новых форм деятельности, направленных на изменение условий жизни людей, формирование нового типа мышления или восприятия мира.

Причинами возникновения инноваций являются неприятие отдельными индивидами или группами господствующих культурных ценностей, регулятивных норм, традиций, обычаев, правил поведения и поиск своих собственных путей культурного и социального самоутверждения. Можно утверждать, что инновации возникают и в традиционных, и в модернизированных культурах. Создателями культурных инноваций часто выступают выходцы из других стран или другой социокультурной среды, имеющими ценности, отличные от той среды, куда они приходят и оказываются гетерогенными для данного общества.

Основываясь на определениях инноваций, обратим внимание на то, что инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта является достаточно важной и неотъемлемой частью рассматриваемого элемента

национальной экономики, в которой объектом служат физкультурно-спортивные организации и сферы их деятельности, подвергающиеся воздействию инновационных процессов с целью удовлетворения потребностей общества в услугах физкультурно-оздоровительного и спортивно-развлекательного характера. Тогда инновационный менеджмент в сфере физической культуры и спорта будет представлять собой вид деятельности, направленной на прогнозирование, планирование, организацию, контроль, координацию и необходимое регулирование разработки и реализации продуктов инновационных процессов в данной сфере. Его целью является получение прогрессивного социально-экономического эффекта и повышение уровня жизни населения.

Особенности инноваций в сфере физической культуры и спорта характеризуются специфичностью данной сферы, которая имеет две принципиально различные составляющие: с одной стороны – это физкультурно-оздоровительная линия, основанная на гармонизации, духовном и физическом развитии человека, с другой – соревнования, борьба и развлечения, – категории в значительно большей степени материального и потребительского характера. Важно понимать, что при этом они образуют четкую систему взаимодействия друг с другом. Здоровье и общая физическая подготовка всегда подвергается проверке на практике в плане эффективности в противостоянии и соревнованиях, при этом стрессовые ситуации, борьба (развлечения в данном аспекте следует рассматривать лишь как попутный, дополнительный элемент) в определенной мере меняют требования к подготовке, состоянию личности, союзов и объединений людей, являясь мотиватором для совершенствования и движения вперед по первой линии. Отсюда следует сделать вывод, что сфера физической культуры и спорта сама по себе заведомо обладает большим инновационным потенциалом, в ее сущности заложена потребность в нововведениях.

В целях повышения эффективности управления инновациями в сфере физической культуры и спорта следует в определенной степени структурировать инновационные процессы в отрасли – сформировать рациональную классификацию инноваций, взяв за основу имеющиеся разработки в данной области. Так, инновации в сфере физической культуры и спорта рационально разделить по основному признаку – по конечному результату. В этой связи выделим ряд позиций.

Во-первых, инновацию физкультурно-спортивного продукта (услуги), то есть новый, реализованный на практике способ удовлетворения запросов потребителей в таких услугах. Это справедливо и для совершенно новых комплексов услуг, и для различных модификаций, существующих с целью повышения их ценности для населения. Здесь представляется актуальным, к примеру, внедрение в занятия водного комплекса, наряду с существующими традиционными типами, современных видов аквааэробики и т.п. Сюда же

следует отнести внедрение в перечень традиционных секций в детских спортивных школах новые комплексы игровых видов спорта.

Во-вторых, инновация физкультурно-спортивного процесса – это внедрение новых концепций оказания рассматриваемой категории услуг, которые обеспечивают определенные конкурентные преимущества: уменьшение издержек, сокращение временного цикла, повышение качества и уровня физической подготовки, удовлетворенности целевых потребителей в физическом и эстетическом плане. Здесь можно рассматривать в качестве примера применение в тренировочном процессе новых типов инвентаря и технологий, к примеру, для ускоренного обучения плаванию. Также сюда можно отнести нововведения в области механизма оплаты услуг потребителями, в том числе приобретение пакетов фитнес-услуг в кредит, рассрочку, что делает возможным ускорить реализацию услуг, увеличить их доступность без потери качества.

В-третьих, следует определить инновацию стратегии управления в данной сфере, то есть изменение концепции создания ценности физкультурно-спортивных услуг для населения с тем, чтобы сформировать и удовлетворять вновь возникшие потребности в физической активности и ведении здорового образа жизни, повышать саму ценность услуг и сопутствующих товаров, формировать новые сегменты рынка услуг для физкультурно-спортивных организаций.

В этом аспекте многое может быть сделано и самими операторами фитнес-индустрии, и государственными структурами на региональном уровне. Усиленный PR и продвижение фитнес-услуг определенной категории как таковых – со стороны их поставщиков, развитие необходимых видов спорта высших достижений – при поддержке государства. В совокупности целенаправленные и скоординированные действия здесь смогут дать достойный результат в плане инновационного развития фитнес-индустрии как таковой.

Далее выделим актуальные для отрасли стратегии инновационного управления прогрессивные услуги, создающие добавленную стоимость; новые концепции распределения физкультурно-спортивных услуг; создание новых рынков реализации услуг рассматриваемой категории; новые модели ведения деятельности в сфере физической культуры и спорта.

В качестве примера стратегии инновационного управления здесь можно представить возможность для крупных сетевых организаций отрасли использовать в процессе текущей деятельности и перспективного развития эффективные принципы и методы корпоративного управления, адаптированные под особенности ведения бизнеса в фитнес-индустрии.

Отметим, что немаловажной особенностью инноваций в целом, и для сферы физической культуры, в частности, является то, что инновационная деятельность достаточно часто носит локальный характер. В связи с этим особое значение в современной ситуации приобретает инновационный

характер реализуемых комплексных мер по развитию организаций отрасли на региональном уровне. Здесь, на наш взгляд, стоит обратить особое внимание на маркетинг территориальных образований, характер и специфику потребностей населения территории в физкультурно-спортивных услугах.

Таким образом, сфера физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг обладает значительным инновационным потенциалом. Активное внедрение инноваций в деятельность физкультурно-спортивных организаций даст дополнительный импульс к развитию сферы услуг территориальных образований, росту уровня качества жизни населения.

ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

ГУСАК А.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Состояние здоровья населения – основной критерий благополучия и плодотворного развития общества любого государства. В последние годы увеличивается число сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний, чем и подтверждается актуальность темы. Картина не выглядела бы такой удручающей, если бы человечество тянулось к здоровому образу жизни. Состояние здоровья студенческой молодежи является актуальной проблемой современного общества. Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. В 20-х годах XX века были проведены первые попытки оценки состояния здоровья студентов. В те годы наиболее распространены были такие заболевания, как туберкулез, заболевания сердца, малокровие, неврастения, малярия. Для современной молодежи характерны функциональные заболевания нервной системы, хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов, миопия, артериальной гипертензией, заболеваниями органов пищеварения [1]. У большинства студентов в течение учебного года отмечается дефицит двигательной активности, а отсутствие оптимального жизненного стереотипа, заложенного на протяжении дошкольного и школьного периодов, говорит о снижении потребности в движении на уровень социальных потребностей. Злободневной для современной молодежи является тема наркомании, алкоголизма и табакокурения.

С 2015 года в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по аналогии с учебной программой образовательных организаций РФ введена учебная дисциплина «Культура здоровья». В Российской Федерации дисциплина для студентов

является обязательной уже второе десятилетие, о чем свидетельствуют наработки российских ученых Бароненко В.П., Рапопорт Л.А. [2], Чумаков Б.Н. [3]. Целью дисциплины является формирование индивидуальной и популяционной (общей и государственной) культуры здоровья через реализацию системы валеологического образования в школах, вузах и государственных учреждениях.

В условиях нестабильной социально-экономической и военно-политической обстановки в регионе у молодежи складываются условия для возникновения психофизического напряжения, связанные с бурным ростом объема информации, в особенности проблемной, а также в связи с длительной военной угрозой. Люди находятся под воздействием патологического стресса. Длительный или хронический стресс приводит к дистрессу, то есть патологическому стрессу. Он определяется характерными симптомами вегетативной, эмоциональной, мыслительной сферы и типичными чертами общения [2]. Анализируя общее состояние здоровья современного студента, видно, что традиции здорового образа жизни существенно забыты, а новые – только создаются. Социальные и экономические методики влияния на причины неблагоприятных сдвигов здоровья каждого человека и всего населения в целом не популярны, а, зачастую, умышленно не доносятся до населения. Ухудшение здоровья студентов связано с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических факторов среды и наследственно генетической предрасположенностью. При поступлении в образовательные учреждения у части студентов происходит изменение жизненных стереотипов, молодые люди меняют место проживания, режим и качество питания. Среди современного студенчества популярен западный стиль питания. Такой стиль питания однообразен, насыщен животными жирами и сахаром, наличием большого количества бутербродов, которые запиваются газированными напитками, использованием небольшого количества овощей, фруктов, плодов, круп, корнеьев [4].

Поскольку здоровье студенческой молодёжи – это проблема педагогическая, решение ее нужно осуществлять через образовательно-воспитательный процесс. Важное место в воспитании молодежи занимает туризм, который является фактором физического воспитания и активного отдыха, и тем самым способствует формированию здорового образа жизни. Туризм расширяет кругозор, является средством познания природы, учит коллективизму, дает возможность приобретать навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий, самообслуживания и является комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека. Способом восстановления физических и душевных сил человека является рекреационный туризм, который представляет собой передвижение людей в свободное время в целях отдыха. Этот вид туризма для многих стран мира является наиболее распространенным и массовым и носит название «оздоровительный» [5]. В целом рекреационный туризм

рассматривается как форма активного туризма в рамках физической рекреации с определенными ограничениями по физическим нагрузкам.

Литература

1. Михайлова С.В. Проблемы здоровья современных студентов / С.В. Михайлова // Адаптация учащихся всех ступеней образования в условиях современного образовательного процесса: материалы VIII Всероссийской науч.-практ. конф. / под общ. ред. В.Н. Крылова. – Арзамас: АГПИ, 2011. – С. 134-138.
2. Бароненко В.П. Здоровье и физическая культура студента. – М.: Альфа-М, 2003. – 417 с.
3. Чумаков Б.Н. Валеология: учебное пособие / Б.Н. Чумаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 407 с.
4. Мальгинова Е.А. Формирование заинтересованности у студентов технического вуза к занятиям физической культурой // Успехи современного естествознания / Е.А. Мальгинова, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова, С.П. Липовцев. – 2012. – № 5. – С. 101-102.
5. Кизиляева Е.Ю. Туризм как сфера оздоровительной деятельности человека / Е.Ю. Кизиляева [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/14/turizm-kak-sfera-ozdorovitelnoy-deyatelnosti-cheloveka> (дата обращения 30.04.17)

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕМУРА Н.А.,

*доцент кафедры экономики и организации производства,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

КЛЕМЕНТЬЕВА А.А.,

*студентка,
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

Перспективы развития любого государства, так или иначе, связаны с положением молодежи как обособленной социально-демографической группы в обществе. Поэтому разработка теоретических и организационно-экономических основ, нормативно-правовой базы молодежной политики относятся к актуальным проблемам государства и общества.

В Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года говорится, что за 2000-2012 годы Российская Федерация удвоила подушевой ВВП и сократила разрыв с уровнем производительности труда в США (с 75% до 60%), но одновременно отстала и от стран-лидеров по уровню накопления инновационного потенциала. Россия в рейтинге

глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) 2013-2014 годов занимает 64 место среди 148 стран мира, охваченных исследованием.

В то же время, согласно данным Международной организации труда, Россия обладает высоким потенциалом развития. В Российской Федерации доля креативного класса больше, чем в США. Поэтому Россия находится на 20 месте (38,6%), для сравнения: Бразилия – на 57 (18,5%), Китай – на 75 (7,4%).

Современные экономика и общество в развитых странах все в большей степени становятся креативными (творческими), главными продуктами которых являются новые идеи и инновации в различных областях человеческой деятельности. Человеческий капитал становится основным источником экономического развития и мирового лидерства.

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь [1, 3].

В предстоящие годы положение молодежи в российском обществе претерпит кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом вызовов. Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение населения России молодежного возраста (14-30 лет). Динамика численности молодежи такова: 1995 г. – 35,2 млн человек, 2000 г. – 38,3 млн человек, 2005 г. – 39,5 млн человек, 2010 г. – 36,6 млн человек. Согласно прогнозируемым данным, к 2025 г. общая численность молодежи сократится до 25 млн человек.

В то же время создание инновационной экономики потребует выхода на рынок труда более квалифицированного и ответственного работника, что означает увеличение сроков профессионального образования, формирования у молодежи принципиально иных трудовых навыков и культуры [1, 3].

Необходимость привлечения в Россию трудовых мигрантов, усиление притока молодежи из ближнего и дальнего зарубежья поставит в число важнейших вопросы их социальной и профессиональной адаптации, закрепления молодых квалифицированных специалистов, формирования привлекательной среды для молодежи из других стран.

В этой ситуации, очевидно, что экономическая и социальная нагрузка на российскую молодежь будет только возрастать. Поэтому акценты государственной молодежной политики должны быть смещены в сторону решения ключевой экономической проблемы – обеспечения интенсивного роста человеческого капитала и как следствие – повышение качества жизни [2, 4].

Снижение численности молодежи ставит перед государством вопрос о необходимости ставки на кардинальное повышение качества имеющегося молодежного человеческого ресурса, минимизацию физических и

социальных потерь, максимально глубокую и эффективную социализацию молодых людей, формирование у них установок на самостоятельность и лидерские качества, сохранение и развитие духовно-нравственных и семейных ценностей в современном российском обществе.

Наблюдается кризис культурной составляющей молодой семьи, который проявляется в увеличении количества разводов при заключенных браках, тенденции к созданию незарегистрированных браков, росте числа матерей в одиночку воспитывающих детей.

Таким образом, организационно-правовое обеспечение молодежной политики на федеральном уровне имеет множество нерешенных вопросов. В современных условиях государственная молодежная политика призвана стать универсальным инструментом по преобразованию страны. Эффективный сценарий развития событий требует заинтересованности со стороны всех участников процесса, начиная с государственных органов, общественных организаций и заканчивая самой молодежью. Стратегическая цель молодежной политики должна быть максимально связанной с глобальной стратегией развития России как государства [2].

Литература

1. Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации: постановление Правительства РФ // СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 14.
2. О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений: Федеральный закон // СЗ РФ. – 2005. – № 27. – Ст. 2503.
3. О Федеральной программе «Молодежь России»: постановление Правительства РФ // СЗ РФ. – 2010. – № 2. – Ст. 172.
4. Селиверстов Ю.И. Белгородская интеллектуально-инновационная система позволит развить инновационный потенциал молодежи / Ю.И. Селиверстов // Актуальные проблемы экономического развития: междунар. науч.-практ. конф.: сб. докл. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012. – Ч. 2. – С. 143-147.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

ДЕМУРА Н.А.,

*доцент кафедры экономики и организации производства,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

ПАВЛОВА М.А.,

*студентка,
Институт технологического оборудования и машиностроения,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, Россия, г. Белгород*

Молодежь является позитивным фактором всех перемен в обществе, а с другой стороны – фактором социальной нестабильности. Поэтому эта тема является актуальной в современном государстве.

В настоящее время государство сильно обеспокоено развитием нашей молодежи. В связи с этим государство все больше направляет усилий на развитие и поддержку молодежи, развивает их общественно-политическую активность путем обеспечения ее стабильности и дальнейшего развития. Важную роль при становлении молодежи играют органы местного самоуправления и государственные органы власти, реализующие молодежную политику с опорой на научные, социальные и практические исследования в молодежной среде города и региона.

Молодежная политика является одним из важных и перспективных направлений социальной и экономической политики Российской Федерации. Основной целью молодежной политики является создание социально-экономических, организационно-правовых условий, поддержка и гарантии для самореализации молодежи в современных условиях, реализация его интересов и социального положения в обществе, максимального раскрытия личностного потенциала молодежи в интересах развития гражданского общества.

Главными проблемами на данный момент в молодежной политике являются отсутствие полноценного федерального закона по реализации государственной молодежной политики; низкий уровень целеполагания и постановки стратегических задач в молодежной сфере; недостаточное развитие инфраструктуры государственной молодежной политики; отсутствие качественных и количественных критериев оценки эффективности деятельности органов местного управления по работе с молодежью и вовлечения ее в социально-активную деятельность.

Пути решения проблем в сфере молодежной политики являются: создание основного законодательного нормативно-правового акта «О государственной молодежной политике», который будет четко регулировать сектор молодежной политики; разработка четких стратегических задач и целеполагания, должны быть четко разработаны идеи по развитию регионов; должны создаваться в высших учебных заведениях направления подготовки, связанные с работой молодежи; разработка оценки эффективности деятельности органов местного управления по работе с молодежью, разработка качественных и количественных критериев оценки для регионов, по которым будет оцениваться работа регионов по развитию молодежной политики.

В условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех участников процесса социального становления молодежи и самой молодежи разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач.

Литература

1. Демура Н.А. Организация и менеджмент: учебное пособие / Н.А. Демура, Е.А. Никитина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – 267 с.
2. Афонина В.Н. Молодежная политика в региональном политическом дискурсе / В.Н. Афонина // Ученые записки СКАГС. – 2002. – № 1. – С. 89.
3. Астафьева В.С. Роль детских и молодежных организаций в формировании гражданского общества / В.С. Астафьева // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2011. – № 166. – С. 170-173.
4. Бабинцев В.П. Региональные органы власти и проблемы реализации государственной молодежной политики / В.П. Бабинцев // Молодежная политика: информационный бюллетень. – 1995. – № 96-100. – С. 65.
5. Молодежь в условиях социально-экономических реформ / науч. ред. В.Т. Лисовский // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Вып. 1-2. – СПб., 1995.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ДМИТРЕНКО Н.В.,

*преподаватель кафедры юридической психологии и педагогики,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Проблема изучения ценностных ориентаций не нова, но не теряет своей актуальности. По мнению Ш. Шварца, ценности занимают «стратегическое положение», позволяющее исследовать индивидуальные и культурные изменения, происходящие в ответ на изменения исторические и социальные.

В рамках научной темы кафедры «Психологические основания выбора стратегии саморазвития в профессии будущего юриста» было проведено исследование, в котором приняли участие 78 студентов ДЮА. Им был предложен опросник Ш. Шварца. Методика дает количественное выражение значимости каждого из десяти мотивационных типов ценностей на двух уровнях: 1) на уровне нормативных идеалов - ценности на уровне убеждений. («Как нужно поступать?»); 2) на уровне индивидуальных приоритетов - «Профиль личности» - («Как Я поступаю»).

На уровне нормативных идеалов для студентов наиболее значимыми являются ценности «гедонизм» (1-я позиция), «безопасность» (2-я позиция) и «достижения» (3-я позиция).

Ценность «безопасности», скорее всего, продиктована объективно непростой социально-политической ситуацией в Республике. Ситуация неопределенности - одна из самых трудных для человека. Личность нуждается в психологической защите. Это своего рода «дефицитарная мотивация» (А. Маслоу), которая нацелена на изменение существующих

условий, которые воспринимаются как неприятные, фрустрирующие или вызывающие напряжение. Ценность «безопасность» производна от базовых индивидуальных и групповых потребностей. По мнению Шалом Шварца, существует один обобщенный тип ценности «безопасность», а не два отдельных, как это принято считать - для группового и индивидуального уровня. Связано это с тем, что ценности, относящиеся к коллективной безопасности, в значительной степени выражают цель безопасности и для самой личности (социальный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье).

В основе мотивационной цели «гедонизма» лежит необходимость удовлетворения биологических потребностей и испытываемое при этом удовольствие. Мотивационная цель «достижения» связана с достижением личного успеха, получением социального одобрения. Таким образом, современные студенты убеждены, что «Жизнь настолько коротка, что нужно испытать как можно больше впечатлений и удовольствий».

На уровне индивидуальных приоритетов (то есть в конкретных поступках) в наибольшей степени проявляются такие ценности, как гедонизм (1-я позиция), самостоятельность (2-я позиция) и достижения (3-я позиция).

Студенты сфокусированы на индивидуальных ценностях, ценностях «самовозвышения», при этом проявляют потребность в независимости, что характерно для юношеского возраста (скорее всего «независимость от...», чем «независимость для...»).

Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов, обладает ценность «традиции» (10-я позиция), мотивационная цель которой связана с уважением и поддержанием обычаев, принятием и признанием идей, существующих в определенной культуре, религии.

Низкой значимостью на уровне нормативных идеалов обладают «универсализм» (9-я позиция) и «стимуляция» (8-я позиция); а на уровне индивидуальных приоритетов – «конформность» (9-я позиция) и «универсализм» (8-я позиция).

В основе мотивационной цели «универсализма» лежит идея справедливости и равенства, а в основе «стимулирования» - идея новизны и полноты жизненных ощущений. Мотивационная цель «конформности» связана со сдерживанием склонностей, имеющих негативные социальные последствия (самодисциплина, вежливость, послушание, уважение старших).

Таким образом, молодое поколение не ищет новых впечатлений, но и не очень нуждается в сохранности традиций общества, идеи справедливости и гармонии их не очень трогают. Для студентов характерно отсутствие стремления к власти (7-я позиция), что и неудивительно: человек, которому важна безопасность, вряд ли будет тяготеть к «опасному» виду социальной активности.

Согласно концепции Шварца, сегменты, которые находятся рядом в его динамической структуре, взаимодополняемы и образуют мотивационные типы. В нашем случае был выделен только один мотивационный тип – «достижение» и «гедонизм», суть которого можно свести к необходимости получать от жизни максимальное удовольствие, потакать самому себе. В других случаях таких пар не выявлено.

Выводы: 1) исследование методикой Ш. Шварца продемонстрировало валидность теоретической модели ценностей; 2) при формировании вектора молодёжной политики нельзя не учитывать реальные устремления и интересы современной молодежи; 3) для современных студентов характерно отбрасывание социальных ценностей (традиции, возможность и способность сосуществовать, заботиться) и доминирование ценностей индивидуалистической направленности. В нынешних условиях нестабильности молодые люди ориентированы больше на себя, чем на общество; 4) молодежь дистанцируется от проявления социальной активности в широком общественном диапазоне.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАНОВ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ И ЛАКТАТНОГО ПОРОГА

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н.А.,

*доцент, зав. кафедрой физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

ЯКИМОВА К.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

ХРАПОВИЦКИЙ К.Д.,

*студент,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

МОЗГОВОЙ И.С.,

*студент,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

ДОЦЕНКО А.К.,

*студент,
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

В непогоду и зимний период кататься затруднительно и обстоятельства вынуждают атлетов использовать специальные велотренажеры - станки. Может показаться, что нет более нудного и малопродуктивного занятия, чем станок. Но наука совершила небывалый прогресс от двух поперечен с

роликами до целой сложной системы симбиоза велосипеда и компьютера. Новые технологии открывают широкий спектр возможностей для улучшения возможностей человеческого организма. Технология виртуальной реальности, казавшаяся еще научной фантастикой 5 лет назад, сегодня реальность. Как оказалось, технология, созданная для развлечения и веселого времяпровождения, может послужить на благо развития физической подготовки. В течение последних двух лет серьезную поддержку получили станки типа «смарт» и проект компьютерного моделирования «zwift». Zwift – это компьютерная симуляция, которая в режиме реального времени выводит данные с велостанка. Самым эффективным и инновационным показал себя Neo, выпускаемый знаменитой фирмой Tacx. Он представляет собой 35-килограммовую установку с мощными вибромоторами, которые симулируют покрытие. Особенно реалистично симулируется брусчатка, пересеченная местность и деревянные покрытия. Станок оборудован специальной осью с системой наклонных цилиндров, что позволяет наклонять станок, встроенным барабаном, интегрированными датчиками мощности и каденса. Для станка необходим только элемент питания и велосипед со съёмным задним колесом. Барабан универсален и на него устанавливается любая кассета. Через антенну станок и датчик пульса подключаются к компьютеру, с предварительно установленным Zwift. После создания компьютерной симуляции и настройки параметров можно приступать к тренировочному процессу, станок с точностью симулирует происходящее на экране, будь то затяжной спуск или крутой подъем. Разная подстройка дает возможность либо не подстраиваться под рельеф и просто кататься по равнине, либо выполнять специальные задания, предварительно созданные тренером. При выполнении задания система выделяет слишком большие или маленькие значения мощности красным, и спортсмен старается оптимизировать усилия под заданные параметры. После завершения тренировки можно выгрузить данные тренировочного процесса в программы для анализа и посмотреть результативность и характеризовать выполненную работу.

В результате некоторых исследований выяснилось, что практически невозможно достоверно выполнить FTP-тест на территории Донецка, так как местность холмистая и ветреная, что мешает анализу результатов. В то время как обычный станок слабо приспособлен для выполнения сверхмощных усилий длительного времени. Tacx NEO – единственная на сегодняшний день возможность для тренировок в зале. Четкая визуализация процессов, протекающих в организме в реальном времени, открывает ряд перспектив для анализа и выполнения тренировочных заданий. Станок поддерживает до 2500 ватт мощности с погрешностью менее 2%. Проводятся различные мировые мероприятия, в которых гонщики со всего мира участвуют онлайн в гонках при помощи данных станков. Корреляции осуществляются с помощью показателя ватт на килограмм. Наша команда разработала на базе NEO уникальное исследование, которое позволяет детально

проанализировать состояние спортсмена на определенной трассе и оценить его готовность.

Грамотное составление задания, воссозданное для трека трассы, позволит дистанционно исследовать любую трассу мира, а детальное изучение результатов прошлых лет позволит точно разработать программу тренировок для гонки и дать возможность встретить конкурентов во всеоружии. Следуя методике, организм будет адаптирован к типу рельефа и ходу гонок. По сути, это дает возможность прогноза гонки. Тесты на станке помогут определить слабые места и ликвидировать провалы в подготовке. Разработка разных планов под разные гонки поможет максимально раскрыть потенциал и не теряться в условиях стресса и незнакомой местности. Основа наших исследований заключается в новой оценке инновационными методиками анализа. Разработка тренировочных программ на базе измерителей мощности дает возможность для постановки абсолютных задач и этапов для их достижения. Новые возможности виртуальных тренировок способны давать точный прогноз способностей атлета в определенных условиях рельефа. Тестирование FTP с использованием Tacx Neo дает точную информацию без поправок на ветер и рельеф. Визуализация параметров способствует тренировке в заданных параметрах зон. Мощность для конкретного атлета является абсолютным показателем, актуальным на всех этапах тренировки и соревновательного процесса. Возможность вычисления TSS и TSB способствует предсказыванию результатов состязаний, а также общей физической формы, что дает полную картину по адаптации спортсмена к нагрузкам. Дальнейшие исследования будут направлены на тренировку узкоспециализированных, высокоинтенсивных гонок класса кросс-кантри, характеризующимися высокой активностью спортсменов в зонах нейромышечного максимума и Vo_{2max} , с вкраплениями темповых отрезков. Способность к быстрому восстановлению в условиях обильного накопления лактата – одно из центральных направлений спортивной физиологии. Необходимо разработать специальный план с интервальной активностью в зонах анаэробного и аэробного обмена, тестирование системы тренировок «три через один», характеризующейся тремя тренировками высокой нейромышечной мощностью и легким восстановлением на четвертые сутки. TSS-зависимые показатели способны практически полностью свести на нет феномен перетренированности.

Не стоит тренироваться много или мало, стоит тренироваться всего лишь разумно.

ОЦЕНКА УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ ШКОЛ ДОНЕЦКА

ДОЦЕНКО Ю.А.,

*канд. наук по физическому воспитанию и спорту,
ст. преподаватель кафедры спортивных игр,*

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

ДЕМИНСКАЯ Л.А.,

д-р пед. наук, доцент кафедры анатомии и физиологии

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

Современной наукой предлагается множество формулировок, определяющих понятие здоровья, что, несомненно, позволяет представить его как комплексное, разноуровневое и многоаспектное понятие, являющееся одновременно категорией нескольких наук. При этом заметим, что каждый специалист трактует его со своих позиций, исходя из сущности соответствующей науки. Так, гигиенисты под здоровьем понимают оптимальное взаимодействие организма с окружающей средой [1]; философы и социологи – состояние нормального функционирования организма, позволяющее ему выполнять свои видоспецифические социальные функции [4].

Актуальность настоящей работы определяется объективной необходимостью решения задач охраны здоровья обучающихся и воспитанников учебных заведений. Так, по данным научно-исследовательской группы ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта», около 60% детей имеют отклонения в физическом здоровье, более 50% не имеют внутренней мотивации к занятиям физической культурой и спортом, предпочитая вместо активного отдыха пассивные виды.

Основная исследовательская работа проводилась в общеобразовательных школах № 61, 62, 64 г. Донецка. Однако основные идеи и принципиальные подходы к их реализации вполне могут найти применение и в других видах образовательных учреждений.

Изучая данные специальной литературы и результаты современных исследований, приходим к выводу, что здоровье изучается на нескольких уровнях [5].

Первый уровень – здоровье населения всего государства, региона, области, города, которое определяется совокупностью индивидуальных характеристик, выраженных в статистических и демографических показателях, т.е. общественное здоровье.

Второй уровень – усредненные показатели здоровья малых групп: социальных, этнических, классовых, школьных коллективов и т.п., т.е. групповое здоровье.

Третий уровень – здоровье отдельно взятого индивида, характеризующееся гармоничной совокупностью структурно-функциональных данных организма, адекватных окружающей среде и обеспечивающих его оптимальную жизнедеятельность, т.е. индивидуальное здоровье.

Так перед нами была поставлена цель изучить состояние здоровья школьников города Донецка, что относится ко второму уровню изучения здоровья.

Физическое воспитание детей, подростков и юношей осуществляется в конкретной окружающей среде, факторами которой являются как социально-экономические, так и экологические условия.

Поэтому физическое состояние детей, с одной стороны, можно рассматривать как результат влияния этих условий, а при направленном воздействии физического воспитания – как результат противодействия негативным условиям окружающей среды [5, 6].

Изучение состояния здоровья детей и подростков во взаимосвязи с физическим воспитанием являются чрезвычайно важными для обоснования профилактических мероприятий и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между здоровьем детей и подростков и организацией, и методикой физического воспитания (В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов, 1987; А.Г. Сухарев, 1991; Т.Ю. Круцевич, 1998 и др.).

Таким образом, учитывая внутреннюю мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также уровень физической подготовленности учащихся 5-8 классов школ города Донецка, можно утверждать, что одна из причин низкой двигательной активности школьников – отсутствие оптимального мотивационного комплекса.

Формирование потребности в движении является приоритетным в учебно-физкультурной деятельности, что возможно на основе систематических занятий.

В этой связи формирование у школьников положительной мотивации к физической активности может служить одним из главных условий, непосредственно влияющих на эффективность организации учебного процесса на уроках физической культурой в школьных учебных заведениях, так и самостоятельных занятий во внеурочное время.

Решение задач охраны здоровья детей и подростков в учебных заведениях предполагает непременно взаимодействие педагогов, психологов, медицинских и социальных работников учреждения в совместной здоровьесберегающей деятельности, которое обеспечивает служба здоровья или медико-психолого-педагогического сопровождение образовательного процесса.

Анализ накопленного научного знания и результатов практической деятельности в области физкультурной и валеологической работы позволил выявить противоречие между необходимостью более эффективного осуществления здоровьесбережения в учебных заведениях и недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий обеспечения данного процесса.

Литература

1. Белинская А.В. Понятие и возможность реализации идей здоровьесбережения в работе педагога по физической культуре / А.В. Белинская, С.В. Коновалов, И.В. Бойкова // Гуманитарные научные исследования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2015/07/11982> (дата обращения: 010.05.2017).
2. Семенова М.А. Оздоровительная физическая культура: методическое пособие / М.А. Семенова. – М.: МГУИЭ, 2010. – 88 с.
3. Современные проблемы при формировании мотивации к занятиям физическими упражнениями / Н.С. Никонова, М.В. Шлемова, И.В. Чернышева, Е.В. Егорычева // Международный студенческий научный вестник: электрон. журнал. – 2015. – № 5 (ч. 3). – С. 457-458.
4. Столяров В.И. Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция: монография / В.И. Столяров. – К.: Олимпийская литература, 2015. – 704 с.
5. Третьякова Н.В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном заведении / Н.В. Третьякова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. – 176 с.
6. Швыдкая Н.С. Формирование ценностного отношения учащихся среднего школьного возраста к занятиям физической культурой / Н.С. Швыдкая, Т.В. Скобликова // Культура физическая и здоровье. – 2010. – № 4 (29). – С. 40-42.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ БАЗЫ РЕГИОНА

ДУБРОВСКАЯ Н.И.,

ст. преподаватель кафедры туризма,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В связи с осложнившейся социально-экономической ситуацией на территории Республики одной из важнейших проблем на сегодняшний день является повышение ее экономического потенциала, чему может существенно способствовать развитие рекреационно-туристической сферы. Данная отрасль играет важную роль в развитии экономики региона

вследствие ее мультипликационного эффекта. Так, с одной стороны, рекреация способствует восстановлению трудового потенциала населения, в результате чего производительность труда повышается в среднем на 3%, с другой стороны, это – одна из наиболее прибыльных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, занимающая 4 место в экономиках как развитых, так и развивающихся стран [1].

Важнейшим фактором развития является грамотное государственное управление. В туристско-рекреационной сфере выделяют три основные модели управления, такие, как: саморегулирование; приоритетность и межотраслевое регулирование [2]. Модель саморегулирования не имеет центральной государственной туристской администрации, а управляется по принципу рыночной самоорганизации. Такой подход используется, когда туристическая отрасль в стране не развита или когда страна, напротив, имеет сильную туристическую индустрию, не нуждающуюся в помощи государства.

Приоритетная модель предполагает акцент на развитии туристической отрасли и предусматривает отдельное министерство, контролирующее всю ее деятельность. Данная модель распространена в странах, в которых туризм рассматривается как основной источник валютных поступлений.

При модели межотраслевого регулирования управление ведется на уровне межотраслевого министерства, в рамках которого создается профильное подразделение. Она присуща странам, нацеленным на развитие туристско-рекреационной сферы.

Данная модель управления дает возможность расширения государственного влияния на развитие иностранного туризма, предоставления поддержки и привлечения инвестиций [3]; активного поиска возможностей по согласованию интересов государства и частного бизнеса, центра и регионов; получение НГА относительной самостоятельности в принятии решений; сокращение государственных расходов на развитие туризма, что приводит к постепенному переходу на смешанное финансирование [2].

Большинство стран мира для нормализации работы туристско-рекреационной сферы объединяют элементы государственного управления и рыночного регулирования. Основоположник современной теории государственного регулирования экономики Дж. Кейнс говорил о необходимости контроля и регулирования экономики государством, но при этом отмечал, что «идеальная мера контроля и организации находится где-то между индивидуумом и современным государством» [4]. Такой формой в наше время справедливо можно считать государственно-частное партнерство, которое «представляет собой особую систему взаимодействия субъектов государственного и частного секторов экономики, функционирующую на принципах институционального равенства, наличия, обеспечения и реализации общих и частных интересов участников, формируемую с целью производства опекаемых благ в различных сферах деятельности на основе консолидации ограниченных ресурсов и перераспределения рисков участников партнерства» [5]. Основным

принципом такой формы взаимодействия является обеспечение максимальных возможностей для реализации интересов каждого участника и формирует потенциал для возникновения синергетического эффекта. Кроме того, институциональное равенство распространяется также на риски, которые несут участники ГЧП, что предполагает обязательное формирование механизма перераспределения рисков.

Благодаря тому, что в ГЧП объединяются партнеры, принадлежащие к разным (государственному и частному) секторам экономики, для нее характерно удовлетворение общественных потребностей путем реализации индивидуальных интересов партнеров. Партнерство, как особая форма взаимодействия, способствует существенному снижению уровня транзакционных издержек, что, применительно к рекреационной сфере, выразится в существенном снижении издержек туроператора.

В ДНР сформировано межотраслевое Министерство молодежи спорта и туризма, что определяет туризм как одну из приоритетных отраслей республики. Однако профильный комитет, занимающийся развитием туристической сферы, на данный момент не создан. В настоящее время модель межотраслевого регулирования, имеющая своей целью привлечение зарубежных туристов и формирование привлекательного туристического имиджа страны, не может в полной мере справиться с данной задачей в связи с ухудшением политической обстановки в мире, и, как следствие, сокращению туристических потоков.

Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, необходимо отметить, что в современных условиях в Донецкой Народной Республике целесообразно развивать социально направленный внутренний туризм путем создания государственно-частных партнерств, что позволит консолидировать ограниченные ресурсы, снизить издержки туроператоров, перераспределить риски партнеров и стабилизировать развитие рекреационно-туристического бизнеса в нестабильных условиях.

Литература

1. Годовой отчет Всемирной туристской организации UNWTO Annual Report 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www2.unwto.org/ru/annual-reports
2. Овчаренко Л.А. Формирование системы управления сферой рекреации и туризма в ДНР / Л.А. Овчаренко // Менеджер. Вестник ДонГУУ. – 2014. – № 4 (70). – С. 241-247.
3. Костровец Л.Б. Особенности государственного регулирования в сфере туризма на основе зарубежного опыта / Л.Б. Костровец, Е.М. Сапьяная // Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал. – 2015. – № 1 (65). – С. 296-303.
4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Дж.М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
5. Макаров И.Н. Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия бизнеса и государства: институциональный подход //

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЕРАШОВ В.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Занимая в историческом и социально-демографическом смысле «связующее положение» между государством, работодателями и работниками предприятий, организаций, сфера физической культуры и спорта все больше превращается в активный центр формирования здорового образа жизни населения, социальной стратегии, развития экономики. Проблема эффективного развития сферы физической культуры и спорта имеет актуальное и самостоятельное значение для Донецкой Народной Республики. В исторической практике общий процесс развития проявляет себя через отдельные единичные объекты. Поэтому на данном этапе среди физкультурно-спортивных организаций Донецкой Народной Республики отдельные структуры первыми примут на себя роль социальной, организационной и экономической инновации, другие последуют опыту первых.

Устойчивое развитие рыночной экономики имеет определенные социальные ориентиры на качество жизнедеятельности населения, на воспитание человека, который имеет гармоничное сочетание в себе духовного богатства, моральной чистоты и физического совершенства через формирование потребности в ведении здорового образа жизни.

Организационная, управленческая и экономическая деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на удовлетворение растущих потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах высокого качества, способствующих развитию человеческого потенциала, внедрению российской системы ценностей и развитию сферы физической культуры и спорта в республике.

Обобщение состояния существующей теории и практики менеджмента сферы физической культуры и спорта предлагает следующий подход к решению этой проблемы:

- комплексная оценка ресурсного потенциала органов республиканского управления физической культурой и спортом;
- анализ организационного механизма республиканского управления физической культурой и спортом на основе методики менеджмент-аудита, с целью оптимизации организационной структуры;
- разработка форм и методов реализации социально-рыночной политики в сфере физической культуры и спорта в республике путем использования

баланса интересов производителя физкультурно-оздоровительных услуг, региональной власти, населения и конкурентов;

- определение специфических отраслевых, региональных и инновационных характеристик сферы физической культуры и спорта, в том числе: ориентиры развития конкурентной среды в ДНР, степень коммерческого влияния конкурентов на ценообразование в сфере физической культуры и спорта, разработка системы действенного мониторинга;

- разработка практических рекомендаций по совершенствованию систем менеджмента и маркетинга физкультурно-спортивных организаций различных форм собственности;

- разработка рекомендаций по формированию системы внутренних и внешних коммуникаций региональных физкультурно-спортивных организаций.

Целесообразность формирования подходов к стратегическому развитию подтверждается следующими факторами изменения спроса на физкультурно-спортивные услуги в Донецкой Народной Республике в ближайшие пять лет:

- 1) рост интереса населения к здоровому образу жизни;

- 2) рост благосостояния основной массы населения равна темпам роста экономики.

Основными элементами стратегии, во многом определяющими на долгосрочную перспективу развитие физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, станет обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Основой формирования стратегического управления развития сферы физической культуры и спорта являются условия функционирования данной сферы в рыночных отношениях ее субъектов.

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала нашей республики, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ИВАНЬКО Е.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

КУЧЕРАК А.П.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

МУРАВЬЁВ А.В.,

*доцент кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Процессы социального развития, связанные с усилением роли молодежи в качестве потенциала развития общества, обусловили выделение молодежной политики в самостоятельное направление деятельности государства, институтов общества, молодежных общественных объединений. Основная цель молодежной политики – рассмотреть активное участие молодежи и молодежных организаций в общественной жизни Донецкой Республики. В основе молодежной политики является образование и непрерывное обучение через традиционные и неформальные формы, где Республика принимает на себя ведущую роль либо разделяет ответственность с институтами гражданского общества.

Государственная молодежная политика – это целостная система мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера для создания условий самореализации молодых граждан, поддержки молодежных движений и инициатив. Главная задача государственной молодежной программы Республики – скоординировать её с другими сферами государственной политики, соответствие деятельности государственных органов потребностям, интересам и задачам молодежи. Нужно находить механизмы, которые будут стимулировать активность молодежи в общественной, политической и экономической жизни республики. Это и создание условий для решения проблем здорового образа жизни молодежи. Человеку можно дать качественное образование, предоставить рабочее место, но если у него будут проблемы со здоровьем – отдача от него обществу будет минимальной. Поэтому одним из приоритетов в молодежной политике является пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта и туризма среди детей и молодежи. Также необходима заинтересованность средств массовой информации в освещении государственной молодежной политики, подкрепленное финансовым, кадровым и государственным обеспечением.

Именно молодежь является потенциалом позитивных перемен. Поэтому так важна задача формирования у молодых граждан активной социальной позиции, выработка осознанной потребности участвовать в общественно-политической жизни. Формирование молодежной политики всегда оставалась актуальной для любого государства. От того, как государство проявляет заботу о молодежи, во многом зависит его будущее. Нет ни одного государства в мире, в котором бы молодежи не уделялось повышенное внимание. Поддержка молодых людей, их привлечение к активному участию в жизни общества – это лучшие инвестиции в завтрашний день страны. Образованная и социально активная молодежь – это золотой фонд нашей республики, мощный стратегический ресурс любого государства. Необходимо со стороны всех ветвей власти обеспечить полноценный правовой и социальный статус молодых граждан, защиты их прав и свобод, создания правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации, развития молодежных объединений, движений и инициатив. Деятельность молодежных

объединений не может остаться без внимания Республики. Важным направлением молодежной политики Республики является государственная поддержка молодежи в получении образования. Это и предоставление возможности выбора учреждений образования, форм получения образования, и создание специальных условий для получения образования молодыми гражданами с особенностями психофизического развития, и установление мер социальной поддержки учащейся и студенческой молодежи, включающих стипендиальное обеспечение, адресную помощь студентам, льготное питание, предоставление места в общежитии и т.д. Особое внимание необходимо уделять талантливой и одаренной молодежи. Выявлять, поддерживать и способствовать развитию творческого потенциала таких молодых граждан в Республике. Важнейшим направлением государственной молодежной политики является содействие реализации права молодежи на труд. Обеспечение трудоустройства и временной трудовой занятости – это один из главных вопросов, который волнует студенческую молодежь Республики.

Создание студенческих отрядов остаётся самой социально защищенной и гарантированной формой организации занятости студентов. Уже есть волонтерское движение. Формы работы здесь самые разные: от помощи пожилым людям, больным детям до благоустройства родных городов и поселков.

Необходимо прививать чувство патриотизма у подрастающего поколения. Сегодня патриотизм отнесён к важнейшей духовно-нравственной ценности, которая формирует у молодёжи готовность к исполнению гражданского долга во всех сферах общественной и государственной деятельности. В этой области огромный воспитательный потенциал имеют героические примеры прошлого, яркой страницей среди которых является Великая Отечественная война. Память о подвиге наших отцов и дедов является огромной силой единения всего народа, всех сфер общества, независимо от их классовой принадлежности и гражданской позиции.

Молодежь как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума поддерживает прогрессивные реформы и претворяет их в жизнь. Патриотические устремления молодежи развивают науку и промышленность, обеспечивающие рост экономики и улучшение качества жизни. Новые вызовы, связанные с изменениями на мировой арене, новые цели социально-экономического развития требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной политики.

Особое внимание следует уделить вопросам институционализации молодежного парламентаризма, добровольчества, социального служения молодежи, а также взаимодействию государственных и муниципальных органов управления с молодежными и детскими общественными объединениями и организациями, установлению гарантий их деятельности по вопросам их участия в реализации государственной молодежной политики.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА КАФЕДРЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КАБАНОВА Н.В.,

*д-р мед. наук, профессор кафедры адаптивной физической культуры,
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»*

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками (от 14-16 до 25-35 лет), своим статусом в обществе (переходом от юности к социальной ответственности) и составляющая 18% населения земного шара. Студенчество является одной из самых ярких молодёжных групп общества. Молодёжная политика – это система государственных мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. Важным условием будущей самореализации студенческой молодёжи является здоровье. Актуальность проблемы здоровья связана, во-первых, с интенсивной информационной и учебной нагрузкой, необходимостью самостоятельной работы, усложнением и изменением ритма социальной жизни, что приводит к развитию болезней «цивилизации»; во-вторых, с увеличением рисков общего характера (техногенного, экологического, психологического, политического, военного) и постоянно растущим потенциальным и реальным ущербом от них, неблагоприятно отражающимся на здоровье. Цель исследования – сохранение и укрепление здоровья студенческой молодёжи путем повышения мотивации к ведению здорового образа жизни на основании изучения отношения студентов к собственному здоровью.

Нами проанализированы результаты разработанного анонимного анкетного социального мониторинга, проведенного у 28 студентов вуза (10 мужчин, 18 женщин) в возрасте от 17 до 27 лет.

Мониторинг показал, что студенты не обладали достаточной информацией о своем здоровье, субъективно считая себя здоровыми: 22% оценили свое здоровье как отличное, 39% - как хорошее, 39% – как удовлетворительное. Характерной была пассивная установка студентов на заботу о своем здоровье. Так, 86% студентов посещали врача по необходимости, обращаясь с жалобами на головную (14%) или зубную (29%) боль, простуду (57%), неотложные проявления урологических (4%), гинекологических (11%) и аллергических (7%) заболеваний. Профилактически студенты посещали стоматолога (71%), гинеколога (14%), участкового терапевта (14%) с целью профосмотра. Эта ситуация подтверждалась и частотой посещений врача. Так, 11% студентов посещали врача 1 раз в месяц, 4% - в квартал, 46% предпочитали обращаться к врачу 1 раз в полгода, 32% студентов - не чаще одного раза в год. Причинами внимания студентов к своему здоровью были ухудшение самочувствия (46%), желание быть физически сильным (32%) и здоровым (21%), требования родных (14%). Препятствовали поддержанию и укреплению здоровья студентов недостаток времени (39%),

большая занятость (25%), слабая сила боли (21%), перевод занятий в спортивных и оздоровительных учреждениях на платную основу (18%), совмещение учебы с работой (18%). Свой досуг студенческая молодежь предпочитала проводить на природе (61%), в кафе (46%), кинотеатрах (29%), концертных залах (18%), турпоходах (11%), посещая спортивно-оздоровительные центры (29%) и спортивные состязания (14%). Среди мер по поддержанию собственного здоровья у студентов лидировали не требующие для выполнения особых усилий прогулки на свежем воздухе (68%), прием витаминов (36%), питье чая из целебных трав (25%). Хорошую физическую форму студенты поддерживали занятиями физической культурой (61%), спортом (39%), массажем (29%), утренней гигиенической гимнастикой (18%), выполнением оздоровительных программ (18%). Основными причинами к поддержанию оптимального физического состояния у студентов были желание укрепить собственное здоровье (68%), забота о внешнем виде (68%) и желание улучшить фигуру (46%), повысить физическую подготовку (36%). Наиболее популярными формами физической активности студентов были прогулки (75%), игры и занятия на свежем воздухе (50%), регулярные занятия спортом (29%). Закаливанием не занимались 79% студентов. В то время как 75% студентов соблюдали режим учебы и отдыха, 71% не соблюдали режим дня. Продолжительность ночного сна у 75% студентов составляла шесть и более часов. 96% студентов не соблюдали диету, принимая пищу 2 раза в день (61%), 3-5 раз в день (32%), 1 раз в день (11%), питаюсь дома (93%), в столовой университета (43%), кафе (36%). Под здоровым образом жизни студенты понимали наличие двигательной активности (93%), рационального питания (71%), комфортных условий труда, учебы, быта (54%), рационального режима труда и отдыха (50%), отказ от вредных привычек (50%). Таким образом, несмотря на высокую оценку собственного здоровья, у студентов были проблемы со здоровьем, обусловленные учебными нагрузками, стрессовыми ситуациями, усталостью, несоблюдением режима дня, отсутствием достаточного активного отдыха. Решение проблемы повышения мотивации к ведению здорового образа жизни, формирования ответственности за свое здоровье у студенческой молодежи возможно путем оптимизации организации учебного процесса, а именно: овладения преподавателями кафедры современными здоровьесберегающими образовательными технологиями, разработки индивидуальных программ по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни, основными направлениями которых были организация своевременной диагностики факторов риска заболеваний и вредных привычек у студентов, повышение доступности занятий физической культурой и спортом, дозирование физической активности. Комплексный подход к формированию здорового образа жизни студентов требовал высокой профессиональной подготовки и личного примера преподавателей кафедры.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

КАЛОЕРОВА В.Г.,

*канд. хим. наук, доцент кафедры адаптивной физической культуры,
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»*

КАЛОЕРОВА Е.С.,

врач-терапевт,

СЕРЕДЕНКО Л.П.,

*канд. мед. наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и
нетрадиционной медицины*

*Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького*

Среди внутренних повреждений коленного сустава повреждения мениска занимают первое место и чаще всего встречаются в возрасте 18-40 лет. При отсутствии правильно проведенной комплексной реабилитации возможно неполное восстановление функции пораженной конечности. Эта причина приводит также к увеличению частоты и более раннему развитию остеоартроза коленного сустава.

Актуальность проблемы подтверждает большая частота повреждений менисков коленного сустава у спортсменов в период расцвета их спортивной деятельности. Повреждения менисков коленного сустава - один из наиболее часто встречающихся видов патологии опорно-двигательного аппарата спортсменов (составляют 21,4% всей патологии опорно-двигательного аппарата), которые при неполном восстановлении могут привести к невозможности продолжения дальнейшей карьеры.

Мы не смогли найти в литературных источниках данных о длительных комплексных программах физической реабилитации (ФР). Вместе с тем в Донецке уже есть травматологическая клиника, в которой проводят хирургическое лечение поражений менисков на высокопрофессиональном уровне. В связи с этим необходимость разработки методик ФР таких больных представляется весьма актуальной.

Задачи исследования:

1. Проанализировать специальную медицинскую литературу для изучения роли комплексной ФР в лечении повреждения менисков у мужчин среднего возраста.

2. Разработать научно обоснованную программу ФР для обследуемых лиц.

Полученные данные расширяют наши представления о влиянии ФР на лечение повреждения менисков коленного сустава у мужчин среднего возраста.

Критерием включения должна быть менискэктомия в анамнезе.

Критериями исключения должны быть любые тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали бы противопоказаниями для запланированной программы тренировок.

Разработанная программа реабилитации, составленная на основе данных специальной медицинской литературы, сначала зависит от дня после операции, затем - от недели и от этапа. Больные сначала должны делать физические упражнения в стационаре, затем через месяц продолжать делать их дома. Контроль проводится при очередном визите к травматологу.

Длительность занятий по программе - 3 месяца.

В 1-й день после операции больным назначается постельный режим, оперированную конечность заключают в среднефизиологическое положение.

Лечебную гимнастику начинают со 2-го дня после операции, увеличивая время со 2-го по 10-й день с 10 до 30 минут. Со 2-го дня выполняют упражнения с движениями в голеностопном суставе, с 5-го дня добавляют упражнения для тазобедренного сустава (подъем ноги, отвод и приведение ноги лежа на спине).

С 7-го дня оперированную конечность несколько раз в день заключают в положение разгибания, для чего под пятку подкладывают валик, увеличивая время с 3 до 7 мин.

С 10-го дня добавляют изометрические упражнения для четырехглавой мышцы бедра с 60-70% от максимальной силы в течение 6-10 с. 5 раз в день.

С 15-го дня делают следующие упражнения, увеличивая нагрузку 5-10 повторений, 1-3 подхода:

1. И.п. - лежа на спине. Движения ногами, имитирующие езду на велосипеде.

2. И.п. - то же. Сгибание и разгибание стоп с одновременными круговыми движениями рук с гантелями весом 1 кг.

3. И.п. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук.

4. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки за голову, вернуться в и.п.

5. И.п. - то же. Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и.п.

6. И.п. - лежа на спине. Одновременные сгибания туловища и прямых ног в тазобедренных суставах.

7. И.п. - сидя на полу, одна нога выпрямлена, другая согнута в колене. Встречные движения ног в коленных суставах при скольжении пятками по полу.

8. И.п. - лежа на животе, одна нога согнута в коленном суставе. Встречные сгибания ног в коленном суставе.

9. И.п. - сидя на полу, изометрическое напряжение четырехглавой мышцы бедра.

10. И.п. - лежа на боку на здоровой стороне. Круговые движения прямой ногой с отягощением в 1 кг, фиксированным на щиколотке.

11. И.п. - сидя на стуле. Встречные, маятниковоподобные покачивания в коленном суставе.

12. И.п. - лежа на спине. Подъем и удержание прямой ноги в течение 3-5 с. с отягощением 1 кг.

13. И.п. - стоя на здоровой ноге. Маятниковоподобные движения расслабленной ногой.

14. И.п. – стоя на четвереньках. Сгибание и разгибание в коленном и тазобедренном суставах оперированной ноги.

15. И.п. - лежа на спине, медленное поднимание прямых ног и занесение их за голову.

16. И.п. - сидя на стуле. Движения в разных суставах здоровой конечности.

17. И.п. - то же. Не отрывая рук и коленей от пола, сделать «круглую» спину - выдох, и.п. - вдох.

18. И.п. - то же. Повернуть спину и голову влево - вдох, и.п. - выдох. То же самое вправо.

С 4-й недели больные начинают тренировочную ходьбу, увеличивая продолжительность с 5 до 45 минут - на 2 минуты в день, а затем с 7-й недели увеличивают скорость, доводя ее до 60 шагов в минуту на расстояние 30 метров, то есть на 140-210 метров в неделю, без остановок.

1. При анализе литературы установлено, что в лечении повреждений мениска ФР является одним из базовых элементов лечения; травма существенно влияет на возможность больных к самообслуживанию и психологическое состояние.

2. На основе анализа литературы нами разработана программа ФР для обследуемого контингента больных. Основой программы являются общеукрепляющие, изометрические упражнения, а также специальные упражнения для поврежденной конечности.

3. Мы предполагаем, что физические упражнения должны приводить к уменьшению боли, увеличению силы разгибателей колена и сгибателей бедра, улучшению качества жизни больных.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КОНДРЫКИНСКИЙ С.В.,

аспирант, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуализация проблем молодежи и предпосылки к управлению взаимоотношениями в этой области пришлось на начало 90-х годов XX века с введения должности Уполномоченного по делам молодежи при Президенте СССР. Это было связано с изменением социально-политического устройства страны, подготовкой законопроекта по молодежной политике и осознанием

роли молодежи, как движущей силы государства, носителя идей и ценностей, основной части трудоспособного населения. Неоспоримым стал тот факт, что управление данной сферой не только важно, но необходимо.

Понятие «молодежная политика» появилось в общественно-политической и научной литературе в 50–60-е гг. XX ст. и основано на образовании молодежи как самостоятельной социальной силы. К 70-м гг. XX века молодежная политика в развитых странах становится самостоятельной ветвью государственной политики. Это выражалось в принятии законов и специальных программ, направленных на реализацию прав молодежи в сфере образования и трудоустройства; решения проблем молодых семей [1]. К началу 90-х гг. XX в., по данным ООН, в мире насчитывалось больше 100 стран, которые приняли специальные законодательные акты касательно молодежного движения.

На сегодняшний день государственная молодежная политика всех стран мира представляет собой систему установленных приоритетов и комплекс механизмов воздействия органов государственного управления, направленных на создание условий и реализацию возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи путем вовлечения ее в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества. Основным документом, включающим план развития и инструментарий реализации государственной молодежной политики, является соответствующая Концепция, которая является стратегической основой для организации практической работы с молодежью, государственными и общественными организациями, учреждениями, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации была принята в декабре 2001 года. В ней отражены пути решения вопросов образования, труда и занятости, охраны здоровья и здорового образа жизни, досуга и отдыха, обустройства жилья, рождения и воспитания детей в молодежной среде, решение которых возложено на органы государственного управления, местного самоуправления, общественные институты и организации.

Подобная Концепция США разработана для минимизации участия государственных структур в социализации молодежи. Социальной поддержкой молодежи занимаются благотворительные частные организации.

Модель молодежной политики Швеции, Финляндии, Германии основана на особом участии государства, четкой регламентации законов [2, с. 46].

Общемировыми тенденциями в молодежной среде являются разрушение функционирования традиционных институтов социализации молодых поколений, социальное расслоение по экономическому признаку, политический нигилизм, индифферентность.

Фундаментом для формирования и реализации молодежной политики служат объективные и субъективные факторы. Объективными факторами

можно считать потребности самой молодежи и востребованность политики в обществе.

В условиях быстрых изменений и обновления всех сфер общественной жизни Донецкой Народной Республики первостепенное значение имеет преодоление противоречий между молодежью и обществом, укрепление их взаимодействия и согласования интересов. Ученые видят их сглаживание в сочетании двух стратегий молодежной политики: «собесовской», «компенсаторной», «пожарной» (связана с решением сиюминутных проблем) – система мер, компенсирующих отдельным группам молодежи материальные потери от кризиса в обществе, обеспечивающих социальные гарантии, более равные стартовые возможности, создание благоприятных условий для активного творчества молодых людей [3, с. 187]. Реализация первой стратегии совпадает с главной функцией политики – социальной защитой населения. Вторая стратегия «превращает» молодежь из пассивного объекта социальной защиты в ее активного субъекта, развивает инициативу и самостоятельность молодых.

Сочетание этих стратегий, а именно – последовательная их реализация – способна обеспечить эффективность работы с молодежью. Переориентация со стратегии выживания на инновационную стратегию должна осуществляться постепенно, до того момента, как кризисные явления получают достаточное распространение.

Литература

1. Скробов А.П. О некоторых новых подходах к молодежной политике в условиях реформ / А.П. Скробов // Социально-политический журнал. – 1998. – № 3. – С. 129-140.
2. Залунин В.И. Формирование региональной молодежной политики в переходном обществе (на материалах Приморского края) / В.И. Залунин. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 214 с.
3. Вишневский Ю.Р. Социология молодежи: учебное пособие / Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко. – Екатеринбург: Науч.-исслед. центр при институте молодежи, 1997. – 211 с.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КОРЖ Д.И.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»*

ПРЯДКО А.А.,

*студентка,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»*

В настоящее время наблюдается снижение уровня жизни, ухудшение экологических условий, сокращение медицинских и социальных государственных программ, что существенно влияет на физическое здоровье современной молодежи. Наиболее однородной по возрастным и по социальным характеристикам частью молодежи являются студенты, основным видом деятельностью которых является учеба, подготовка к будущей трудовой жизни.

Успешное овладение высшим образованием возможно только при условии достаточно высокого уровня здоровья. Поэтому учет особенностей образа жизни, физической активности и позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности является важным элементом организации физического воспитания студенческой молодежи. Студенческая молодежь также является основой социального развития и воспроизводственным потенциалом нации.

Повышенная напряженность учебной деятельности студентов вызывает у них неадекватные реакции, наблюдается утомление, а иногда и переутомление. Около 60% студентов занимается самоподготовкой к следующему учебному дню в поздние часы, причем до 25% из них приступают к занятиям лишь в 22-24 часа. Как следствие, у многих – нарушение режима сна. У 87% студентов, проживающих в общежитиях, отход ко сну затягивается до 1-3 часа ночи, отсюда недостаточная продолжительность сна. Сон в норме от 7 до 8 часов отмечается лишь у 15% студентов.

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное питание. Нехватка времени и быстрый темп жизни привели к нарушению рациона питания. У студентов наблюдается полное пренебрежение к режиму питания: без завтрака уходят на занятия до 21%, около 47% принимают горячую пищу только 2 раза в день.

В период экзаменов «затворниками» становятся около 90% студентов, так как пребывание на открытом воздухе ограничивается 30 минутами в день. Систематическое недосыпание, редкий и нерегулярный прием пищи приводят к увеличению заболеваемости студентов. Кроме того, у некоторых студентов развивается состояние, напоминающее стресс, проявляющееся в виде утомляемости, бессилии, неудовлетворенности собой, тревожности, депрессии, расстройства аппетита, бессонницы и т.д.

Результаты наблюдений показали, что в период экзаменационной сессии часто сердцебиение у студентов устойчиво повышается до 80-92 ударов (норма-76-80 ударов в минуту), что свидетельствует о значительной психофизической нагрузке на организм молодого студента [1, с. 24].

Здоровье и учеба студентов взаимообусловлены: чем крепче здоровье учащейся молодежи, тем продуктивнее обучение. Студенческий возраст характеризуется наивысшим уровнем таких показателей, как мышечная сила, быстрота реакции, моторная ловкость, скоростная выносливость. Для

нормального функционирования организма студентов объем физической нагрузки на протяжении недели должен составлять не ниже 6-8 часов, то есть как минимум 1 час за день. Занятия физическими упражнениями должны быть регулярными, чтобы обеспечить «наслаивание» новых, полезных изменений в организме и сохранять достигнутый уровень физкультурно-спортивной подготовленности [2].

Общеизвестно, что для организма двигательная активность – это физиологическая потребность. Без достаточного объема движения организм не может накапливать энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности и противостояния стрессу [3, с. 102]. Дефицит двигательной активности приводит к атрофии систем, снижается уровень обменных процессов, повышается восприимчивость к простудным заболеваниям, ухудшается осанка, развивается близорукость [4].

Технический прогресс, компьютеризация, ограничение длительной активности – все это отрицательно воздействует на структуру и функцию всех органов молодого организма, приводит к умственным и психоэмоциональным перегрузкам, гиподинамии, то есть снижению двигательной активности.

Распространенные в средствах массовой информации данные научных исследований Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что лишь около 10% молодежи можно считать здоровыми. В массовом сознании понятие о здоровье обычно ассоциируется с представлением о людях, у которых отсутствуют болезни [5, с. 71]. Здоровье, по мнению академика Н.М. Амосова – это максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов их функций.

Физически здоровый человек может лучше проявить себя в производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше утомляться. Физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умственной работы. И, наконец, правильное физическое воспитание, участие в спортивных массовых мероприятиях способствуют формированию товарищества, взаимопомощи, требовательности к себе, укреплению воли.

Таким образом, сохранение здоровья, формирование физической культуры будущего специалиста и устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни является одной из основных задач. В профессиональной подготовке студентов вузов учебный курс по физическому воспитанию при оптимальном варианте его проектирования и организации позволяет решить ряд важнейших проблем: обеспечить будущих специалистов системой взглядов на здоровый образ жизни, определить собственную позицию к физической культуре и спорту.

Литература

1. Кобяков Ю.П. / Ю.П. Кобяков // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 5. – С. 40-46.

2. Шаркевич И.В. / И.В. Шаркевич, А.В. Чоговадзе, Т.Г. Коваленко, Е.Л. Смеловская // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 1.

3. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей / А.В. Кирьякова. – Оренбург: ОГПУ. 2009. – 169 с.

4. Римащевская Н.М. Здоровье человека – здоровье нации / Н.М. Римащевская // Экономические стратегии. – 2006. – № 1.

5. Бахтияров Ф.Г. Физическое воспитание студентов с отклонением в состоянии здоровья: теоретические обоснования и пути реализации / Ф.Г. Бахтияров. – Уфа: УТИС, 2011. – 156 с.

МОЛОДЕЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОТОВА Н.И.,

*канд. экон. наук, ст. науч. сотр.,
ведущий научный сотрудник отдела
проблем модернизации и развития экономики,
ГУ «Институт экономических исследований»,*

АБДАЛЯН Л.Н.,

*ведущий экономист отдела социальной экономики, аспирант,
ГУ «Институт экономических исследований»*

В условиях глобализации, возникших в современном мире, одной из наиболее актуальных проблем является молодежная безработица. Молодёжная занятость – это показатель степени её адаптации на рынке труда на определённом этапе развития страны. К сожалению, с каждым годом данная социально-экономическая проблема становится острее и масштабнее. Поэтому Донецкая Народная Республика одной из приоритетных задач государственной политики должна установить регулирование рынка труда и, в частности, сферы молодежной занятости.

По оценкам Международной Организации Труда, безработица среди молодых специалистов с каждым годом возрастает [1]. В 2007 году она составляла 11,7%, а к 2017-му возросла до 13,7%.

В Донецкой Народной Республике безработица молодежи является одной из наиболее острых социально-экономических проблем. Данная проблема актуальна также в соседних государствах – Украине и Российской Федерации. По данным Росстата, 30,5% безработных – это люди в возрасте до 35 лет [2]. В Украине, по официальной статистике, доля молодежи в безработном населении – 23% [3]. В Донецкой Народной Республике доля молодых специалистов в общем количестве людей, ищущих работу, составляет 44% [4].

Таким образом, представленные данные подтверждают актуальность исследуемой проблемы. Для разработки эффективных рекомендаций по

сокращению безработицы молодежи необходимо, в первую очередь, выявить её причины, и среди них выделить:

- нежелание работодателей принимать к себе неопытных кадров;
- отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на рабочие места, в соответствии с полученной специальностью;
- нехватка мотивации у молодых людей к реализации труда;
- завышенные требования и ожидания к оплате труда среди молодежи;
- несоответствие между требующимися специальностями на рынке труда и специальностями выпускников – дисбаланс рынка труда и образования;
- высокие затраты на адаптацию молодежи при их найме;
- отсутствие информации о потребностях современного рынка труда, о востребованных профессиях, в некоторых случаях закрытый характер информации;
- профессия, полученная выпускником, часто в новых меняющихся условиях оказывается невостребованной на рынке труда;
- быстрое устаревание знаний и навыков.

Исходя из перечисленных проблем, необходимо сформировать систему рекомендаций и предложений по решению рассматриваемой проблемы.

Для совершенствования отечественного рынка труда и решения проблемы низкого уровня занятости молодежи в Республике рекомендуется применение следующих мер:

1. Возрождение школы наставничества и менторства, целью которой является взаимодействие опытных и молодых работников для передачи навыков и умений.
2. Разработка программы обеспечения первым рабочим местом: обучение, трехмесячная стажировка и обязательство предпринимателя принять на работу на 1 год после стажировки.
3. Программы стажировки молодежи в некоммерческих организациях и на общественных работах, финансируемые за счет государственного бюджета.
4. Способствование и помощь выпускникам – начинающим предпринимателям. Те выпускники, которые соответствуют условиям ведения малого бизнеса, могут подать заявку на получение кредита.
5. Налаживание связей между вузами и предприятиями.
6. Уделять особое внимание развитию системы переподготовки, повышения квалификации молодых работников.

Подводя итоги работы, отмечаем, что проблемы молодежной занятости существуют не только на отечественном, но и на мировом рынке труда. У проблемы есть большое количество причин и предпосылок возникновения, исходя из которых были разработаны рекомендации, реализация которых

будет способствовать совершенствованию рынка труда, в частности, такого аспекта, как молодежная занятость.

Литература

1. Доклад МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире 2016: тенденции для молодежи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2016/lang--en/index.htm>.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>.
3. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua/>, свободный.
4. Республиканский Центр занятости Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rcz-dnr.ru>.

УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

КРИВЕЦ И.Г.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для своей продуктивности учебно-тренировочный процесс, осуществляемый в целостной системе физического воспитания в высшей школе, должен иметь направленность на создание условий, которые способствуют приобретению необходимого опыта и, вместе с тем, проявлению психических и физических качеств и возможностей студентов, опираясь на имеющийся потенциал их эмоционально-чувственного, интеллектуального и физического развития.

В ходе исследования нами были определены задачи, направленные на получение ответа относительно особенностей организации учебно-тренировочных занятий на разных этапах процесса физического воспитания. В частности, были сформулированы такие промежуточные задачи научно-педагогического поиска:

1. Раскрыть физиологические реакции организма студентов на воздействие учебно-тренировочных занятий в целостном процессе физического воспитания.

2. Выявить психологические закономерности и свойства личности студентов, их проявление и роль в учебно-тренировочном процессе по физическому воспитанию.

3. Определить педагогические особенности повышения личностной активности и привлечения студентов к учебно-тренировочным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

Освещение этих задач дает нам возможность охватить наиболее существенные аспекты развития личности и организма студентов, сосредоточить внимание на физиологических, психологических и педагогических особенностях организации учебно-тренировочных занятий в процессе физического воспитания в высшей школе.

Для того чтобы научно обосновать процесс формирования специалистов в высшей школе, необходимо ясно представить картину всей реальной жизнедеятельности студенчества, его образа жизни. Каким специалистом станет сегодняшний студент, зависит не только от того, насколько хорошо он учится, но и от всей целостности его бытия, уровня гражданской сформированности личности. Образ жизни представляет собой социальное лицо студента. Любые самые высоконравственные принципы, самые современные знания останутся мертвым грузом, если они не реализуются в образе жизни человека – интегральной характеристике личности.

Важнейшей задачей успешного управления учебно-воспитательным процессом в высшей школе является постоянный учет условий жизнедеятельности студентов, их социально-демографических и социально-психологических особенностей, учет степени соответствия характера студенческой активности идеалу будущего специалиста. Студенту нужно знать возможности, присущие его возрасту, свои силы и способности, чтобы оптимально организовать свою жизнь, труд, учебу, отдых.

Студент как человек определенного возраста и как личность может быть охарактеризован с трех сторон. Во-первых, с социальной стороны, в которой отражается весь спектр общественных отношений. Социальная сторона проявляется в личности студента благодаря включенности его в студенческую среду, выполнению им функций, предписываемых вузовским процессом обучения и воспитания. Во-вторых, с психологической стороны, которая представляет собой единство психических процессов, состояний и свойств личности. Главное в ней - психические свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание психических процессов. В-третьих, с биологической стороны, которая включает в себя тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, физическое состояние и т.д. Эта сторона, в основном, предопределена генетически, но в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни и целенаправленного воспитания и самовоспитания (разные из ее элементов изменяются по-разному).

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время поисков ответов на разнообразные нравственно-этические, эстетические,

научные, общекультурные, политические и другие вопросы.

В этом возрастном диапазоне организм сохраняет относительно высокую работоспособность и общий высокий уровень функциональной активности.

Наиболее важными чертами студенческого возраста являются следующие: *самопознание, самоутверждение, самостоятельность, самоопределение, максимализм, коллективизм и самовоспитание.*

Таким образом, студенческий возраст можно назвать заключительным этапом поступательного возрастного развития психофизиологических и двигательных возможностей организма. Молодые люди в этот период обладают большими возможностями для напряженного учебного труда и общественной деятельности. Вот почему физическая культура и спорт становятся для них важнейшим средством укрепления здоровья, природной биологической основой для формирования организма и личности, эффективного учебного труда, овладения наукой и профессией.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КУПРИЕНКО М.Л.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Закон «О физической культуре и спорте» устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, направлен на создание условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, любительского, студенческого, школьного, адаптивного и профессионального спорта, а также для проведения спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсменов). Физическая культура является неотъемлемой, составной частью учебного процесса в системе высшего образования. В процессе учебных занятий по физическому воспитанию происходит формирование молодого поколения, его жизненная активность, здоровье. Оптимальное планирование и организация учебного процесса позволяют значительно повысить его эффективность. И.М. Чередов отмечает, что «формы организации обучения вытекают из логики процесса обучения. Логика процесса обучения формируется на основе структуры знаний (умений)». Для формирования физически развитой личности планирование учебного процесса необходимо строить на основе использования различных средств и методов физической культуры, их сочетания. Планирование учебного процесса

по физической культуре в высших учебных заведениях решает следующие задачи:

- формирование умений и навыков;
- закрепление умений и навыков;
- применение умений и навыков на практике;
- контроль усвоения знаний, умений и навыков;
- повторение и систематизация умений и навыков.

Каждый из перечисленных разделов решает как общие, так и частные задачи. Для решения задач по повышению уровня физической подготовки студентов, успешного овладения умениями и навыками необходимо наряду с традиционными видами физической культуры и спорта использовать нетрадиционные (также отдельные элементы). Нетрадиционные виды физической культуры на начальном этапе обучения могут применяться, как адаптивные. На последующих этапах обучения данные элементы могут быть использованы с целью восстановления организма. Они могут быть применены так же, как подводящие упражнения к изучению, овладению более сложных динамических движений.

В перспективное планирование по физической культуре в высших учебных заведениях необходимо включать раздел психофизической подготовки студентов. Психофизическая подготовка решает такие задачи: восстановление организма, повышение уровня физического развития, уровня функционального состояния, развития необходимых профессиональных навыков и качеств, лабилизации нервных процессов, психической устойчивости. Посредством психофизической подготовки развиваются внимание, активное внимание, устойчивое внимание, память. Эффективность учебного процесса по физическому воспитанию напрямую зависит от разнообразия применяемых средств. Применяемые средства должны быть логически взаимодополняемы, взаимозаменяемы. На начальном этапе обучения двигательным навыкам применяются физические упражнения однородные по биомеханической основе. На этапе закрепления двигательных навыков возможно применение физических упражнений различной биомеханической направленности.

При планировании учебного процесса необходимо учитывать решение специфических задач наряду с основными. К специфическим относятся задачи патриотического воспитания, развитие морально-волевых качеств. Следовательно, при планировании необходимо соблюдать соответствие разделов учебного процесса и проведения спортивных мероприятий. Привлечение студентов к судейству соревнований может выступать закрепляющим этапом в усвоении учебного материала.

Организация процесса обучения включает:

- управление педагогом учебной деятельностью студентов (определение целей, задач, планирование, организация учебной работы,

контроль за выполнением заданий, усвоений знаний и умений, коррегирование деятельности);

- взаимодействие педагога и студентов;
- регулирование педагогом межличностных отношений студентов;
- создание педагогом эмоционального фона, стимулирующего

продуктивную учебную деятельность студентов.

Научно и логически обоснованное планирование учебного процесса по физическому воспитанию с учетом решения специфических задач дает возможность его эффективного построения и реализации.

УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ НАУКЕ

ЛАВРЕНЧУК С.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики».*

Спортивная наука является основной движущей силой физической культуры и спорта, ядром научно-технического прогресса этой сферы. Без развития спортивной науки ослабевают и принимают застойный характер достижения профессионального спорта, спортивного образования, массовой физической культуры. Современному спортсмену требуются новые методики тренировок, тренажеры, витамины и пищевые добавки, снаряжение и амуниция. Помимо этого, физкультурно-спортивной отрасли требуются качественные правовые акты и законы, более совершенные модели взаимодействия государства и спортивного бизнеса, работы с болельщиками и спонсорами, эффективные способы борьбы с вредными привычками и многое другое.

Однако достижение хороших результатов в спортивной науке становится делом трудновыполнимым и даже вовсе неосуществимым без надлежащего менеджмента, умелого управления ресурсами, финансами и инновациями. Общая задача эффективного управления спортивной наукой распадается на ряд подзадач, которые требуют оптимального решения.

Управленческим структурам ДНР следует также определиться, в какие отрасли следует направлять большую часть ресурсов. В фундаментальные исследования или в прикладные разработки. Выбор пропорций финансирования и привлечения иных ресурсов осуществляется с учетом сроков окупаемости, конкурентоспособности и капиталоемкости проектов. Таким образом, главной задачей менеджмента в данном вопросе является определение приоритетных задач и направлений финансирования спортивной науки с учетом имеющихся объективных предпосылок, фактов и будущих перспектив.

Важнейшей задачей государственного менеджмента в сфере физической культуры и спорта является выявление требуемой численности

исследователей и научно-педагогических работников для спортивной науки и спортивного образования. Таким государственным структурам, как Министерство образования и науки, Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, необходимо располагать сведениями об оптимальной численности профессоров, доцентов, старших и младших научных сотрудников, аспирантов и соискателей.

Подбор и подготовку научных кадров для спортивной науки можно производить по разным критериям – например, исходя из сумм выделяемого республикой финансирования или опираясь на численность сотрудников с учеными степенями в прошлые годы. Совершенно очевидно, что в данном случае важно не количество, а качество исследователей, их мотивация, научные заделы и талант.

Не менее значимы такие факторы, как функционирование научных школ, иногородние и зарубежные контакты ученых (проведение совместных исследований, научно-практических конференций, съездов и симпозиумов), обмен научными данными и проч. Задача менеджмента спортивной науки состоит в рациональном сочетании всех компонентов качественной подготовки научных кадров для отрасли физической культуры и спорта. Цели и задачи управления спортивной наукой не остаются статичными и навсегда зафиксированными. Они могут меняться с течением времени в соответствии с уровнем развития экономики, материальной и интеллектуальной базы отрасли. Потребности профессионального и любительского спорта также претерпевают изменения, запросы индивидов и физкультурно-спортивных организаций постоянно растут и под обновленные запросы формируются новые цели и задачи отрасли физической культуры и спорта.

Под скорректированные цели и задачи сферы физической культуры и спорта выстраивается и структура управления спортивной наукой, которая формируется не произвольным способом, а с учетом достижений и рекомендаций спортивного менеджмента, ведущих ученых и исследовательских коллективов отрасли. С развитием рыночных отношений и появлением целых отраслей спортивного бизнеса (тотализаторов, частных спортивных клубов, коммерческих соревнований и т.п.) по иному должна выстраиваться система управления физической культурой и спортом, на новой основе выявляться потребности в физкультурно-спортивных услугах широких слоев населения и представителей профессионального спорта.

На все вызовы времени должна адекватно реагировать система управления физкультурой и спортом. В частности, необходимо своевременно вносить изменения в структуру управления отраслью, оперативно обновлять кадровый состав (доверяя молодым спортивным менеджерам, с новыми идеями и знаниями, ответственные посты), реформировать систему подготовки и переподготовки спортивных кадров, внедрять более совершенные управленческие технологии.

Все это позволит управлять отраслью физической культуры и спорта в духе времени, адаптировать ее под новые цели и задачи в сжатые сроки.

Достижения спортивной науки в малой степени востребуются обществом и экономикой без надлежащей работы механизмов освоения инноваций промышленностью и потребителями. В рыночной экономике оказывается недостаточным сделать значимое открытие или изобретение. Важно данное открытие или разработку довести до массового производства, убедить потребителей в полезности и удобстве нового продукта, побудить покупателей приобрести предлагаемый продукт.

Практика показывает, что самопроизвольно такие механизмы не возникают на ровном месте, а тем более не начинают вдруг эффективно работать. Для их создания и запуска требуется кропотливая организационная и управленческая работа, нужны соответствующие условия, мотивация, нормативно-правовые акты. Создать и запустить механизмы производства инноваций и внедрения их в производство – во многом задача органов управления физической культурой и спортом.

Следует отметить, что модернизация управления спортивной наукой в Донецкой Народной Республике хотя и не вполне оперативно и качественно, но все-таки проводится. За последние годы сделано немало – начаты исследования по новым, ранее не разрабатываемым направлениям (спортивной юриспруденции, спортивному маркетингу и проч.), стали налаживаться контакты с иностранными учеными, активизировались научные обмены. В то же время говорить о крупных достижениях нашей спортивной науки пока рано. Хроническое недофинансирование, постоянные перетасовки в структурах управления спортом и спортивной наукой, наконец, неадекватно низкий статус спортивной науки – вот далеко не полный перечень наиболее проблемных узлов, которые необходимо решить в ближайшие годы. Донецкая Народная Республика не должна и не может позволить себе устраниваться из сферы поддержания здоровья населения. Более того, возможно, настало время восстановить госзаказ на специалистов по физической культуре.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ЛАВРЕНЧУК С.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

МИРСКОЙ С.И.,

*студент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном мире организм человека испытывает множество стрессов. Одним из факторов таких стрессов является физико-химическое загрязнение окружающей среды, ухудшение экологических условий жизнедеятельности людей. В результате человек, будучи неотъемлемой частью природы, страдает от загрязнения экологии.

Что жизненно необходимо человеку? В первую очередь это вода и воздух, однако с каждым днем на нашей планете становится все меньше мест, где качество данных ресурсов соответствовали бы норме, необходимой для нормального функционирования человеческого организма.

Атмосфера с каждым днем подвергается загрязнению все сильнее и сильнее вследствие огромного количества выбросов вредных веществ на промышленных объектах и в результате функционирования транспортных средств. В атмосферу попадают такие вредные вещества: закись азота, метан, сероводород, асбест, мышьяк, селен. Попадая в организм человека, эти вещества могут вызывать онкологические заболевания и нарушения в работе человеческого организма.

Что касается воды, то достаточно привести факт, говорящий нам о том, что 2/3 всех заболеваний на планете сводится к некачественной воде, употребляемой человеком. Все это заставляет нас убедиться в том, что влияние экологии на человека и его организм очень велико, и что данная проблема требует пристального исследования и внимания.

Первобытные люди были подвержены тем же факторам регуляции и саморегуляции биологической, и в том числе экологической системы, что и животный мир. Главным отличием был фактор гипердинамии и недостаточного питания. Основной причиной болезней, а нередко и последующих смертей, становились патогенные (те, которые создают благоприятную среду для болезней) воздействия со стороны природы. Эти воздействия проявлялись в болезнях, носящих инфекционный характер, особенностью которых была природная очаговость. Это означало, что возбудители, переносчики и необходимые условия болезни существуют в определенных природных рамках, независимо от существования человека. Homo sapiens мог получить инфекцию от любых животных, лишь случайно оказавшись в границах их ареалов. Такие болезни и являлись основной причиной смертей людей вплоть до XX века. Наиболее известной и смертоносной болезнью была чума, возбудителем которой является чумной микроб. Наиболее опасной болезнью современности является малярия. Эта болезнь передается через укус малярийного комара.

Основой для проявления социально-экономических факторов воздействия экологии на человека можно обозначить созданную людьми среду, которая требует приспособления к себе, которое чаще всего реализуется через различного рода болезни. Предпосылками и причинами этих болезней являются условия, в которые человек самостоятельно загоняет себя. К этим условиям можно отнести: малоподвижный образ жизни,

употребление некачественной вредной пищи в больших количествах, огромное количество информации, которое порой пагубно влияет на нас и может послужить причиной эмоциональных стрессов. Проанализировав и описав основные факторы воздействия экосистемы на человека, необходимо выработать комплекс мер по снижению вреда, наносимого экологией. Для ясности и точности разделим составляющие влияния экологии на несколько частей:

- Экологическая чистота материалов, окружающих нас.

Часто источником загрязнения выступает мебель, предметы быта, строительные материалы, вредные химические средства. Все это, в свою очередь, воздействует на человека: накапливаясь в организме, эти вещества ослабляют иммунитет, вызывают различные заболевания. Для борьбы с этим нужно обращать внимание на состав вещей, приобретаемых для пользования, начиная с моющих средств, заканчивая мебелью.

- Влияние загрязненного воздуха на здоровье людей.

Источником загрязнения воздуха являются транспортные средства, промышленные и химические производства, электростанции. Все они выбрасывают огромное количество вредных соединений в атмосферу, что в первую очередь пагубно влияет на органы дыхания. Для снижения вреда, получаемого от некачественного воздуха, необходимо как можно чаще выезжать за город, по возможности выбирать место для проживания вдалеке от промышленных предприятий, однако, если такой возможности нет, то улучшить качество воздуха можно благодаря современным технологиям, например, при помощи кондиционера с фильтрацией воздуха.

- Качество воды.

Аналогично с предыдущим пунктом, вода загрязняется из-за промышленных и химических отходов, которые сбрасываются в воду, нанося колоссальный вред гидросфере Земли. Вода наравне с воздухом является первоочередными по необходимости веществами для существования человека, поэтому ее употребление в некачественном виде в короткие сроки может нанести огромный урон человеческому иммунитету. Чтобы обезопасить себя, водопроводную воду необходимо подвергать фильтрации, причем фильтр должен быть достаточно высокого качества.

- Качество пищи.

В современном мире экологичность пищи стоит под вопросом, потому что натуральная здоровая еда все чаще заменяется химическими консервантами, пищевыми добавками и красителями. Огромное количество нитратов, пестицидов, ароматизаторов грозят человеку не только пищевыми отравлениями, но и гепатитом, дисбактериозом и даже онкологическими заболеваниями. Чтобы избежать всех этих негативных явлений, необходимо стараться сводить к минимуму потребление продуктов с большим сроком годности: магазинных колбас, напитков, соусов и т.д. Что касается овощей и фруктов, то их желательно выращивать самостоятельно, однако при

отсутствии такой возможности, их следует покупать только у проверенных производителей.

Несомненно, нельзя забывать о том, что многие внесенные человеком изменения в природу способствовали увеличению качества и продолжительности жизни, но люди слишком агрессивно вмешиваются в природу, пытаясь диктовать ей условия, что в корне противоестественно, потому что многие изобретения происходят без учета дальнейших пагубных последствий, которые приводят к масштабным техногенным катастрофам. Единственный путь сохранения безопасности и жизни на Земле – ослабление вмешательства человека в природу и изменения экосистем.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ГФСК «ГТО ДНР»

МАЛЫШ Т.С.,

начальник отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики

Физическая культура и спорт, как важный аспект жизни общества, способствующий физическому, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, должен быть приоритетной сферой развития государства. Грамотная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, отказа от вредных привычек – залог здоровья подрастающего поколения, увеличение продолжительности жизни населения, что положительно повлияет как на экономику труда, так и на все сферы деятельности государства.

Одним из способов популяризации занятиями физической культурой среди населения Донецкой Народной Республики (ДНР) является внедрение и реализация Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). Комплекс ГТО впервые был введён более 83 лет назад, в целях укрепления и оздоровления населения. Задачей комплекса ГТО является выведение человека на достаточно высокий уровень физического развития и физической подготовленности для высокой профессиональной подготовки к труду и выполнению священного долга по защите Родины.

Основная цель внедрения ГФСК «ГТО ДНР» – вернуть обществу истинные ценности: нравственность, патриотизм и любовь к Родине. Основная задача, которая стоит перед ГФСК «ГТО ДНР» – приобщение граждан ДНР к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового физкультурно-спортивного движения, отказ от вредных привычек, возвращение традиций здорового образа жизни, а также обеспечение их преемственности и, как следствие всего вышеперечисленного, стабилизация демографической ситуации в Республике.

Глобальная задача любой PR-стратегии заключается в построении модели действий для реализации конкретного плана и достижения поставленных целей в определенной информационной среде. PR-стратегия – комплекс действий, выполняемых по определенному плану и которые направлены на построение эффективных связей с общественностью.

В Законе ДНР «О физической культуре и спорте» приводится определение: «физическая культура – это органическая часть культуры, сфера деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности» [1].

В сфере физической культуры и спорта PR имеет два направления коммерческое и социальное. Первое – продвижение команды, клуба, спортсмена, поддержка связи с общественностью и болельщиками. Второе – продвижение идеи здорового образа жизни. Внедрение ГФСК «ГТО ДНР» нужно рассматривать в рамках социального направления путем проведения организованных занятий, проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Постановлением Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. утверждены План поэтапного внедрения ГФСК «ГТО ДНР», Порядок организации и проведения ГФСК «ГТО ДНР», Временные нормативы ГФСК «ГТО ДНР» [2]. Согласно данным документам, в ГФСК «ГТО ДНР» могут принять участие лица от 6 лет и старше, т.е. PR-стратегия должна быть направлена практически на все возрастные категории.

Деятельность PR-специалистов в сфере физической культуры должна быть направлена прежде всего на пропаганду массового спорта и физической культуры среди населения Республики; повышение положительного образа ГФСК «ГТО ДНР»; поддержку отдельных спортивных мероприятий, входящих в комплекс мероприятий по внедрению и реализации ГФСК «ГТО ДНР»; рекламу деятельности спортивных организаций, которые способствуют внедрению и реализации ГФСК «ГТО ДНР»; формирование общественного мнения по положительному восприятию физической культуры, которое имеет большое значение не только для повышения эффективности внедрения ГФСК «ГТО ДНР», но и для общества в целом, способствуя пропаганде здорового образа жизни.

При опросе, проведенном общественной организацией «Молодая Республика» в декабре 2016 г., были получены следующие результаты: было опрошено 1507 чел. в городах и районах ДНР. Из них постоянно занимаются физической культурой и спортом 54,3% – 819 чел., хотят сдать нормативы 45,05% – 679 чел., положительно относятся к внедрению ГФСК «ГТО ДНР» 79,03% – 1191 чел. В целом отношение к внедрению ГФСК «ГТО ДНР» положительное и половина из опрошенных хотели бы поучаствовать в сдаче

норм. Однако стоит учитывать, что из 819 чел., регулярно занимающихся физической культурой и спортом, изъявили желание сдать нормы ГФСК «ГТО ДНР» 679 чел., 140 чел. отказались. Самая неактивная возрастная группа (от 55 лет и старше), превалирующая над учащимися образовательных учреждений и группой «трудовых ресурсов». Из них в опросе поучаствовали всего 46 чел., из которых 21 чел. регулярно занимается физической культурой и спортом и 13 чел. желают сдать нормы [3]. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо сделать акцент на работе с массовым спортом ветеранов и людей преклонного возраста. Для мониторинга изменения тенденции в процессе реализации ГФСК «ГТО ДНР» необходимо через равные промежутки времени проводить повторные опросы.

Специфика разработки и реализации стратегии популяризации физической культуры состоит в том, что её действие направлено на различные возрастные категории граждан со своими особенностями восприятия.

1 часть аудитории – младшие школьники (1-4 классы). Для популяризации физической культуры среди представителей данной группы можно использовать подвижные игры в режиме работы образовательных организаций, беседы, сопровождающиеся презентациями с яркими картинками, показ на телеканалах мультфильмов о пользе занятиями физической культурой, проведение конкурса рисунков и поделок на тему «Физкультура и я», проведение физкультурных мероприятий с участием всех членов семьи.

2 часть аудитории – старшие школьники (5-11 классы). Для этой группы необходимо проводить командные соревнования с привлечением болельщиков, освещением их в социальных группах, школьных стенгазетах, победителей спортивных соревнований приглашать для участия в телепрограммах, Республиканский конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшую организацию уроков физической культуры, проведение в школах встреч, мастер-классов с именитыми спортсменами с раздачей автографов, сувениров, подарков.

3 часть аудитории – студенты. Для них представляется возможным проводить спортивные мероприятия с широким освещением в СМИ, туристические походы, выпуск на радиостанциях аудиороликов, популяризирующих физическую культуру, проведение спортивных студенческих фестивалей.

4 часть аудитории – трудоспособное население. Для этой группы необходимо проводить физкультурные мероприятия между организациями, учреждениями, предприятиями с участием в них руководства и рядовых сотрудников, введение на физкультурно-спортивных сооружениях системы корпоративных скидок.

5 часть аудитории – лица пенсионного возраста. Для данной группы необходимо проводить физкультурные мероприятия среди ветеранов в парках, скверах, организовывать дни открытых дверей на физкультурно-

спортивных сооружениях, освещать в СМИ работу ветеранских физкультурно-спортивных организаций, размещать в газетах комплексы физических упражнений для людей старшего возраста.

Всем категориям населения в целом необходимо внушить, что физическая культура – неотъемлемая часть жизни. С этой целью в радиоэфире запускаются информационные ролики о пользе занятий физической культурой, на телеканалах демонстрируются социальные ролики о физической культуре, утренняя гимнастика на телеканалах, теле- и радиопередачи о спорте в Республике, билборды с тематикой популяризации физической культуры, награждение победителей различных конкурсов и проектов абонементами на посещение спортивных клубов, проведение физкультурно-спортивных фестивалей, ярмарок спорта, массовая сдача норм ГФСК «ГТО ДНР». Все мероприятия должны освещаться в СМИ.

Перед внедрением ГФСК «ГТО ДНР» следует доказать обществу, что данный проект необходим, а для этого надо вернуть у населения осознанную потребность к занятиям физической культурой и спортом, вернуть в моду здоровый образ жизни.

Литература

1. О физической культуре и спорте: закон ДНР №33-ІНС от 24.04.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte>
2. Об утверждении нормативных правовых актов, направленных на внедрение и реализацию государственного физкультурно-спортивного комплекса: постановление Совета Министров ДНР № 13-32 от 17.12.2016 г. «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики»
3. Данные социопроса, проведенного в декабре 2016 года, документы Минмолспортуризма ДНР.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ

МИРОШНИЧЕНКО В.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Менеджерам и персоналу спортивных организаций Донецкой Народной Республики в процессе управления приходится принимать большое количество решений, от качества которых зависит эффективность деятельности физкультурно-спортивных организаций. Принимаемые управленческие решения касаются различных сторон деятельности

физкультурно-спортивных организаций, а в их подготовке активно участвуют тренеры, преподаватели и другие специалисты.

От правильности и своевременности принятия решений зависит эффективность работы любой физкультурно-спортивной организации. Поэтому важно, чтобы каждый специалист физической культуры и спорта овладел теоретическими знаниями и навыками разработки управленческих решений. Управленческое решение в спортивном менеджменте представляет собой творческий акт субъекта управления (индивидуального или группового), который определяет программу деятельности физкультурно-спортивной организации по эффективному разрешению назревшей проблемы.

Приказ – нормативно-правовой акт, издаваемый единолично руководителем физкультурно-спортивной организации или его заместителем, действующий на основе единоначалия в целях разрешения основных и оперативных задач. Распоряжение – правовой акт, издаваемый руководителем организации, главным образом коллегиального органа управления, в целях разрешения оперативных вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц.

Постановление – нормативный акт, принимаемый коллегиально правлением спортивного клуба, коллегией спорткомитета, президиумом спортивной федерации. Постановление представляет собой целевое решение актуальной проблемы с указанием цели, путей и ресурсов, установлением сроков, исполнителей и организации контроля за выполнением.

План – это комплекс заданий, объединенных общей целью, которые необходимо выполнить в определенном порядке, последовательности и в установленные сроки.

Целевая программа – нормативный адресный документ, содержащий исчерпывающий комплекс взаимосвязанных заданий, осуществление которых обеспечивает эффективное достижение поставленных организацией целей в установленные сроки. Целевая комплексная программа включает мероприятия программно-методического, организационного и социально-экономического характера.

Бизнес-план – это документ, в котором дается комплексное описание основных аспектов планируемого будущего спортивной организации, анализируются возникающие при достижении цели проблемы и определяются финансовые ресурсы, необходимые для их решения.

В последние годы в сфере физической культуры и спорта широкое распространение получили управленческие решения в форме различных контрактов, договоров и т.д. Для того чтобы разобраться во всем множестве разнообразных управленческих решений, их принято классифицировать.

Классификация решений. Управленческие решения по физической культуре и спорту можно сгруппировать по нескольким признакам.

1. Решение принимает какой-либо субъект (орган) управления, коллегиальный орган или отдельный руководитель. По субъектам и иерархическим уровням управления, определяющим масштабность действия

управленческих решений, они подразделяются на решения: государственных органов общей компетентности; решения Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР и спорткомитетов как государственных органов специальной компетентности; решения ведомственных и местных органов государственного управления; и, наконец, решения общественных объединений и коммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности.

2. По объектам управления: для кого предназначено данное решение – спорткомитета, спортивной федерации, спортклуба, спортивного сооружения, спортивной школы и т.п.

3. По форме существования решения могут быть устными или письменными. Последние, в свою очередь, подразделяют на постановления, приказы, распоряжения, инструктивно-методические документы, законы, указы Главы Республики, государственные образовательные стандарты, программы, планы, нормативы, контракты и т.п.

4. По организации принятия управленческие решения подразделяются на единоличные, коллегиальные и коллективные.

5. По социальной значимости одни решения являются исходными, определяющими, например, «Закон о физической культуре и спорте в ДНР», другие – производными.

6. По времени действия решения можно разделить на оперативные, перспективные и стратегические. Оперативные решения чаще встречаются в работе руководителей низовых организаций. Стратегические решения принимают в основном федеральные органы управления.

7. Решения подразделяют по объему и направленности содержания. Одни управленческие решения содержат общую концепцию развития физической культуры и спорта в целом в стране, другие более конкретизированы и касаются одной или нескольких организаций физкультурно-спортивной направленности.

Управленческие решения должны приниматься в рамках существующих у субъекта управления полномочий, прав и обязанностей спортивного руководителя.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НАУМЕНКО С.Н.,

*канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмент
внешнеэкономической деятельности,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,*

ОРЕХОВ В.В.,

*начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования и развития
инфраструктуры Министерства молодежи спорта и туризма Донецкой
Народной Республики*

В отношении физической культуры и спорта, как одного из важнейших инструментов в строительстве социально-ориентированного государства и возможности представления Донецкой Народной Республики (ДНР) на международной спортивной арене, необходимо с учетом международной практики выстроить такой институт общественных отношений, который будет отвечать международным требованиям современности.

Определение основных векторов государственной политики в сфере физической культуры и спорта ДНР целесообразно осуществлять, опираясь на положения действующего Закона «О физической культуре и спорте» ДНР, с учетом возможности внесения изменений в его действующую редакцию, а также на иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта.

В общем значении понятие государственного управления сферой физической культуры и спорта отражает интегральный системный механизм, подсистемами и элементами которого выступают политические программные ориентиры и приоритеты, нормативное регулирование, процедуры, финансируемые государством или органами местного самоуправления, централизованные или децентрализованные организационно-управленческие структуры и их персонал, отвечающие за администрирование деятельности в определённой области общественных отношений на национальном, субнациональном и местном уровнях. Посредством публичного управления государство и уровень местного самоуправления реализуют свои функции.

Выделяют несколько укрупненных сегментов предметно-объектной области государственного управления (государственной политики): общественные отношения в обществе; отношения между государством и обществом, его институтами, организациями, личностью, частными организациями, в том числе и в связи с обращениями в органы государственной власти; само государство, то есть государство в рамках государственного управления самим собой и его составные структурные элементы; органы местного самоуправления; иные юрисдикции, иностранные государства, международные организации и отношение государства с ними.

В сфере управления физической культурой и спортом в мировой практике выделяют четыре вида управления: публичное управление; самоуправление (автономное управление); частное (коммерческое, корпоративное) управление; управление, которое осуществляют неинститутированные участники спортивных отношений.

Основными группами интересов государства в управлении физической культурой и спортом, а также их использования являются внешнеполитические и внешнеэкономические, а также внутренние интересы [1]. Отдельно выделяются публичные интересы государства, которые совокупно образуют ценностно-смысловое ядро государственного управления и государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Они сплетены с внешнеполитической и внутривнутриполитической деятельностью государства, выступая одновременно и их ценностно-

смысловыми, деонтологическими основами и критериями замера качеств в текущий период времени в рамках конкретного аспекта [2].

Обоснованно выделяют следующие классификации моделей правового регулирования в сфере физической культуры и спорта по основанию степени вмешательства государства в дела физической культуры и спорта: инвазивная; среднеинвазивная (Российская Федерация, Франция); неинвазивная; модель амплифицированной автономности (Великобритания, Швейцария); модель «рыночного регулирования сферы спорта» (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США); гибридная модель, смешанная или варьируемая (Индия, Китай, Канада) [1].

Также при разработке государственной политики необходимо учитывать накопленный опыт по определению степени централизации правового регулирования и децентрализации публичного управления. Выделяют централизованную модель с некоторыми элементами децентрализации (Беларусь, Испания, Италия, РФ, Франция); децентрализованную модель (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США); гибридную модель (Индия, Швейцария) [1].

Контроль со стороны государства над качеством предоставляемых услуг населению в сфере физической культуры и спорта – один из важнейших элементов административно-правового регулирования отношений, возникающих в данной сфере. Так, ст. 17 Закона ДНР «О физической культуре и спорте» определяет, что «под государственным контролем (надзором) в сфере физической культуры и спорта понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения субъектами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, требований законодательства о физической культуре и спорте посредством организации и проведения проверок, принятия, предусмотренных законодательством ДНР, мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований» [3].

Принцип сочетания государственного регулирования и саморегулирования в области спорта призван очертить границы государственного вмешательства в область спорта, определяя важнейшим условием успешного функционирования субъектов спорта применение механизмов саморегулирования.

Таким образом, при разработке и реализации республиканской политики в сфере физической культуры и спорта ДНР необходимо провести глубокий анализ субъектно-объектных отношений, сложившихся за период правления институтов государственной власти Украины на территории ДНР и рынок формирующихся социально-значимых функций физической культуры и спорта в ДНР в разрезе сегментов индустрии спорта. По результатам проведенного анализа и учитывая действующее законодательство ДНР необходимо сформулировать и определить модель, механизмы управления, установить государственные приоритеты по направлениям индустрии физической культуры и спорта: «Здоровье нации» и

«Спортивные достижения». В определяемой государственной политике ДНР в сфере физической культуры и спорта необходимо полагаться на системность, многоэтапность, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, комплексность нормативного правового регулирования в сфере физической культуры и спорта как факторов благоприятного воздействия на развитие физической культуры и спорта в ДНР.

Литература

1. Государственное управление в сфере спорта / под ред. проф. И.В. Понкина. – М.: Буки-Веди, 2017. – 485 с.
2. Гребнев Р.Д. Конституционное право на спорт / Р.Д. Гребнев. – М., 2012. – 117 с.
3. О физической культуре и спорте: закон ДНР №33-ІНС от 24.04.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

НЕБЕСНАЯ В.В.,
*канд. биол. наук, доцент,
заведующая кафедрой физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сложность и неустойчивость процесса становления сферы физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике напрямую связаны с экономической ситуацией. Преобразования развивающегося государства обусловлены как несовершенной управленческой системой, так и особенностями переходного периода. Отрицательным моментом является то, что социально-экономические, управленческие и организационные взаимоотношения еще не стали определяющими в хозяйственной и предпринимательской деятельности многих субъектов экономических отношений, поэтому государственная поддержка и привлечение дополнительных финансовых средств из различных источников в сферу физической культуры и спорта являются особо необходимыми.

Физическая культура и спорт как отрасль социальной сферы государства не участвует непосредственно в создании совокупного общественного продукта и национального дохода. Однако, несмотря на это и учитывая опыт зарубежных стран, физическая культура и спорт должны иметь свои собственные источники финансирования и накопления денежных

средств [1], и особенно это касается государственных учреждений и организаций.

На данный момент в Донецкой Народной Республике источники финансирования можно разделить на централизованные и децентрализованные. Так, например, источником централизованного финансирования служат бюджетные ассигнования, в которых есть часть расходов на развитие физической культуры и спорта. Дополнительное государственное финансирование физической культуры и спорта производится из других государственных источников, например, Министерство образования и науки – студенческий спорт, Министерство здравоохранения – расходы на спортивную медицину и т.д.

Децентрализованное финансирование сферы физической культуры и спорта является менее значимым, т.к. на данном этапе становления Республики процесс формирования, организации и предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг происходит одновременно с поиском качественно новой модели. Созданные спортивно-оздоровительные клубы или возобновившие свою деятельность для обеспечения своих финансовых затрат устанавливают достаточно высокую стоимость оплаты предоставляемых услуг, которые являются невозможными для оплаты даже среднему слою населения. Другие спортивные клубы государственных учреждений и организаций не имеют необходимых финансовых полномочий для предоставления спортивно-оздоровительных услуг населению по доступной цене. Поэтому прежняя практика децентрализованного финансирования не соответствует изменившимся социально-экономическим условиям и находится в начальной стадии развития.

Анализируя деятельность сферы физической культуры и спорта в странах Европы, необходимо отметить, что большая часть финансирования происходит на личные средства граждан (в частности, в Швейцарии в 212 раз больше средств, выделяемых на физическую культуру из государственного бюджета). Среди источников финансирования спорта таких стран, как Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия и др., отчисления от доходов по проведению различных спортивных лотерей и тотализаторов могут достигать 50%. Необходимо отметить, что в Германии используется также такой интересный экономический прием, как работа граждан на общественных началах в физкультурно-спортивных организациях [2, 3].

Рассматривая финансирование сферы физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике от собственных поступлений населения, необходимо отметить, что данный источник является недостаточным для покрытия расходов на организацию физкультурно-спортивной деятельности, содержание и развитие инфраструктуры, подготовку кадров и оплату труда специалистов. Поэтому для привлечения дополнительных финансовых средств из различных источников в сферу физической культуры и спорта

необходимо использовать опыт зарубежных стран, где к собственным источникам финансирования относятся поступления от:

- предоставления платных спортивно-оздоровительных услуг;
- членских взносов как в частных клубах, так и государственных учреждениях;
- предоставления свободных спортивных площадей заинтересованным в занятиях физкультурной направленности предприятиям и организациям;
- реализации спортивных изделий и атрибутики, выпускаемых физкультурными организациями;
- проведения соревнований и трансляции спортивных программ по телевидению и в других средствах СМИ;
- организации туристических мероприятий;
- реализации издаваемой литературы;
- проведения денежных и денежно-вещевых лотерей и др.

Литература

1. Источники финансирования физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru/7_90345_istochniki-finansirovaniya-fizicheskoy-kulturi-i-sporta.html.
2. Expert Group «Sustainable Financing of Sport». – Report from the 2nd meeting (16 November 2011). EU Work Plan for Sport. 2011-2014. EU, 2011, 5 p.
3. Expert Group «Sustainable Financing of Sport». – Report from the 2nd meeting (22 May 2012). EU Work Plan for Sport. 2011-2014. EU, 2012, 9 p.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ДНР

НЕБЕСНАЯ В.В.,

канд. биол. наук, доцент,

заведующая кафедрой физического воспитания,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСАДЧЕНКО Д.В.,

студентка,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Главной задачей каждого государства является создание необходимых условий для развития здоровой нации. Помимо традиционных факторов, которые определяют развитие и роль государства на мировой арене, большое значение имеет уровень развития физической культуры и спортивные достижения. Спортсмены Донецкой Народной Республики на данный момент

еще не имеют возможность выходить на мировую арену, но, несмотря на данный факт, в Республике уделяется особое внимание развитию спорта. Для осуществления основных задач сферы физической культуры и спорта (СФКиС) требуется финансирование как государственное, так и из других источников. Многие спортивные клубы, участвующие на мировых площадках, ведут свою хозяйственную деятельность с целью обеспечения себя денежными средствами. Ввиду того, что спортивный сектор имеет способность самофинансирования, несомненно, он вносит свой вклад в формирование ВВП. Поэтому на данном этапе становления Республики особо актуальным является вопрос развития и финансирования спорта и физической культуры, с дальнейшей целью обеспечить здоровую нацию и экономическую интеграцию государства на международный уровень.

В мировой практике существуют две основные модели финансирования спорта – американская и европейская. Американская – предусматривает отсутствие финансирования со стороны государства и наличие субъектов, которые инвестируют данную отрасль, предоставляя различные льготы. Европейская модель – финансирование поступает как из бюджета, так и от инвесторов. Многие страны СНГ, включая Россию, используют европейскую модель финансирования. Объем финансирования [1] государственного бюджета России составляет около 80%, а на бюджеты субъектов РФ 17%. По некоторым данным оценка поступления денежных средств производится также за счет спонсоров и могут достигать 30%. Полученные средства от финансирования распределяются по различным нуждам спортивного сектора, таких как, научное, техническое и медицинское обслуживание [1, 2].

Европейская модель распространена в большинстве стран Европы, однако, например, в Германии финансирование спорта происходит за счет государственных дотаций, которые составляют около 80% всего бюджета [3]. Из негосударственных источников финансируется спорт высших достижений. Так, реализация специальных почтовых марок олимпийской серии, в распространении которых принимают участие самые популярные спортсмены и др., ежегодно дают фонду 50-55% всего объема средств [3].

Если же рассматривать финансирование спорта американской модели, то это дело местных органов управления, общин, школ и университетов. В США не существует министерства спорта, вследствие чего никто не определяет, какие виды спорта необходимо развивать и какое должно быть финансирование, а спорт высших достижений осуществляет свою деятельность как большой бизнес. Особое внимание в США уделено студенческому спорту – Национальная атлетическая ассоциация колледжей (NCAA), куда входят свыше 1200 вузов, имеет доход 850 млн дол. в год. 96% заработка NCAA возвращает университетам на возмещение затрат, поэтому все университетские расходы окупаемы, более того, их бюджет превышает ВВП многих стран [3, 4].

Кардинальное отличие от других стран имеет финансирование сферы физической культуры и спорта в Китае, которое осуществляется за счет государства и крупного бизнеса. В 2014 году был принят закон о снижении налога на прибыль для крупных корпораций, финансирующих спорт и культуру с 25% до 15%. Это позволило привлечь крупный китайский бизнес к инвестированию в профессиональный спорт [3, 4].

Рассмотрев мировую практику финансирования СФКиС, можно составить определённые рекомендации для становления ДНР. Все исследуемые государства являются экономически развитыми, поэтому именно их пример следует перенимать и адаптировать в своих условиях. К основным направлениям можно отнести: привлечение финансирования в спортивный сектор как государства, так средний и крупный бизнес; введение льготных условий налогообложения для участников бизнеса, финансирующих СФКиС; предоставление субсидий и ассигнований на поддержку спортсменов; создание для пользования и общей доступности населения спортивные площадки и объекты; создание спортивных клубов для молодежи за счет финансирования государства; привлечение общественных организаций и коммерческих структур в профессиональный спорт.

Учитывая чрезвычайную актуальность финансирования СФКиС в Донецкой Народной Республике, государство должно создавать максимально благоприятную экономическую среду для дальнейшего развития отрасли и выполнения главной задачи – здоровье нации.

Литература

1. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»: постановление Правительства РФ от 21 января 2015 года, № 30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26361/
2. Курочкин В.В. Финансирование физической культуры и спорта в России / В.В. Курочкин // Интерактивная наука. – 2016. – № 10. – С. 137-140.
3. Studbooks.net – «Виды государственного финансирования спорта в Германии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studbooks.net/712854/turizm/vidy_gosudarstvennogo_finansirovaniya_sporta_germanii
4. Левенштейн И. «Анализ финансирования спорта: госсредства – не гарантия олимпийских побед» // Hubs. – 07.09.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hubs.ua/economy/analiz-finansirovaniya-sporta-gossredstva-ne-garantiya-olimpijskih-pobed-87198.html>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры туризма,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Туризм – одна из самых прибыльных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Вместе с тем, на территории ДНР практически отсутствует необходимая для успешного развития этого сектора экономики инфраструктура. Туризм – многогранное понятие, включающее значительное количество различных видов и форм деятельности. Одна из них – это организация отдыха детей и молодежи. Здесь необходимо выделить некоторые особенности такой организации, как, например:

- готовность к минимальному уровню комфорта;
- умеренная ценовая политика на услуги досуга;
- высокий динамизм и ориентация на активные формы отдыха.

Перечисленные особенности являются основанием для того, чтобы успешно развивать досуг данной категории населения на территории ДНР даже в условиях экстремально ограниченного бюджетного финансирования.

А теперь остановимся подробнее на двух основных возрастных категориях – это детский и молодежный туризм и досуг.

Согласно данным, предоставленным Министерством молодежи, спорта и туризма, в 2013-2014 гг. на территории республики осуществляли деятельность 2 детских учреждения оздоровления и отдыха, в то же время на протяжении 2015-2016 гг. никакой деятельности данные учреждения не осуществляли. Таким образом, детский отдых на территории республики осуществляется исключительно в форме гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляющей возможность отдохнуть отдельным категориям детей из ДНР. При этом следует отметить, что по сравнению с 2015 г. количество койко-мест, а соответственно, и количество оздоровленных на территории России детей сократилось в 3 раза. При отсутствии материально-технической базы детской рекреации следует:

1. В краткосрочной перспективе – максимально задействовать учебные заведения в период летних каникул для организации спортивно-развлекательных форм досуга детей (1, 2-х и многодневные походы, а также выезды детей на территории, представляющие интерес для туризма и рекреации, например, посещение охраняемых природных объектов).

2. В среднесрочной перспективе – реанимировать и ввести в действие те детские учреждения отдыха и оздоровления, которые имеются в республике, но нуждаются в восстановительно-ремонтных мероприятиях.

3. В долгосрочной перспективе – на основе имеющихся рекреационных ресурсов составить долгосрочный план и спроектировать новую инфраструктуру для детского отдыха и оздоровления на территории ДНР.

Из приведенного перечня в настоящее время наиболее актуальным является первое направление, включающее организацию спортивно-развлекательных форм досуга детей во время каникул. Для успешного развития данного направления следует предусмотреть государственную поддержку, включающую, например, транспортное обеспечение (организованное выделение автобусов для перевозки детей) и анимационное сопровождение (организация досуга, комплекс спортивно-развлекательных мероприятий, ориентирование на местности). С целью равномерного охвата учащихся разных школ целесообразно своевременно составлять графики подобных мероприятий и координировать данный процесс с администрацией школ и других учебных заведений. Подобные мероприятия можно рассматривать не только в контексте организации досуга детей и подростков, но и как элемент внеаудиторного дополнительного образования, а также патриотического воспитания подрастающего поколения.

Особое внимание следует уделить отбору воспитателей, вожатых и т.д. для работы с детьми. Непростой отбор желающих, проверка способностей каждого взрослого работать с детьми, отсутствие отклонений в психике должны стать нормой в таком отборе. Желательно, чтобы это были люди, которые и в жизни постоянно работают с детьми (имеющие соответствующие медицинские книжки, образовательный ценз и т.д.), например, учителя младших классов, воспитатели в детских садах.

Отдельно следует рассматривать отдых и оздоровление молодежи, в первую очередь, студенчества. Данная категория населения характеризуется повышенной активностью и в отдыхе отдает предпочтение насыщенной и разнообразной культурно-развлекательной программе, построенной на принципах интерактивности и личного участия. Организация тематических парков, проведение фестивалей на базе рекреационных территорий ДНР может обеспечить эффективное удовлетворение потребностей в отдыхе и развлечениях для данной категории населения.

Роль государства в организации досуга молодежи сводится, главным образом, к планированию и осуществлению руководящих функций при проведении фестивалей, слетов, народных гуляний, тематических мероприятий разного рода. Кроме того, при проведении подобных мероприятий следует учитывать потребности участников в минимальных туристских услугах, например, в размещении (обустройство палаточных городков) и в питании (организация полевых кухонь, привлечение предприятий быстрого питания и др.). Одним из основных условий устойчивого спроса на туристско-рекреационные услуги для молодежи является доступная ценовая политика, скоординированная с учетом доходов данной категории населения.

Если рассматривать отдых молодежи в долгосрочной перспективе, при условии нормализации экономической обстановки в республике, следует предусмотреть формирование в курортных зонах ДНР доступных по цене, но включающих все необходимые условия для комфортного проживания молодежи, учреждений отдыха (например, хостелов). При этом особое внимание следует уделить насыщенности культурно-развлекательного сопровождения и высокой интерактивности отдыха. Обеспечение вышеперечисленных условий сформирует устойчивый спрос на туристско-рекреационные услуги среди молодежи ДНР, что, соответственно, станет фактором повышения качества жизни данной категории населения, а следовательно, сформирует «моду на жизнь в ДНР», что является важным элементом будущей стабильности государства и основой его успешного развития.

СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

ПОМАЗАНОВА Ю.Ю.,

*помощник депутата Народного Совета
Донецкой Народной Республики*

Многие родители пытаются увлечь своего ребенка разными видами борьбы, футболом, хоккеем, гимнастикой. Но почему-то мало кто задумывается, а что такое спортивный бальный танец.

Первые навыки, полученные в этой секции, помогут даже не очень способному человеку в дальнейшем хорошо танцевать, иметь представление о грации, чувстве ритма, такте.

В танцевальном спорте соревновательный процесс в мире координируют две мировые организации: Международный танцевальный совет (WDC) и Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) – предолимпийская федерация. Обе международные федерации работают над развитием танцевального спорта, однако понимание сути танца в WDC и WDSF различно.

World DanceSport Federation (WDSF) - Всемирная федерация танцевального спорта – является мировым руководящим органом для танцевального спорта и спортивных бальных танцев.

WDSF была основана в 1957 году под названием International Council of Amateur Dancers - Международный совет танцоров-любителей в Висбадене (Германия) и в настоящее время является международной неправительственной организацией, учрежденной в соответствии со швейцарским законодательством. WDSF имеет офисы в Лозанне (Швейцария), а также в Сан-Кугате и Барселоне (Испания). Миссией Всемирной Федерации Танцевального Спорта является: регулирование, управление и развитие

танцевального спорта и спортивных бальных танцев на благо миллионов спортсменов на всех уровнях и на всех континентах. Генеральное совещание WDSF избирает 12 членов президиума и делегирует им управление. На оперативном уровне управление состоит из президента, первого вице-президента, казначея, секретаря и спортивного директора.

На сегодняшний момент WDSF является «предолимпийской» федерацией и по своим критериям полностью соответствует требованиям, которые выдвигает МОК, чтобы танцевальный спорт был включен в программу олимпийских видов спорта. В частности, динамичный уличный танец брейк-данс МОК добавил в программу юношеских олимпийских игр, которые будут проходить в Буэнос-Айресе в 2018 году.

4 сентября 1997 года Всемирная федерация танцевального спорта получила полное признание Международного Олимпийского Комитета (МОК) и стала членом Ассоциации МОК. В судейскую систему были внесены поправки, и в 2013 году появилась первая версия – «2.0». А позднее спортивный Департамент WDSF, работающий совместно с департаментом образования, представил доработанную версию «2.1», как значительно улучшенный вариант системы.

Согласно новой судейской системе, отныне пары больше не будут сравнивать друг с другом для определения итоговых результатов, и судьи будут сосредоточены на каждой паре в отдельности, выставляя оценки качеству танца в каждом из компонентов.

Используя критерии новой судейской системы «2.1» Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), в Италии возникла идея проводить анализ выступления танцоров. Позднее эта практика распространилась во многих странах мира, включая Россию, Нидерланды, Эстонию, Кипр. Поскольку на сегодняшний момент WDSF является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и по основным критериям соответствует требованиям, которые выдвигает МОК для того, чтобы танцевальный спорт был включен в программу олимпийских видов спорта, принцип оценки по системе «2.1» также может быть использован не только во время соревнований, но и при подготовке спортсменов.

Анализ выступлений проводится на специальном оборудовании с использованием лицензированной программы DanceScore (разработчик программы – скрутинер WDSF Даллас Вильямс, Австралия).

Санкции: если композиция пары не отвечает правилам и пара получила предупреждение от главного судьи, то она должна к следующему кругу соревнований привести композицию в соответствие с правилами или же быть готовой к дисквалификации.

Итак, совершенно очевидно, и тренер, и педагог должны в обязательном порядке обладать всеми основными навыками профессии, знаниями современных международных правил, принципов, положений, кодексов тренировочного и судейского процессов. Под крылом Союза

танцевального спорта Донбасса, Федерации танцевального спорта Донецкой Народной Республики возникает необходимость создания методического центра, главной функцией которого является подъем качественного уровня подготовки тренерско-педагогического состава. Это имидж Донбасса, наше движение вперед к развитию.

ВЛИЯНИЕ ЭКИПИРОВКИ НА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПУГАЧЁВА И.И.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени М. Туган-Барановского»,*

СОЛОМЕННАЯ З.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени М. Туган-Барановского»,*

СОЛОМЕННЫЙ Ф.Ф.,

*ст. преподаватель, кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

История зарождения спортивного костюма уходит вглубь веков, за последние 150 лет спортивный костюм претерпевал изменения, и далеко не последнюю роль в истории спортивных достижений сыграла наука. Именно благодаря исследованию ранее неизученных свойств тканей, созданию абсолютно новых переплетений и видов материалов спортсмены могут не только добиваться успехов в спорте, но и устанавливать новые рекорды. То, как сильно наука повлияла на спорт, можно доказать следующим примером.

Компания Speedo, одна из ведущих мировых компаний, занимающихся производством товаров для плавания, в 2008 году представила свою новейшую разработку костюм – LZR Racer. Команда Speedo Aqualab выбрала 1200 пловцов, чьи тела были отсканированы в трех измерениях, чтобы точно определить, где костюм может оказать лучшую поддержку и компрессию определенных групп мышц. Были собраны сведения о том, как атлеты чувствуют себя в воде и как это помогает им плыть быстрее. Больше 10 000 часов было потрачено на разработку и тестирование LZR Racer X. Дизайн LZR Racer X сочетает в себе четыре важнейших компонента: компрессию, конструкцию, чувствительность и поддержку, создающих психологически важное ощущение скорости. Это позволяет спортсмену лучше чувствовать себя в воде и может привести к улучшению результата на соревнованиях [1].

Чтобы подтвердить абсолютную уникальность влияния LZR Racer на спортсменов, стоит отметить, что на Олимпиаде 2008 года в Пекине было установлено 25 новых рекордов по плаванию. 23 из них поставили спортсмены, одетые в костюмы LZR Racer компании Speedo. Успех этих

спортсменов был настолько показательно-уникальным, что уже в следующем 2009 году Международная федерация плавания сформулировала новые требования к снаряжению для пловцов – в них должны использоваться только водопроницаемые ткани, а у мужчин костюм не должен покрывать все тело [2].

Одним из самых первых материалов, начавшихся применяться исключительно для спорта, стала ткань пике, когда Пьер Лакост, модельер и довольно известный теннисист, предложил использовать её как замену фланели в одежде для тенниса. Фланелевые рубашки с длинными рукавами, традиционно применявшиеся в этом виде спорта, практически не пропускали воздух, заставляя тело спортсмена медленно подогреться в течение игры. К тому же длинные рукава совсем не облегчали махи руками и сковывали движения, так что спортсменам приходилось их подворачивать.

Пьер Лакост сделал ставку на удобный материал, доработав внешний вид спортивной формы – оставив от привычных рубашек застёжку на пуговицы и воротник и укоротив рукава, и не прогадал. Новое веяние в мире тенниса быстро пришлось по вкусу спортсменам, которые вскоре начали устанавливать новые рекорды, а ещё перестали поголовно заболеть после матчей – под плотной фланелью они усиленно потели и, остывая, легко подхватывали простуду.

Ещё одним примером использования новейших материалов может служить ткань, первоначально используемая в дайвинге, – неопрен. Он появился ещё в 30-х годах прошлого столетия, когда учёные искали синтетическую замену каучуку. Но мировую известность эта ткань получила в 1953 году, когда химик-технолог Жорж Бюша предложил сделать из него гидрокостюм.

Это абсолютно несминаемая ткань, не пропускающая влагу и удерживающая тепло, невероятно эластичная – неопрен не только обхватывает тело, как вторая кожа, но и фиксирует его. Заниматься дайвингом в экипировке из такого материала приятно и комфортно даже после долгого пребывания в холодной воде. У этого материала есть недостатки, связанные с его теплоизоляцией и водонепроницаемостью – в повседневной жизни, вне водной среды, в одежде из такого материала нельзя находиться более 2-3 часов – тело начинает усиленно потеть, подогреваемое собственным теплом [3].

Современную спортивную одежду шьют из разнообразных, но обязательно прогрессивных материалов. Хотя существует материал, который используется для создания спортивной экипировки на протяжении десятилетий. Это хлопок. Он натурален, гигроскопичен, гипоаллергенен. Но чистый, 100%-й хлопок, все же не слишком практичен – быстро мнется и со временем растягивается. Поэтому к хлопку стали добавлять синтетическое волокно (в небольшом количестве). Это совершенно не влияет на положительные качества хлопковой спортивной одежды, но при этом делает ее более долговечной и эстетичной, хорошо сидящей на фигуре [4].

Сложно переоценить влияние материалов на спортивную экипировку. С началом применения современных материалов не случайно совпали и прорывы в спорте. На Олимпиаде 2008 года в Пекине были побиты 128 рекордов только благодаря мастерству спортсменов в сочетании с уникальным плавательным костюмом. Результаты испытаний были настолько впечатляющи, что пришлось даже вводить некоторые ограничения в использовании подобного вида экипировки, чтобы не только костюм влиял на успехи в спорте. Конечно, стремление улучшить, обезопасить, сделать экипировку приятнее не должно превращаться в «гонку вооружений» компаний по производству спортивной одежды.

Современная наука дала нам возможность влияния на качество экипировки, создав новые материалы для её создания. Теперь спортсменам нет нужды страдать, занимаясь теннисом в фланелевых рубашках или плавать в хлопковой одежде, промокающей насквозь и сковывающей движения. Они могут фокусироваться на спортивных достижениях, не отвлекаясь на потоотделение или медленно сохнущую форму – это забота не их, но их экипировки. И кто знает, сколько новых возможностей принесёт спорту новый виток науки.

Литература

1. История компании «Speedo» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.proswim.ru/article/speedo-istoriya-kompanii/>
2. Архив журнала «Популярная механика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.popmech.ru/magazine/2012/119-issue/>
3. Технические новинки, изменившие спорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mirsporta.com.ua/eto-interesno.html>
4. Ткани, используемые в производстве спортивной одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bigpicture.ru/?p=94765>

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ, МЕТОДОВ И ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ «АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА»

РЕПНЕВСКАЯ М.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Артрозом называются дистрофические изменения в суставах, которым присуще разрушение хрящей. При таком заболевании медленно развиваются воспалительные процессы и происходит дегенерация околоуставных тканей. По статистике артроз является наиболее распространенным заболеванием у людей в возрасте 30 лет и старше, поражает все слои населения, независимо

от половой принадлежности. На данный момент 80% всего населения нашей планеты имеет рассматриваемую патологию.

Заболевания суставов характеризуются тяжелыми субъективными и объективными симптомами, среди которых головная боль, нарушение двигательной функции, значительное ограничение функциональных возможностей больного, которые приводят к снижению трудоспособности и часто – к инвалидности. Заболевания суставов делят на две основные группы: воспалительные – артриты и дегенеративные – артрозы. Заболевания суставов лечат комплексно. Вместе с медикаментозным лечением, диетотерапией, ортопедическими методами, иногда хирургическим вмешательством, особенно широко используют физическую реабилитацию.

Артроз коленного сустава представляет собой деформацию и разрушение хрящевой ткани. Заболевание имеет хронический дегенеративный характер и сопровождается болями различной силы. Оно может привести к полному его обездвиживанию, снижению функционального состояния организма. Он может быть двусторонним или односторонним в зависимости от того, поражается только одна нога или обе. В молодом возрасте заболевание обычно вызвано травмами, полученными в ходе занятий спортом или в процессе выполнения физической работы. Первоначально изменения в суставе наблюдаются на молекулярном уровне, а затем они затрагивают физико-химические свойства хрящевой ткани.

Этиология (причины) артроза коленного сустава:

1) при травмах коленного сустава совершать сгибательно-разгибательные движения становится невозможно. Лечение травмы в этом случае подразумевает временную фиксацию конечности, что приводит к ухудшению кровообращения. Это и становится причиной развития посттравматического артроза коленного сустава;

2) особое значение в коленном суставе играют мениски. Их повреждение провоцирует «заикливание» колена. Если у студента удален мениск, то в 9 из 10 случаев это приводит к артрозу коленного сустава;

3) кроме того, на развитие заболевания коленных суставов артрозом влияют повышенные физические нагрузки. При этом занятия спортивной направленности должны проводиться с учетом возраста студента;

4) развитию заболевания коленных суставов артрозом способствует также слабый связочный аппарат. Данное явление известно также как «разболтанные» связки. Оно обычно сочетается с высокой мобильностью суставов.

Физическая реабилитация при артрозе коленного сустава. Разгрузка пораженного сустава и уменьшение внутреннего давления суставных поверхностей достигают исходным положением во время выполнения физических упражнений, исключением осевой нагрузки на конечность. ЛГ проводится в исходном положении – лежа и сидя, включая в себя общеразвивающие упражнения, дыхательные, корригирующие и специальные. К специальным физическим упражнениям относят пассивные, активные с

помощью и без нее, физические упражнения для пораженной конечности, которые выполняются в облегченных условиях, маховые движения в больших суставах и упражнения на расслабление мышц.

В I-м периоде ЛФК физические упражнения проводятся в медленном темпе и ограничиваются амплитудой, которая не вызывает появления боли. Лучше выполнять физические упражнения в теплой воде, что влияет на устранение спазма и расслабление мышц, ликвидации рефлекторных контрактур, уменьшению боли и увеличению подвижности в пораженном суставе. На протяжении дня рекомендуются пассивные изменения согнутого и выпрямленного положения для пораженного сустава, можно выполнять манжетные вытягивания с малым грузом.

Во II-м периоде ЛФК дополняют лечебной ходьбой и при деформирующих артрозах нижних конечностей рекомендуют сначала разгружать ногу от веса тела при помощи костылей, а при разрешении ходить без опоры внимание больного обращают на правильную осанку. В занятия включают физические упражнения для восстановления двигательных навыков, упражнения прикладного характера, с опорой и небольшими отягощениями, при этом рекомендовано продолжать выполнение физических упражнений в воде. Следует отметить, что физические упражнения во время проведения ЛФК позволяют добиться улучшения кровообращения в коленном суставе, восстанавливают эластичность связок, улучшают питание клеток хрящевой ткани, способствуют её восстановлению. Наряду с комплексным применением средств, методов и форм ЛФК используются также:

- а) *озонотерапия*. Это воздействие на больной коленный сустав с помощью озона. При данном методе физиотерапевтического лечения вещество может вводиться посредством инъекций или использоваться наружно. Озонотерапия оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, восстанавливает кровообращение в коленном суставе;
- б) *кинезитерапия*. В этом случае лечение артроза коленного сустава осуществляется с помощью специальных упражнений. Нагрузка подбирается в соответствии со степенью развития заболевания и физической подготовки пациента индивидуально. При выполнении некоторых упражнений используются специальные приспособления или тренажеры. Поэтому рекомендуется заниматься под наблюдением инструктора ЛФК;
- в) *диетотерапия*. Отдельно стоит остановиться на питании во время обострения болезни. Первоочередная задача, которая стоит перед студентом с лишним весом – это его снижение. Для этого из рациона просто необходимо убрать быстрые углеводы, содержатся они во всех мучных изделиях и сладостях.

Физическая реабилитация студентов с заболеванием коленного сустава артрозом должна иметь комплексный подход, который включает гидрокинезитерапию, физиотерапию, лечебный массаж, диетотерапию. Также важно включать самостоятельные занятия в режим дня. Только при сочетании

всех методов комплексного лечения можно будет качественно улучшить жизнь студента с заболеванием коленного сустава – артрозом.

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПРИ АРТРИТАХ СУСТАВОВ

РЕПНЕВСКАЯ М.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

СТОЛЯР В.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

НАВКА П.И.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Заболевания суставов характеризуются тяжелыми субъективными и объективными симптомами, среди которых головная боль, нарушение двигательной функции, значительное ограничение возможностей больного, которые приводят к снижению физической и профессиональной трудоспособности и часто – к инвалидности. Заболевания суставов делят на две основные группы: воспалительные – артриты и дегенеративные – артрозы.

Артриты и артрозы могут быть как первичными, самостоятельными заболеваниями, так и вторичными проявлениями заболеваний других органов и систем. Патологический процесс может развиваться в одном суставе (моноартрит) или в нескольких (полиартрит), а также локализуется в позвоночнике. При артритах, независимо от причин, которые им способствовали, воспалительный процесс вначале поражает синовиальную оболочку, потом переходит на капсулу и окружающие сустав ткани. Возникает усиленное выделение синовиальной жидкости, что вызывает отек сустава и ограничение движений. При переходе заболевания в хроническую форму возможно зарастание сустава и полная его неподвижность (анкилоз).

Артрит является широко распространенным заболеванием в человеческой популяции. В одних только Соединённых Штатах артритом страдают более 42 миллионов человек, причём каждый шестой вследствие этой болезни стал инвалидом. Следует заметить, что среди причин инвалидности в этой стране артрит стоит на первом месте. Как сообщают центры по контролю и профилактике заболевания, артрит оказывает на экономику США «приблизительно такое же действие, какое оказывает умеренный экономический спад»: заболевание обходится американцам более

чем в 64 миллиарда долларов ежегодно. Эти убытки связаны с расходами на лечение и со снижением производительности труда. Что касается развивающихся стран, то, согласно исследованиям, упоминаемым всемирной организацией здравоохранения, артрит и подобные ему заболевания причиняют там «ничуть не меньший вред, чем в богатых странах».

С течением времени число страдающих артритом постепенно увеличивается. В Канаде, как полагают, за следующие десять лет количество больных станет на 1 миллион больше. Хотя в Африке и в Азии артрит распространен не так широко, как в Европе, число страдающих этим заболеванием стремительно растёт и в этих частях света. Ввиду такой распространённости артрита ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила период с 2000 по 2010 годы «Десятилетием борьбы с заболеванием костей и суставов». В течение этого времени врачи и работники сферы здравоохранения направляют все усилия на то, чтобы облегчить жизнь тех, кто страдает заболеваниями костно-мышечной системы, в том числе артритом.

Артриты лечат комплексно. Назначают противовоспалительные, обезболивающие, витаминные, гормональные и другие препараты. Также в комплексное лечение включают диетотерапию с уменьшенным количеством жидкости и соли; применяют ортопедические методы, средства физической реабилитации.

ЛФК применяют в формах лечебной и утренней гигиенической гимнастики, а также самостоятельных занятий по несколько раз в день. Комплексы составляют из простых общеразвивающих (ОРУ), дыхательных, статических и динамических упражнений и специальных упражнений на расслабление мышц, которые прилегают к пораженным суставам. Движения в них начинают с пассивных, потом активных, выполненных с помощью инструктора, и активных, выполненных самостоятельно. Особую роль нужно отметить о влиянии пассивных упражнений на мышечно-связочный аппарат при пораженных суставах. Пассивные упражнения играют роль фактора, поддерживающего состояние органов движения, таких как мышцы, связки или суставы.

Пассивные физические упражнения способны также задержать развитие дегенеративных изменений, возникающих вследствие патологического процесса. Физиологическое значение пассивных упражнений состоит в стимулировании механизма, так называемого мышечного насоса, который во время сокращения оказывает давление на венозные сосуды. Тем самым, пассивные упражнения улучшают на периферии трофику тканей-мышц, суставных оболочек, суставов и кожи.

Однако основной целью пассивных упражнений является воздействие на ЦНС посредством активизации проводящих путей, в основном проприоцептивных, называемых также цепями глубокой чувствительности.

Благодаря активизации нервных цепей происходит направленное обучение новым видам движения, а также их повторение и запоминание.

Применяют дыхательные и специальные физические упражнения для поражённых суставов. Обязательной составляющей занятий являются упражнения бытового и профессионального характера. В занятия включают физические упражнения на координацию движений и выполнение упражнений на формирование мышечно-суставного чувства.

Лечебный массаж применяют для улучшения функции суставов, растяжения их мышечно-связочного аппарата, усиления сократительной способности мышц, предупреждения развития соединительно-тканевых сращений и мышечных атрофий.

Физиотерапию назначают для противодействия активизации воспалительного процесса и продолжения периода ремиссии заболевания; сохранения движений в поражённых суставах и поддержания функции опорно-двигательного аппарата. Используют ультразвук, микроволновую терапию, электросон, радоновые и азотные ванны, грязелечение, парафиновые и озокеритовые аппликации, обливания общие и местные, влажные укутывания, климатолечение.

Физическая реабилитация студентов с заболеваниями суставов – артритами – должна иметь комплексный подход, который включает средства и формы ЛФК, гидрокинезитерапию, физиотерапию, лечебный массаж, диетотерапию. Также важно включать самостоятельные занятия в течение дня. Только при сочетании всех методов комплексного лечения можно будет качественно улучшить жизнь студента с этим заболеванием.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

РЕПНЕВСКИЙ С.М.,

*канд. биол. наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры,
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»,*

ПОПОВ В.И.,

*проф., зав. кафедрой физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,*

БЕЛОХВОСТОВ А.Н.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,*

ФИЛАТОВА Л.Н.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,*

ЖЕВАНОВА М.В.,

*ассистент кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,*

РЕПНЕВСКАЯ М.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Сегодня государственная политика в области высшего образования определяет социальный заказ общества, ориентированный на подготовку всесторонне и гармонично развитой личности специалиста, который способен реализовать себя в условиях современной жизнедеятельности [1, 2, 3].

Образование – важный социальный механизм цивилизации, обеспечивающий освоение, распространение и передачу новым поколениям достояний культуры человечества, которая является его предметно-содержательной основой. При этом содержание образования рассматривается как педагогически адаптированный общественный опыт во всей его структурной целостности: духовного и эмоционально-ценностного отношения к миру, разнообразных знаний, опыта и видов деятельности. В связи с этим одной из первоочередных научных проблем, стоящих перед высшей школой, является разработка методологии и теории содержания образования на всех ее ступенях и уровнях, создание на основе компетентностного подхода государственных образовательных стандартов и научно-методического обеспечения их реализации.

Особую остроту и актуальность в оптимизации учебно-воспитательного процесса приобретает вопрос физического воспитания студенческой молодежи, который бы системно охватывал важнейшие факторы развития личности студента, формирования ее социально-профессиональных компетенций и особенно в процессе физического воспитания студентов со спортивной направленностью [3,4].

Формирование компетенций в процессе физического воспитания студентов может проводиться на основе принципа цикличности, что определяет структурную упорядоченность микро-, мезо- и макроциклов подготовки. При этом одним из путей повышения эффективности по формированию компетенций в сфере физической культуры и спорта в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию со спортивной направленностью может быть оптимизация системы тренировочных воздействий в течение занятия, недели, а также в течение семестра и учебного года.

Цель исследования включала разработку и опытно-экспериментальную проверку эффективности формирования компетенций в сфере физической культуры при планировании и организации физического воспитания студентов со спортивной направленностью на основе компетентностного подхода.

Экспериментальная часть работы проводилась в ДонНАСА. В эксперименте принимали участие более 50 юношей и девушек основного учебного отделения I курса стационара. С целью проверки эффективности предложенной программы были созданы контрольная и экспериментальная группы. Занятия с экспериментальной и контрольной группой проводились в течение учебного года. В контрольной группе планирование и реализация учебного процесса осуществлялись согласно учебной программе для вуза. В экспериментальной группе в программу физического воспитания с учетом интереса студентов включали углубленное изучение ручного мяча для девушек и вольной борьбы для юношей. При этом реализация физического воспитания каждого студента со спортивной направленностью осуществлялась на основе компетентностного подхода, направленного на формирование компетенций в сфере физической культуры и спорта: личностная; социальная; учебно-познавательная; общекультурная; коммуникативная.

Результаты педагогического эксперимента, которые были получены в конце учебного года, свидетельствуют о статистически вероятном улучшении показателей физической подготовленности и сформированности компетенций как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Это позволяет сделать вывод о том, что как традиционная, так и экспериментальная методики физического воспитания студентов характеризуются различной эффективностью формирования компетенций в сфере физической культуры и спорта. Об этом свидетельствуют абсолютные приросты и темпы роста показателей физической подготовленности и сформированности компетенций в сфере физической культуры и спорта в конце учебного года, которые были выше в экспериментальной группе студентов в среднем на 20-30% при сравнении с показателями контрольной группы.

Таким образом, педагогическое воздействие, которое было осуществлено при реализации компетентностного подхода при планировании и организации физического воспитания студентов со спортивной направленностью, дало положительные результаты в аспекте физической подготовленности студентов. Рациональный подбор средств и методов физического воспитания с учетом интереса студентов, их физического развития и здоровья, и акцентированное использование их в отдельных циклах учебно-воспитательного процесса свидетельствуют о несомненной эффективности такого подхода.

Литература

1. Белих С.І. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів: монографія / С.І. Белих. – Донецьк, 2014. – 389 с.
2. Григор'єв В.І. Фізичне виховання студентів. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студ. ВНЗ ФВС: в 2 т.: Т. 2: Методика фізичного виховання різних груп населення / В.І. Григор'єв, М.О. Третьяков; за ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимп. лит., 2012. – Гл. 5. – С. 155-173.
3. Мельникова О.А. Компетентностный подход в физическом воспитании студентов вуза / О.А. Мельникова, И.Н. Шевелева // Омский научный вестник. – 2013. – № 5. – С.189-190.
4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. – 480 с.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

РУБИН С.В.,

*депутат Народного Совета ДНР, аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из главных проблем Украины за годы независимости стало отсутствие патриотического воспитания молодежи, подмена ее интеллектуальной деятельности на «сексуальную революцию», навязывание приоритетов материальных интересов над нравственными и религиозными ценностями.

Молодежь, которая должна была принимать активное участие в решении социальных проблем общества, знать и уважать свою культуру, традиции и историю, осознавая при этом всю важность своего участия в жизни государства, по сути, была предоставлена сама себе.

Такой духовный кризис, наряду с активной работой украинских националистов, нацеленной на разрушение моральных устоев нашего общества, уничтожение нравственности и легендарного русского духа, привел к утрате ориентиров и подмене истинных ценностей ложными: такими как потребительство, агрессия, вандализм, свобода без ответственности.

Как следствие, результат не заставил себя долго ждать, и даже наоборот, превзошел все ожидания. Именно «самобичевание», которым занимались в последнее время на Украине, выразившееся в умалении собственного достоинства, героических подвигов наших отцов и прадедов, а также недооценка значимости русского народа в МИРОВОЙ истории, и стало катализатором вооруженного переворота в Киеве в 2014 году.

Пришедшие к власти отъявленные националисты спровоцировали кровавую гражданскую войну, которая уже сегодня унесла многочисленные жизни мирных граждан, вызвав при этом непонятную ненависть у братского нам украинского народа ко всему русскому.

Сейчас практически ежедневно жители Донецкой Народной Республики сталкиваются с бессовестным, целенаправленным извращением украинскими СМИ истинных событий, происходящих на Донбассе.

Противостоять такому потоку дезинформации, идущему со стороны Украины, замалчиванию действительности, ревизии истории возможно лишь сообща.

Осознание того, что две Республики выступают плацдармом для формирования нового государства, защищая интересы русского населения, оставшегося по ту сторону линии фронта, ставит перед их руководством новые задачи – это проведение комплексной, системной работы, направленной на формирование четкой гражданской позиции людей по отношению к нашей истории, событиям, происходящим на Донбассе.

Мы сегодня понимаем, что патриотическое чувство не возникает само по себе, а является результатом длительного, целенаправленного, воспитательного процесса, начинать который необходимо с самого детства.

С этой целью депутатами Народного Совета ДНР и был инициирован социальный проект по гражданско-патриотическому воспитанию школьников под названием «Книга Памяти: война глазами детей Донбасса», который при поддержке Министерства образования и науки ДНР получил статус республиканского.

Данный проект одновременно направлен на достижение нескольких фундаментальных задач:

- избежать угрозы утраты исторической памяти о реальных событиях, происходящих на Донбассе;
- сформировать новый отряд молодого поколения с четкой гражданской позицией.

С момента запуска проекта в каждом учебном заведении Республики были созданы поисковые отряды школьников, которые активно ведут сбор свидетельств о самых трагических и одновременно героических событиях, пережитых жителями Республики в период военных действий с 2014 года и по настоящий день.

В рамках проекта каждый ученик школы в письменном виде, объемом в одну страницу формата А4, имеет возможность изложить не только свои воспоминания, но и воспоминания родных и близких или же рассказать о военном или гражданском подвиге своих земляков. Собранные материалы будут сформированы в школьную «Книгу Памяти», где за наполнение каждой из глав будет отвечать отдельно взятый класс.

Собранная руками школьников «Книга Памяти» станет своего рода письмом в будущее. Свидетельством о беспощадной агрессии, проводимой

со стороны киевского режима в отношении жителей Республики. Доказательством преступлений, которые не имеют срока давности. Напоминанием и наставлением будущим поколениям о том, к каким поистине разрушительным последствиям может привести идеология фашизма. И самое главное, что проводимая нами работа в рамках проекта позволит избежать угрозы потери исторической памяти о войне на Донбассе.

Приобщение школьников к сбору свидетельств позволяет пробудить и воспитать у них духовно-нравственные, патриотические чувства и убеждения. Способствует становлению и нравственному воспитанию учащихся, уважающих свои традиции и знающих историческое и культурное прошлое. С четкой сформированной гражданской позицией, способных к личностному и профессиональному самоопределению.

Наши дети должны уметь не только распознать в этом невероятном информационном потоке лжи правду, но и дать правильную оценку историческим событиям, происходящим сегодня на Донбассе. Помнить и быть достойными героических подвигов наших отцов и дедов.

«Книга Памяти» – это не только проект – это формула нового воспитания и формирования у нашего молодого поколения четкой гражданской позиции и патриотического сознания, которые необходимы обществу и государству.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

СЕРГИЕНКО Л.Г.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

СЕРГИЕНКО Л.Г.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Современный студент большую часть времени проводит в аудиториях на лекциях и за компьютером. По причине отсутствия свободного времени студенты ведут малоподвижный образ жизни, не свойственный молодому человеку. В свою очередь, малоподвижный образ жизни ведет к ухудшению здоровья.

Поэтому проблема гиподинамии среди студентов становится еще более актуальной. В особенно сложном положении оказываются студенты начальных курсов, попадая после выпускных экзаменов в новые специфические социальные отношения и условия деятельности. Существует множество способов укрепления физического здоровья. Одной из самых простых, доступных и удобных является изометрическая гимнастика, которая

при общей загруженности дня учебными занятиями поможет бороться с гиподинамией.

Изометрическая гимнастика является одной из самых интересных и эффективных зарядок. Принцип ее в том, что мышцы напрягаются, но не растягиваются, и вместо того, чтобы поднимать тяжести, нужно преодолевать сопротивление собственных мускулов и сухожилий.

Изометрические упражнения - это упражнения на статическое растяжение мышечных волокон. То есть человек принимает определённую позу и удерживает её в течение определённого времени.

Изометрическая гимнастика основана на сильном кратковременном напряжении, сокращении мышц без их растяжения. Так как мышцы не сокращаются, то основную нагрузку берут на себя сухожилия, что приводит к существенному развитию силы, выражающейся в способности создавать чрезвычайно мощное усилие на коротких интервалах. Достоинство этой гимнастики в том, что она не требует специального времени. Изометрическую гимнастику можно делать при ходьбе, за рабочим столом, у телевизора, даже в транспорте.

Основные принципы выполнения упражнений

Несмотря на то, что время, затраченное на изометрическую гимнастику, составляет примерно 5-19 минут в день, а выполнение самого упражнения составляет от 30 до 90 секунд, положительные изменения, достигнутые в результате выполнения упражнений, сохраняются заметно дольше, чем при длительных тренировках динамического характера.

Правила выполнения упражнений изометрической гимнастики:

- упражнение необходимо выполнять с максимальным напряжением, но не перегружая мышцы;
- основное усилие необходимо делать на выдохе, при этом дышать ритмично, 6 секунд – вдох, 6 – выдох, без пауз и задержек дыхания;
- напряжение мышц осуществлять плавно и также плавно уходить от напряжения;
- между подходами необходимо делать паузу на 30-60 секунд;
- сопротивление прилагаемым усилиям должно быть настолько большим, чтобы исключалась возможность любого другого встречного движения (обязательное условие);
- эффект будет достигнут только тогда, когда выбранное упражнение выполняется хотя бы по разу, но при условии ежедневного его выполнения.

Плюсы данного вида гимнастических упражнений

1. Для занятий не требуется специальных тренажеров и помещений. Заниматься можно где угодно: в квартире, на даче, на природе, в офисе. Не требуется специальной формы одежды.

2. Можно самому изобретать упражнения и составлять для себя комплексы.

3. В сочетании с закаливанием, плаванием и бегом изометрические упражнения помогут укрепить здоровье и повысить работоспособность.

Заниматься изометрической гимнастикой может абсолютно любой человек в любом возрасте. Главное лишь время, желание. Гимнастика повышает подвижность суставов, эластичность мышечных волокон, обогащает мышцы кислородом, улучшает метаболические процессы, повышает самочувствие и настроение.

Техника исполнения

При выполнении каждого упражнения необходимо придерживаться железного правила: главное – комфортность выполнения. Перегружать организм, т.е. делать «через силу» не следует.

Перед началом занятий необходимо подышать в ритме 6 секунд - вдох, 6 секунд – выдох. Затем необходимо начать плавно выполнять упражнение и, отсчитав 6 секунд, также плавно его заканчивать. Затем следует отдых примерно 30 секунд, после чего необходимо снова включаться в нагрузку. После того, как сделаны 6-8 подходов, необходимо сделать отдых в течение 60 секунд. После чего необходимо приступить к следующему упражнению.

В первые дни необходимо выполнять по 4-6 упражнений, постепенно увеличивая их количество.

В первые два месяца необходимо выполнять не более 9-12 упражнений. Затем 3-6 упражнений можно заменить на другие и прибавить по три новых в месяц. Однако за одну тренировку необходимо выполнять не более 20-24 упражнений, так как изометрическая зарядка может повысить артериальное давление.

Из числа всех упражнений комплекса, 4 упражнения обязательно должны быть направлены на развитие различных групп мышц, поскольку необходимо ежедневно нагружать различные мускулы, чтобы держать свои мышцы в так называемой «боевой готовности».

Таким образом, система тренировок изометрической гимнастики получает признание во всем мире.

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

СИДОРОВА В.В.,

*канд. наук по физическому воспитанию и спорту,
доцент кафедры теории и методики физической культуры,
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»*

Наиболее зрелищным видом гимнастического многоборья в спортивной гимнастике всегда были вольные упражнения. Интересно мнение пятикратной олимпийской чемпионки Л. Латыниной: «Вольные упражнения дают ключ к успеху в женской гимнастике. Они являются музыкой и душой

гимнастики». Но, к сожалению, в последнее время даже этот вид гимнастического многоборья утратил женственность и «духовное начало». Ещё в начале 80-х годов, в связи с резким подъёмом сложности, специалисты начали бить тревогу, что снижается эстетичность гимнастики, её женственность и красота, а, следовательно, зрелищность и популярность. Приятным исключением в середине 90-х годов были художественно-образные композиции олимпийской чемпионки дончанки Л. Подкопаевой, составленные заслуженным тренером, хореографом–постановщиком С.В. Дубовой.

В настоящее время современные вольные упражнения в спортивной гимнастике – это сложнейшая акробатика, требующая смелости, воли, атлетической подготовки, сочетающаяся с элементами хореографии и музыкой. Успех в вольных упражнениях во многом определяется их композицией, позволяющей раскрыть индивидуальность гимнастки, степень виртуозности, исполнительского мастерства. Под композицией упражнения понимается рациональное сочетание сложных и простых элементов, расположение элементов в целесообразной последовательности с учетом их зрелищности, эстетической направленности, спортивной тактики и правил соревнований.

Успех вольных упражнений во многом зависит от того, как составлена композиция и как она исполнена. Недостатки, касающиеся исполнения вольных упражнений, зависят в основном от гимнастки: отсутствие артистизма, проявляющееся главным образом в низкой эмоциональности исполнения и выразительности движений; низкий уровень развития красоты, культуры движений и хореографической подготовленности; наличие пауз отдыха перед выполнением акробатических соединений; отсутствие умения скрыть негативные эмоции; выполнение «отскоков» после акробатических соединений в одинаковую позу.

Постановка соревновательных программ – это длительный и трудоёмкий процесс, требующий от тренера–хореографа большого арсенала профессионально-значимых знаний, умений и навыков. Соответственно, и недостатки, касающиеся составления вольных упражнений, зависят главным образом от хореографа-составителя: отсутствие темы, идеи, образа, сюжета; неудачный подбор музыкального сопровождения; несбалансированный набор трудности (в основном за счёт акробатических элементов); несовпадение движений с музыкой; отсутствие нестандартных (оригинальных) элементов и связок, художественных находок.

Для предупреждения вероятных недостатков назрела необходимость обобщения литературных данных и практического опыта по составлению вольных упражнений. Анализ специальной литературы указывает на недостаточно разработанные рекомендации по данному вопросу. Технологию составления и совершенствования вольных упражнений нужно строить, принимая во внимание информацию о выделенных недостатках.

Технология составления композиций вольных упражнений предусматривает: учёт закономерностей перемещения по площадке, наиболее выгодные ракурсы для просмотра элементов; специфику закономерностей построения вольных упражнений; подбор средств для вольных упражнений; способы подбора и компоновки музыкального сопровождения с учётом индивидуальных особенностей гимнасток; этапность составления вольных упражнений: определение элементов и их композиционной комбинаторности; выбор музыкального произведения; подбор фрагментов для композиции с учётом количества и продолжительности акробатических связок; монтировку фонограммы; многократное прослушивание музыкального сопровождения для уяснения содержания, характера, темпа и ритма музыки; определение частей композиции; распределение «малой» акробатики, гимнастических прыжков, поворотов, стоек (по возможности равномерное распределение всех акробатических и гимнастических элементов, имеющих высокую сложность на протяжении всей композиции; эффективное рассредоточение главных «ударных» элементов; логичность структуры фрагментов, частей и композиции в целом); выявление наиболее выгодных ракурсов для выполнения «ключевых» элементов, по отношению к основному направлению; составление плана передвижений по всей площадке гимнастического ковра; поиск и пробное выполнение отдельных оригинальных танцевальных движений, в наибольшей степени способных передать содержание и характер музыки; составление «черновика» композиции; уточнение отдельных движений, малых «кусков» и больших «блоков» композиции (при этом использовать метод контрастов, не располагать много движений на одном месте, не использовать необоснованные остановки); просмотр разученной композиции; внесение необходимых корректировок; детальная отработка движений и композиции в целом.

Литература

1. Спорт высших достижений: спортивная гимнастика: учебное пособие / под ред. Н.А. Савельевой, Р.Н. Терёхиной. – М.: Человек, 2014. – 148 с.
2. Филиппович В.И. Теория и методика гимнастики: учебник / В.И. Филиппович. – М.: Просвещение, 2001. – 448 с.

СПОРТ КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЛОМЕННЫЙ Ф.Ф.,

*ст. преподаватель, кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,*

СОЛОМЕННАЯ З.В.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания,

ПУГАЧЕВА И.И.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания,

ШАНДЫБА М.А.,

студент,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»

Признаком классификации экономики спорта является подразделение на коммерческий и некоммерческий спорт, то есть любительский и профессиональный.

Большое количество рабочей силы и финансовых вложений требует организация спортивных событий на профессиональном (коммерческом) уровне. Возможность извлекать прибыль из спортивных мероприятий становится все более актуальным вопросом, это обусловлено в первую очередь все более усиливающимися тенденциями к профессионализации, и как следствие – к коммерциализации в нашем регионе [2].

С каждым годом повышается спрос на профессиональный спорт, а следовательно, и на спорт для зрителей.

Следует отметить тот факт, что республике необходимо обратить внимание на рынок телевизионного освещения спортивных событий, так как именно благодаря ему происходит массовая популяризация любого вида спорта, транслируемого на канале. Рынок телевизионного освещения спортивных событий глобален в своей структуре. Повсеместно на 175-225 стран транслируются важные спортивные события (FIFA, UEFA, летние и зимние Олимпийские игры). Право на трансляцию глобальных событий имеет достаточно большую цену, поэтому и реклама на таких трансляциях требует особо больших денежных вложений.

Некоторые факторы, влияющие на величину спроса спорта для зрителей, представлены в таблице.

Таблица

Факторы, влияющие на общий спрос спорта для зрителей [2]

Социально-демографические факторы	Экономические факторы	Качественные факторы	Прогностические факторы
Традиции, этнические особенности, численность населения	Уровень доходов населения, цена билета, дополнительные затраты	Популярность определенного вида спорта, игроков, существующие достижения	Погодные условия, прогнозируемость результата

Таблица позволяет определить факторы, влияющие на спрос зрителей на спорт. Особое внимание требуется обратить на то, что данные факторы зависят от вида спорта и уровня развития региона, где проводятся те или иные спортивные события.

Также следует отметить возможность интенсивного развития спортивной индустрии по многим направлениям. Производителей, осуществляющих предложение на спортивных рынках, представляют предприятия, выпускающие спортивную одежду, обувь, тренажеры, инвентарь (материальную продукцию), а также нематериальные товары – услуги и информацию. Все эти предприятия представляется возможным неуклонно развивать благодаря богатству ресурсной базы Донецкой Народной Республики.

Отдельно требуется выделить то, что индустрия спорта полностью не осмысленна без людей, занимающихся спортом, и специалистов, осуществляющих подготовку спортсменов к профессиональной деятельности [1].

Эта категория участников представляет собой основу для других субъектов спортивной индустрии и представляется как производитель спортивно-зрелищных и информационных мероприятий, а также как потребитель спортивных товаров и услуг. Каждый современный профессиональный спортсмен или тренер являются индивидуальными предпринимателями, то есть осуществляют инициативную самостоятельную деятельность, связанную с коммерческим риском, именно поэтому со стороны республики было бы целесообразней осуществлять более эффективную поддержку ранее упомянутым субъектам индустрии спорта.

Таким образом, спорт является важным элементом цельной экономики Донецкой Народной Республики, а также в статье рассмотрена экономическая и общественная роль спорта в нашем регионе, определены возможности интенсивного экономического роста республики благодаря спорту, определены уровни функционирования экономики спорта и были приведены рекомендации к развитию профессионального спорта и спортивной индустрии нашего региона. Также стоит отметить, что при высокой степени финансирования спортивных мероприятий различной направленности представляется возможным обеспечить более высокий уровень организации спортивных событий и расширить влияние спорта на все социальные группы людей в Донецкой Народной Республике.

Литература

1. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом / В.В. Галкин. – Ростов н/Д.; Феникс, 2006. – 441 с.
2. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие / В.В. Галкин. – М.: КноРус, 2006. – 320 с.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ТАРАПАТА Н.В.,

*заместитель Министра молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики,*

РЕПНЕВСКИЙ С.М.,

канд. биол. наук, доцент,

*доцент кафедры теории и методики физической культуры,
ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»*

Государственный физкультурно-спортивный комплекс (ГФСК) ГТО – важный этап в развитии системы физического воспитания, который способствует дальнейшему внедрению физической культуры в повседневную жизнь граждан, создает необходимые возможности для всесторонней физической подготовки населения к труду и обороне Донецкой Народной Республики [1].

Целью ГФСК «ГТО ДНР» является развитие массового физкультурно-спортивного движения, направленного на оздоровление, общее физкультурное образование, гармоничное и всестороннее развитие личности, нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, повышение общей и профессиональной работоспособности.

ГФСК «ГТО ДНР» основывается на следующих принципах: добровольности и доступности; оздоровительной направленности и личностной ориентированности; обязательного медицинского контроля; учета местных особенностей и национальных традиций; физического совершенствования личности. При этом нормативно-тестирующая часть ГФСК «ГТО ДНР» предусматривает государственные требования к уровню физической подготовленности населения на основании выполнения видов испытаний (тестов) и нормативов, которые включают в себя: тесты, позволяющие определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков; нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями организма человека. Виды испытаний подразделяются на обязательные испытания и испытания по выбору, определены в соответствии со степенями и дифференцированы по различным возрастным группам граждан.

Спортивная часть ГФСК «ГТО ДНР» включает в себя спортивные многоборья, состоящие из видов испытаний (тестов). Виды многоборий утверждаются Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР.

Структура ГФСК «ГТО ДНР» состоит из 6 ступеней, дифференцированных по различным возрастным группам:

I ступень «Олимпийские надежды» для детей 6-8 лет; 9-10 лет.

II ступень «Спортивная смена» для детей 11-12 лет; 13-14 лет; 15-16 лет.

III ступень «Сила и мужество» для девушек и юношей 17-18 лет.

IV ступень «Физическое совершенство» для граждан 19-23 лет; 24-29 лет.

V ступень «Здоровье, сила и красота» для граждан 30-39 лет; 40-49 лет.

VI ступень «Бодрость и долголетие» для граждан 50-59 лет; 60 лет и старше.

Общее руководство и координацию деятельности по реализации тестирования осуществляет Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. Непосредственное руководство по реализации тестирования осуществляют центры тестирования в городах и районах, а также уполномоченные специалисты педагогических коллективов соответствующих образовательных организаций и утвержденные комиссии силовых ведомств.

Организация проведения тестирования среди лиц, не являющихся обучающимися и сотрудниками силовых ведомств, осуществляется Донецким Республиканским центром «Спорт для всех», городскими и районными центрами «Спорт для всех», специалистами привлеченных организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, профсоюзными организациями предприятий, организаций и учреждений.

Лицо, желающее пройти тестирование, направляет в центр тестирования предварительную заявку на прохождение тестирования лично по почте, либо по электронной почте. Для прохождения тестирования (периодичность – 1 раз в шесть месяцев) участнику необходимо иметь при себе медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом, спортивным соревнованиям, действительное в течение 6 месяцев, с даты выдачи. В случае, если участник не прошел тестирование, он имеет право пройти повторное, график которого размещается на сайте центра тестирования.

Основными формами подготовки к сдаче тестов обучающимися являются уроки физической культуры, учебно-тренировочные занятия, самостоятельные занятия физическими упражнениями, соревнования по видам спорта. Практическая деятельность по подготовке лиц к сдаче нормативов и требований комплекса осуществляется:

- в образовательных организациях – штатными преподавателями физического воспитания, учителями физической культуры, медицинскими работниками;

- в физкультурно-спортивных организациях, предприятиях, учреждениях и организациях – инструкторами-методистами, тренерами-преподавателями, штатными медицинскими работниками.

Сдача тестов осуществляется в течение календарного года в условиях соревновательной деятельности в соответствии с Планом сдачи ГФСК «ГТО ДНР» утвержденного Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР.

Выполнение государственных требований является основанием для представления участника к награждению соответствующим знаком отличия ГФСК «ГТО ДНР». Присвоение спортивных разрядов по спортивным дисциплинам видов спорта, включенным в ГФСК «ГТО ДНР», осуществляется в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации.

Литература

1. О физической культуре и спорте: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 24.04.2015 г., постановление № 1-143 П-НС.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТАРАСОВА Н.С.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Большинство спортивных организаций получают финансовые ресурсы из самых разных источников – из бюджетов всех уровней, от реализации спортивных лотерей, от продажи билетов, от рекламы, спонсорства, меценатства, от предпринимательской деятельности, от депозитных операций, от сдачи собственности в аренду и многих других видов деятельности. С другой стороны, спортивные организации расходуют полученные по разным каналам денежные средства на собственные нужды, выплачивают заработные платы и премиальные спортсменам и тренерам, рассчитываются по кредитам с коммерческими банками, осуществляют налоговые отчисления в федеральный и местный бюджет

Таким образом, финансы спортивной организации не пребывают в статичном состоянии, они постоянно циркулируют от одного плательщика к другому. И даже временно свободные денежные средства не должны лежать мертвым грузом (например, в виде наличных денег в кассе спортивного клуба), а должны приносить спортивной организации доход, желательно максимально возможный. В спортивных организациях существует определенное разделение труда, и спортивные менеджеры решают различные задачи. Поэтому спортивные менеджеры выполняют в организациях ряд функций:

1. Функция принятия решения выражается в том, что менеджер определяет направление деятельности организации, решает вопросы распределения ресурсов. Право принятия управленческих решений имеет

только менеджер, он же несет ответственность за последствия принятых решений.

2. Информационная функция состоит в том, что менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде физкультурно-спортивной организации, распространяет эту информацию в виде фактов и нормативных установок, разъясняет персоналу политику, ближайшие и перспективные цели организации.

3. Функция руководителя – т. е. менеджер формирует отношения внутри организации, мотивирует деятельность, координирует усилия членов организации, выступает в качестве представителя организации во взаимодействии с другими организациями.

Искусство менеджмента характеризуется особенностями умения того или иного спортивного менеджера применять общепринятые принципы, методы, технологию управления в своей конкретной управленческой деятельности.

Менеджеры, работающие в области производства спортивных товаров и в области предоставления физкультурно-спортивных услуг, должны обладать специфическими техническими умениями:

- 1) производственными умениями;
- 2) умением использовать спортивный инвентарь, установить взаимосвязь между физическими нагрузками, диетой и т. п.

Специалиста такого профиля в мировой практике называют финансовым управляющим или *финансовым менеджером*. Это название происходит от английского слова *manage* – управлять, уметь обращаться.

Кроме того, спортивная организация осуществляет вложения денежных средств в менеджеров, спортсменов и тренеров, которые в дальнейшем должны эти инвестиции окупить. Перед спортивной организацией или клубом также открыт широкий спектр возможностей по выгодному инвестированию средств в смежный бизнес, в покупку прибыльных предприятий из разных сфер экономики.

Смысл эффективного управления финансовыми активами спортивной организации состоит не в том, чтобы приобретать какие-либо финансовые инструменты в максимальном количестве, а в том, чтобы они обеспечивали:

- 1) максимальную доходность;
- 2) высокую надежность;
- 3) приемлемую ликвидность (то есть возможность быстрой безущербной продажи).

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что спортивный менеджмент – это самостоятельный вид профессиональной деятельности. Он направлен на эффективное достижение целей физкультурно-спортивной организации, действующей в рыночных условиях, путем наиболее рационального использования материальных, трудовых и информационных ресурсов. Рождение спортивного менеджмента как профессии связано с

появлением должностей руководителей физкультурных и спортивных организаций, т.е. профессиональных управляющих.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА

УШАКОВ А.В.,

*канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,*

ФАЛЬКОВА Н.И.,

*канд. наук по физическому воспитанию и спорту, доцент,
Doctor of Philosophy, Ph.D., профессор кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,*

ЧЕРНЕЦ Г.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Процесс управления прикладной физической подготовкой связан с процессом управления движениями, преодолением определенных специфических для тех или иных действий координационных трудностей. В разных случаях это будут трудности в согласовании движений частями тела, точном исполнении движений по заданным пространственным, временным и силовым параметрам; трудности переключений двигательных действий в соответствии с меняющимися условиями, выполнении точных движений при большой скорости перемещений.

Ряд видов профессиональной деятельности требует не только пространственной точности движений, но и развитого «чувства пространства» – способности точно оценивать пространственные условия действия и точно соразмерять с ними действия.

Методика совершенствования точности движений включает средства и методы, направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке, дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движений. Эти способности основаны преимущественно на проприоцентивной чувствительности, поскольку двигательные ощущения и восприятия имеют наибольшее значение для управления движениями. Однако афферентация, участвующая в управлении двигательными действиями, чаще носит комплексный характер и включает в той или иной степени зрительные, слуховые, вестибулярные и другие ощущения. Установлено, что точность любого двигательного действия зависит от чувствительности участвующих в управлении сенсорных систем и способности человека осознанно воспринимать свои ощущения.

Способности к воспроизведению, дифференцированию, отмериванию и оценке пространственных и временных параметров движений, действий или деятельности в целом весьма разнообразны, носят специфический характер и развиваются в зависимости от особенностей определенного вида спорта.

В каждом виде физических упражнений, виде спорта мышечно-двигательные ощущения и восприятия носят специфический характер. Примерами их применения могут быть практикуемые в спортивных играх, в частности, баскетболе, упражнения с точно заданным варьированием игровых дистанций. Специфическими приёмами совершенствования пространственной и временной точности движения служат разные виды передвижений в баскетболе. Ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты – с помощью этих приемов развивается и совершенствуется координация движений, и в частности, их пространственно-временная точность. При совершенствовании пространственной и временной точности движений применяются такие упражнения: равномерный бег и остановка, выполняемая самостоятельно; остановка по сигналу; остановка в заранее обусловленном месте, не снижая при этом скорости бега к моменту остановки. Развитию и совершенствованию специальных координационных способностей в баскетболе непосредственно способствует обучение техники владения мячом.

Важную роль в развитии и совершенствовании специальных координационных способностей средствами баскетбола, играют специально подготовительные упражнения. В зависимости от задач занятия такими упражнениями могут быть: челночный бег, бег с изменением направления, бег с поворотами вокруг себя, игра «салки», прыжки с места из различных исходных положений: лицом вперед, спиной вперед, боком с вращениями в одну и другую сторону на заданное количество градусов 90, 180, 360; ведение мяча с обводкой стоек, набивных мячей, партнеров; метание в цель; броски мяча вверх и ловля на месте из различных исходных положений; броски и ловля мяча с промежуточными движениями.

Способности точно воспроизводить, оценивать, отмеривать и дифференцировать параметры движений развиваются, прежде всего, при систематическом применении обще- и специально-подготовительных координационных упражнений, методов и методических приемов развития специальных координационных способностей. Эффективность педагогического воздействия можно повысить, если использовать методические приёмы, направленные на совершенствование этих способностей. Эти приёмы основаны главным образом на системном выполнении заданий, предъявляющих повышенные требования к точности выполнения двигательных действий или отдельных движений и делятся на два основных варианта: задания на точность воспроизведения, оценки, отмеривания и дифференцирования преимущественно одного какого-либо параметра движений и на точность управления двигательными действиями в целом.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИКЛАДНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ФАЛЬКОВА Н.И.,

*канд. наук по физическому воспитанию и спорту, доцент,
Doctor of Philosophy, Ph.D., профессор кафедры физического воспитания,*

УШАКОВ А.В.,

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания,

ЛАВРЕНЧУК А.А.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Задачи прикладной физической подготовки обусловлены особенностями будущей профессиональной деятельности специалистов. Они заключаются в формировании необходимых прикладных знаний, овладении прикладными умениями и навыками, развитии прикладных физических качеств и специальных прикладных психических качеств и свойств личности. Прикладные знания, имея непосредственную связь с будущей профессиональной деятельностью, приобретаются студентами во время учебных занятий, а также при помощи самостоятельного изучения научно-методической и учебной литературы. Прикладные умения и навыки призваны обеспечивать безопасность в быту и при выполнении избранных профессиональных видов работ.

При формировании прикладных умений и навыков необходимо руководствоваться следующими положениями:

1. Формирование умений и навыков при обучении движениям происходит в единстве с развитием и проявлением специфических для данного навыка физических качеств. Оба процесса сопутствуют друг другу, но не однозначны по своим методам и средствам.

2. Определяя последовательность обучения движениям, следует принимать во внимание положительный перенос навыков. Перенос навыков – один из видов переноса тренированности. Положительный перенос наблюдается при сходстве структуры движений. В этом случае ускоряется процесс обучения новому движению. Вся система подводящих упражнений в спортивной практике основана на закономерностях положительного переноса навыков. Перенос навыков владения односторонними (асимметричными) действиями с одной (левой, правой) стороны на другую выражен слабо. Чем сложнее техника действий, тем меньше возможность такого переноса.

3. Обучение технике двигательного действия и ее дальнейшее совершенствование предполагает обеспечение обратной связи. Обратная связь, как руководящая функция управления, которая информирует о

реакциях организма человека, позволяет вносить коррективы в деятельность педагогической системы.

4. Необходимыми предпосылками успешного освоения техники двигательных действий является психическая и физическая готовность занимающихся к овладению конкретным упражнением. Психическая готовность выражается в стремлении овладеть техникой действия и достаточном развитии для этого волевых и других психических качеств. Физическая готовность предполагает определенный уровень развития силы, координации движений, гибкости и других качеств, требуемых для освоения техники конкретного действия.

5. Структура процесса обучения должна определяться на объективной основе – с учетом физиологии и стадий образования навыка.

Формирование двигательного навыка в сложных действиях последовательно включает следующие стадии его образования: стадию первоначального умения, стадию совершенствования умения и частичного перехода к навыку, стадию упрочения и совершенствования навыка.

При соблюдении всех закономерностей формирования и взаимодействия прикладных умений и навыков в процессе физической подготовки возникает новая композиционная форма дидактики, в которой гармонично реализуются основные функции обучения – образовательные, воспитательные и развивающие. На этой основе создаются реальные модели структуры и содержания учебного процесса с задачами воспитания и обучения, которые учитывают как общие, так и индивидуальные особенности на этапе подготовки и становления специалиста.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ФАЛЬКОВА Н.И.,

*канд. наук по физическому воспитанию и спорту, доцент,
Doctor of Philosophy, Ph.D., профессор кафедры физического воспитания,*

УШАКОВ А.В.,

канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания,

САЕНКО О.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Студенты – это наиболее активная общественная группа, находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической зрелости, хорошо адаптирующаяся к комплексу факторов социального и природного окружения и вместе с тем, в силу ряда причин, подверженная высокому риску нарушений в состоянии здоровья. Проблема здоровья студентов становится все более актуальной в связи с положениями социально-экономического характера, переживаемыми в настоящее время Донецкой

Народной Республикой. Социальная защищенность студентов невелика, между тем как специфика возраста и учебного труда требует наличия адекватных социальных гарантий.

Образовательный процесс в высшей школе характеризуется высоким уровнем нервно-психического напряжения, повышенной суммарной учебной и внеучебной нагрузкой в сочетании с гиподинамией на фоне постоянного нарушения принципов здорового образа жизни. Следствием этого становятся скрытые патологии, обострения хронических заболеваний, переутомления и возникновения депрессий у студентов.

На сегодняшний день роль физической культуры и спорта в оздоровлении подрастающего поколения признаётся всеми государственными органами, и физическая культура присутствует во всех учебных планах образовательных учреждений Донецкой Народной Республики. Роль физической культуры во всестороннем развитии личности студентов проявляется по трём основным направлениям. Во-первых, она обеспечивает сохранение и укрепление здоровья студентов, высокую степень развития двигательных качеств, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успеха в будущей профессиональной деятельности; во-вторых, приобщает студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, активному участию в спортивной жизни

Важность внедрения здоровьесберегающих технологий в высшей школе обусловлена тем, что одной из основных проблем студенческой молодежи является средний уровень успеваемости в связи с высоким процентом заболеваемости. Как известно, здоровье подрастающего поколения формируется под влиянием биологических и социальных факторов. От нормального физического развития, функционирования органов и систем студентов зависит способность их организма сохранять устойчивость к экзогенным факторам, адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Растущий поток информации, потребность более глубоких знаний от специалистов требует и будет требовать все больше усилий от студентов. В связи с этим перед высшей школой возникает ряд задач по решению вопросов рационального сочетания труда и отдыха студентов, необходимости совершенствования методики преподавания.

Основополагающей целью здоровьесберегающей образовательной технологии должно выступать обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на научной организации труда и культуре здорового образа жизни личности.

Основными видами здоровьесберегающих технологий, применяемых для сохранения и укрепления здоровья студентов в высших учебных заведениях, являются физкультурно-спортивные мероприятия, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и просветительно-педагогическая деятельность. Эти технологии позволяют параллельно решать задачи охраны

здоровья студентов как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать не только как охрану здоровья студентов, но и как формирование у них культуры здоровья, стремление грамотно заботиться о своем здоровье.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ФЁДОРОВА Г.В.,

*ст. преподаватель кафедры физического воспитания,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького*

Теоретически обосновать физическое воспитание как профилактику асоциального поведения подростков, склонных к употреблению наркотиков. Разработать теоретическую концепцию физического воспитания в системе профилактики асоциального поведения подростков, склонных к употреблению наркотиков.

Произведён анализ научной литературы, касающейся вопроса профилактики наркотической зависимости у подростков с помощью физической культуры. Под профилактикой наркомании следует понимать комплекс мер, направленных на выявление, ограничение или устранение факторов, способствующих развитию наркотической зависимости у подростков. Осуществление этих мер будет способствовать

- максимальному привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в первую очередь, в системе образования; развитию спортивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства, во внеурочное время;
- формированию привлекательного имиджа здорового образа жизни и валеологической культуры среди населения.

Программа профилактики наркомании должна состоять из трех взаимосвязанных блоков: психолого-педагогической диагностики особенностей личности; средств и методов формирования интереса к систематическим занятиям ФКС; дифференцированного применения ФКС для коррекции психоэмоционального состояния, повышения уровня двигательных способностей и функционального состояния организма.

Изучение личностных особенностей требует подбора методик, позволяющих не только изучить личностные особенности индивида, но и установить причины девиантного, асоциального поведения. Подбор диагностических методик должен предусматривать изучение: особенностей поведения подростков, их способностей, самочувствия, отношения к учебе, взаимоотношений в семье, потребностей и интересов (в том числе и негативных), физического развития и физической подготовленности, отношения к физкультурно-спортивной деятельности и приоритетным видам этой деятельности.

Методика физического воспитания с педагогически запущенными подростками и склонными к употреблению психоактивных веществ имеет свои специфические особенности, так как, наряду с задачами оздоровления организма и повышения моторного потенциала, решаются задачи коррекции психоэмоционального состояния и нравственной сферы личности.

Важным этапом профилактической работы следует считать вовлечение детей и подростков в занятия спортом, учитывая мотивы начала занятий в секции, ведущие и лимитирующие звенья в структуре различных сторон подготовленности.

Важное значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном процессе, направленном на профилактику приема наркотических веществ, отводится коррекции психоэмоционального состояния детей и подростков при использовании следующих методических приемов:

1. Создание педагогических условий, в которых трудные подростки могли бы действовать уверенно, без лишнего напряжения и страха (облегченные условия выполнения упражнений).

2. При неуверенности учащегося иметь несколько вариантов выполнения задания, поощряя их за трудолюбие, самостоятельность и т.п.

3. Предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей при проведении эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения, тестировании.

4. Извлечение максимальной пользы из неудачного выполнения упражнения агрессивными подростками.

5. Проведение групповых бесед, акцентирующих внимание на положительных сторонах деятельности учащихся; поддерживать инициативу, самостоятельность и взаимопомощь при освоении новых двигательных навыков.

Механизм реализации физического воспитания и спорта должен осуществляться через:

- 1) урочные формы занятий в образовательных учреждениях, начиная с яслей и заканчивая вузами;

- 2) дополнительные, внеурочные формы занятий в секциях, спортивных клубах;

- 3) занятия физической культурой в специальных медицинских клубах;

- 4) спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (туризм, спартакиады, спартакиады школьников).

Следует развивать систему пропаганды ФКС через средства массовой информации, Интернет, социальные сети. Поскольку для большинства подростков именно Интернет является основным источником информации. Целесообразно увеличить время, отводимое на демонстрацию уроков по развитию силы, выносливости, ловкости, которые должны проводить известные спортсмены и тренеры. Именно такой путь будет способствовать массовому вовлечению подростков в занятия ФКС.

Реализация концепции должна способствовать значительному увеличению числа детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, как эффективными средствами пресечения дальнейшего роста наркомании и преступности среди данной категории населения.

МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

ХАРЛАМПОВ Г.А.,

*канд. техн. наук, проф., профессор кафедры физического воспитания,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского»*

Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье, дает возможность в течение рабочего дня выполнить все намеченные дела. У многих людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается ограничение двигательной активности. Обучение в высшем учебном заведении сопряжено с большим объемом учебной работы и высокой умственной напряженностью труда студентов.

Роль занятий физическими упражнениями для сохранения здоровья человека трудно переоценить. В настоящее время становится очевидным то, что адаптационные возможности организма человека не выдерживают давления неблагоприятных факторов среды обитания. С одной стороны, это связано со сменой образа жизни – изъятием или минимизацией таких природных раздражителей, которые составляют биологически необходимый фон жизнедеятельности (двигательная активность, закаливание, особенности питания). С другой – с изменением качества окружающей среды, обусловленного потерями цивилизации. Оно сопряжено с расширением спектра и увеличением силы психоэмоциональных действий, в особенности в районах военных конфликтов, влиянием факторов неблагоприятной экологии техногенного происхождения, наличием вредных привычек и др.

Поэтому в ДНР должны стать национальной доктриной формирование здорового образа жизни, пропаганда престижности здоровья, поворот от материального прогресса к духовному человеку, к личности, как главному созидательному мотиву человеческой деятельности. А начинать следует с изменения сознания людей, популяризации физической культуры, гуманизации всей сферы образования и прежде всего высшего. Отсутствие знаний особенностей своего развития, навыков к формированию здорового образа жизни, неспособность владения доступными методиками диагностики и коррекции своего состояния является причиной безответственного

отношения человека к своему здоровью. Поэтому обучение студентов методам самодиагностики, самооценки и самоконтроля своих физиологических возможностей становится одним из основных принципов валеологизации [1] образовательного пространства и приобретает особую значимость в вузах республики.

Понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма принято называть биологическим возрастом (БВ). Введение этого понятия объясняется тем, что календарный (паспортный) возраст не является достаточным критерием соответствия состояния организма человека условиям жизни, так как постоянный тяжёлый физический труд, психологический дискомфорт не закаляют, а преждевременно изнашивают организм.

Термин «биологический возраст» появился в 30–40-е годы XX в. в трудах российских ученых В.Г. Штефко, Д.Г. Рохлина. В 80-е годы сотрудниками Института геронтологии АМН СССР под руководством В.П. Войтенко интенсивно разрабатываются методы определения биологического возраста [2].

Биологический возраст – это возраст тела человека, а не количество прожитых лет. Все составляющие здоровья влияют на биологический возраст. Между показателями уровня индивидуального здоровья и биологического возраста существует достаточно жесткая корреляционная связь, вплоть до того, что при некоторых обстоятельствах можно применять методики исследования одного с целью определения другого и наоборот. Имеется ряд признанных в научном мире методик расчета биологического возраста, которые содержат измерения показателей биологического состояния и физического развития человека и могут быть реализованы в любых условиях.

Проведение исследований по оценке индивидуального здоровья студентов через расчет биологического возраста осуществлялось с применением запатентованного в 2008 году метода А.Г. Горелкина и Б.Б. Пинхасова «Определение биологического возраста и скорости старения» [3]. Сейчас методика широко применяется в профилактической медицине и геронтологии. Она позволяет прогнозировать риск развития самых распространенных заболеваний современных людей, связанных с нарушениями обмена веществ – ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Скорость старения и биологический возраст по данной методике рассчитываются только после 18 лет у женщин и после 21 года у мужчин. Эти временные ограничения соответствуют основной массе девушек, начиная со второго курса, а юношей – с пятого. Исследования, проведенные на студентках института финансов, показали, что у 38,3% скорость старения и БВ в норме, 34,0 % – отставание, 27,7% – опережение. Для растущего организма значительное опережение или отставание биологического возраста по отношению к календарному может интерпретироваться как признак снижения уровня здоровья, что составляет 61,7% исследуемых.

Литература

1. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 248 с.

МОТИВАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В СТУДЕНЧЕСКИХ СЕКЦИЯХ

ХАРЛАМПОВ Г.А.,

*канд. техн. наук, проф., профессор кафедры физического воспитания,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского»,*

ЧЕРЕПАХИН Г.А.,

*доцент, профессор кафедры физического воспитания,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Вопрос конечного результата является основополагающим в концепции роли и места кафедры физического воспитания и основного ее предмета «Физическое воспитание» в образовательно-профессиональной программе подготовки специалистов в любом вузе ДНР, задачей которых является востребованность выпускников на рынке труда. Поэтому ориентиром в работе всего профессорско-преподавательского состава вуза является создание таких условий обучения студентов, чтобы конечный продукт их деятельности – выпускник – наработал профессиональные качества руководителя, удовлетворяющие современные требования развития рыночной экономики республики.

Доказано [1], что реализация умственного потенциала выпускника вуза, занимавшегося одним из массовых видов спорта в период учебы в нем, значительно превосходит реализацию среднестатистического выпускника, а увеличение количества студентов, занимающихся спортом, повышает рентабельность самого вуза через качественного выпускника. Не случайно руководители ГО ВПО «ДонНУЭТ», ГОУ ВПО «ДонАУиГС» уделяют особое внимание развитию спортивно-массовой работы в своем вузе, поддерживают функционирование секционной направленности в работе кафедр физического воспитания, обеспечивают успешное совмещение учебы с соревновательной деятельностью студентов-спортсменов.

Комплектование секций студентами осуществляется исходя из принципов заинтересованности:

- развитие физических качеств, умений и навыков, позволяющих человеку постоять за себя;
- укрепление здоровья;
- достижение высоких спортивных результатов;
- интерес;

- любопытство.

В частности, подбор занимающихся в секциях самбо и дзюдо наших вузов производится, учитывая сложившуюся обстановку в республике. Для этого мотивацией служит повышенный интерес к нетрадиционным видам двигательной активности средствами интернациональной системы самозащиты, основанной на вековых корнях национальных систем защиты и нападения народов постсоветского пространства, апробированной в боевых действиях и спортивных состязаниях. С этой целью силами занимающихся под руководством тренера-преподавателя перед студентами факультетов проводятся мастер-классы по самообороне «Как защитить себя» по темам: самозащита от невооруженного; самозащита от вооруженного холодным оружием; самозащита от вооруженного пистолетом в упор и на близком расстоянии.

Отличительной чертой массового студенческого спорта является низкая конкурентоспособность его профессиональному спорту. Поэтому студенты-единоборцы вынуждены на всех официальных стартах соревноваться с более квалифицированными соперниками, что значительно снижает их мотивацию к занятиям этим видом единоборства. Чтобы сохранить контингент занимающихся и повысить их конкурентоспособность, разрабатываются новые методы спортивной подготовки (в основном - педагогические) на основе научных достижений последних лет [2].

В учебно-тренировочном процессе секции дзюдо используется комплекс обучающих компьютерных программ для начинающих спортсменов, практикуются совместные тренировки с дзюдоистами других вузов города (ДонАУиГС, ДНТУ). Расширяется база данных по ведущим дзюдоистам мира в мультимедийном исполнении. Ведутся видеозаписи выступлений спортсменов секции и их основных конкурентов с последующим анализом проведенных схваток. Для психологической подготовки студентов-дзюдоистов разрабатывается система многокомпонентных мультимедийных комплексов по всем элементам психотренинга, предложенного в работе [3]. Спортсмены секций, как правило, принимают активное участие в состязаниях, для чего в программу городских соревнований и спортивного клуба «Академия» включены открытые первенства среди учащейся молодежи по трем видам борьбы в одежде: дзюдо, самбо (спортивное и боевое), «Слада» и кулачный бой «Яр».

Повышает мотивацию к занятиям разработанная авторами личностно-ориентированная модель рейтинга студента вуза неспортивной направленности [1]. Она построена на совмещении, с одной стороны, принципов организации спортивной деятельности, к которым относятся систематичность и повторяемость, самостоятельность и контроль, соперничество и гласность, а с другой – рекомендации практического менеджмента. Рейтинговая система основана на создании количественных интерпретаций показателей психофизической и морфофункциональной активности студентов в учебном, тренировочном, научном и организационном процессах. Она включает в себя теоретические и методические знания, практические навыки и умения.

Литература

1. Харлампов Г.А. Прикладные виды двигательной активности студентов: учебное пособие / Г.А. Харлампов, Г.А. Черепяхин. – Донецк: ДонНУЭТ, 2010. – 257 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЧЕРКАШИНА А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Социальная политика в широком смысле – это направление макроэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества. Одним из направлений деятельности социальной политики региона является регулирование социально-экономических условий жизни общества, суть которого содержится в поддержании отношений между социальными группами, обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создании социальных гарантий [1]. Говоря о социальной политике в сфере физической культуры и спорта, мы подразумеваем действия органов государственной власти, направленные, как правило, на развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.

Физическая культура является частью общей культуры. В ней, вопреки ее дословному смыслу, находят свое отражение достижения людей в совершенствовании своих как физических, так и в значительной мере психических и нравственных качеств. Поэтому доступность и качество занятий физической культурой и спортом населения, прежде всего молодежи, имеют особенно важное значение.

Анализируя деятельность Министерства труда и социальной политики и Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, а также руководствуясь Законом «О физической культуре и спорте Донецкой Народной Республики» [2] можно отметить, что посредством региональной социальной политики в сфере физической культуры и спорта реализуется принцип социальной справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания положения граждан в соответствии с принципами:

- непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности;

- учета интересов всех граждан при разработке и реализации программ развития физической культуры и спорта, признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние;

- признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, равенства их прав на государственную поддержку;

- создания благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций, олимпийского движения в Донецкой Народной Республике, образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной промышленности.

При этом нужно отметить, что главной целью социальной политики региона являются мероприятия, проводимые государством в целях укрепления здоровья, развития физических качеств человека и социальной защищенности всех слоев населения.

Современными учеными доказано [3, 4], что здоровье человека зависит:

на 10-15% – от деятельности учреждений здравоохранения,

15-20% – от генетических факторов,

20-25% – от состояния окружающей среды,

50-55% – от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которого является физическая культура и спорт.

Таким образом, здравоохранение, культура, образование, физическая культура и спорт имеют двойственную природу. С одной стороны, они относятся к социальной политике, так как направлены на развитие человеческого потенциала и вносят свой вклад в социальное развитие. Без данных сфер жизнедеятельности общества эффективная социальная политика немыслима. С другой стороны, политика в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта имеют свои собственные специфические особенности, цели и приоритеты, выходящие за рамки сугубо социальных вопросов.

Анализируя вышеизложенное, необходимо констатировать – государство является регулирующим органом в особенностях формирования социальной политики в различных сферах деятельности. В сфере физической культуры и спорта приоритетными задачами формирования социальной политики должны быть, прежде всего, регулирование отношений в развитии массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, с детьми дошкольного возраста, с обучающимися в образовательных учреждениях, работниками организаций, в том числе инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения.

Литература

1. Скворцов И.П. Социальная политика региона: теория и практика / И.П. Скворцов. – М.: КНОРУС, 2010. – 448 с.

2. О физической культуре и спорте: закон ДНР № 33-І НС от 13 мая 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sport.ms-dnr.ru/narodniy_sovet.

3. Малахов Г.П. От чего зависит здоровье человека / Г.П. Малахов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.genesha.ru/articles/ot-chego-zavisit-zdorove-cheloveka

4. Савченко А.П. Здоровье общества и система здравоохранения в контексте социальной политики России / А.П. Савченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vob.ru/eparchia/otdel/medikal/health.htm].

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ШЕПИЛОВА В.Г.,

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Современный туризм как экономическое явление является мультипликатором роста национального дохода, развития внутренней инфраструктуры, занятости населения, расширения гостиничного бизнеса. Туризм имеет индустриальную форму, выступает в виде турпродукта и туристических услуг, является эффективным средством охраны природы и культурного наследия. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, производство товаров народного потребления. Значимость туризма проявляется в том, что краеведение, экскурсионная работа, спортивные туристские мероприятия являются одним из важнейших условий гражданско-патриотического, духовно-нравственного, физического и трудового воспитания подрастающего поколения. Специфика молодежи как потребителя туруслуг заключается в том, что молодежь обладает отличными от других потребителей возможностями - это стремление к активному отдыху, занятиям спортом, выносливость, мобильность, способность переносить физические нагрузки. Возраст путешествующих учитывается при классификации различных форм туризма. По возрастной шкале определены следующие группы туристов: дети, путешествующие со своими родителями; молодежь (туристы в возрасте 15-24 лет); относительно молодые, экономически активные люди в возрасте 25-44 лет; экономически активные люди среднего (45-64 лет) возраста (путешествуют, как правило, без детей); пенсионеры (65 лет и старше) [1].

Первая и вторая группы путешествующих относятся к категории туризма, развитие которого может базироваться на технологии социального туризма, который определяется как путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды, при этом отдельным категориям туристов государство предоставляет льготы социального характера [2]. Молодежь в зависимости от мотивации получает от

путешествия полноценный отдых (физическая мотивация); смену обстановки, новые впечатления (психологическая мотивация); новые знакомства (межличностная мотивация); знакомство с традициями, обычаями, религией народов (культурная мотивация). При этом, являясь одной из социально незащищенных групп, молодежь может быть подвержена воздействию негативных факторов внешней среды. Ограниченные возможности для полноценного развития и реализации своего потенциала, стрессовые ситуации вызывают повышенную потребность у молодёжи в доступных оздоровительных, рекреационных, развлекательных услугах. Решение этой проблемы является одной из стратегических задач на региональном уровне.

Рисунок. Влияние туризма на развитие экономики региона

Туристская индустрия в регионе находится в стадии институционального становления, формирования межрегиональных и

внешнеэкономических связей. На сегодня важной задачей является создание действенного правового обеспечения туристской деятельности на региональном уровне, которое создаст надежную основу для развития туристской отрасли в регионе, а также позволит повысить ее социально-экономическую эффективность и значимость в целом для общества. В рамках стратегии развития молодежного туризма необходима разработка критериев формирования туристской привлекательности для молодежи по таким уровням, как экономическая привлекательность (с точки зрения доступности), рекреационная, транспортная доступность. При этом необходима разработка концептуальных подходов в сфере молодежного туризма, основанных на разумном сочетании баланса интересов республики, населения и туристического бизнеса. Актуализация молодежного туризма в регионе будет способствовать привлечению молодежи к активным занятиям туризма, снижению асоциальных проявлений в молодежной среде.

Литература

1. Социальный туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnyy-turizm.html> (дата обращения 23.04.17).

2. Формы туризма в зависимости от возраста путешествующих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hafanana-turs.ru/tipologiya-turista/formi-turizma-v-zavisimosti-ot-vozrasta-puteschestvuyschih.php>.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

ШКОДА И.В.,

*ст. преподаватель кафедры «ТМФКиС»,
Государственный университет им. Шакарима, Республика Казахстан,
г. Семей,*

КОРОЛЕВА С.Н.,

*ст. преподаватель кафедры «ТМФКиС»,
Государственный университет им. Шакарима, Республика Казахстан,
г. Семей,*

ВДОДОВИЧ И.В.,

*ст. преподаватель кафедры «ТМФКиС»,
Государственный университет им. Шакарима, Республика Казахстан,
г. Семей*

В настоящее время моделирование является распространенным методом научного исследования. Особенности и условия использования моделирования рассмотрены в исследованиях И.Б. Новика [1], В.А. Штоффа [2] и др.

Модель в широком понимании этого термина рассматривается в двух аспектах: как схема, изображение или описание какого-либо явления, процесса в природе или обществе и как аналог определенного фрагмента природной или социальной реальности.

В более узком смысле под моделью понимается мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая и воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте [3]. Под моделью М.К. Буслова понимает важнейшее звено процесса познания, в котором «все звенья взаимосвязаны и представляют логический каркас для исследования изучаемого явления и перехода к практике как категории истинности» [4].

И.Б. Новик определяет модель как «создаваемый с целью получения или хранения информации специфического объекта (в форме мысленного образа, описания знаковыми средствами какой-либо материальной системы), отражающий свойства, характеристики и связи объекта - оригинала произвольной природы, существенные для задачи, решаемой субъектом» [5].

Основу модели составляет теория подобия, которая требует соблюдения определенных условий при построении модели: отсутствие искажения свойств объекта и абстрагирование от несущественных в данном аспекте его сторон. Модель решает вполне определенную задачу - объяснить, каким образом некоторые стороны изучаемого объекта влияют на другие стороны и процесс в целом.

На основе моделирования в настоящее время базируется любое научное исследование и на теоретическом, и на практическом уровне. Современное научное познание невозможно без моделирования. Моделирование является универсальным методом познания и поэтому применяется практически во всех видах деятельности, а «его универсальность выражается, прежде всего, в целесообразности и эффективности использования... на всех стадиях процесса деятельности (стадии целеполагания, изучения объекта, выбора средств и образа действий, реализации намеченной цели и оценки достигнутого результата)» [6].

Модель, как идеальное отражение важнейших качеств и элементов, реальных процессов, протекающих в системе, раскрывает в общем виде структуру и содержание, существенные взаимосвязи, прогнозирует ее развитие, тождественна оригиналу, а не только отображает изучаемый объект.

Наша модель организации педагогического взаимодействия преподавателя и студентов на занятиях физической культурой состоит из следующих блоков: цель, задачи, закономерности, принципы, условия, функции, методы и признаки данного процесса, система физического воспитания вуза и ее компоненты (обучающий, развивающий, воспитательный, оздоровительный), технология организации педагогического взаимодействия преподавателя и студентов, педагогическое

взаимодействие преподавателя и студентов и его составляющие (личностный и социальный).

Целью разработанной нами модели является организация педагогического взаимодействия преподавателя и студента на занятиях физической культурой в вузе.

Цель определила следующие задачи данного процесса:

- всесторонняя физическая подготовка студентов;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию их организма, поддержание у них высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по теории физического воспитания, умений и навыков выполнения физических упражнений;
- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов;
- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом;
- оказание педагогической поддержки студентам на занятиях физической культурой.

Рассматривая систему организации педагогического взаимодействия, мы составили представление о закономерностях данного процесса, которые, подчиняясь частным законам, отражают специфику общих процессов.

В педагогических законах и закономерностях отражаются объективные, повторяющиеся в определенной последовательности связи между педагогическими явлениями и процессами. В нашем исследовании мы выделили следующие из них:

- учет индивидуальных физиологических возрастно-половых характеристик, потребностей и личностных качеств студентов в процессе педагогического взаимодействия;
- направленность преподавателя на приоритетное формирование лишь физических качеств отрицательно сказывается на становлении личности студентов, т.к. физическая культура является составной частью общей культуры общества, ее важным компонентом и не сводится только к совершенствованию телесности, потому что это снижает эффективность педагогического взаимодействия;
- необходимость обучения студентов навыкам использования средств физической культуры в повседневной деятельности (самостоятельного формулирования цели занятий; выбора адекватных средств и методов достижения цели; самостоятельной организации и проведения занятия, осуществления контроля и оценки реакций организма на физическую нагрузку);

- формирование у студентов смысла занятий физической культурой (понимание физиологических и психических процессов, лежащих в основе выполняемого двигательного действия; знание закономерностей развития двигательных качеств и формирования техники двигательных действий).

Закономерности находят свое практическое выражение в принципах. Наша модель организации педагогического взаимодействия преподавателя и студентов на занятиях физической культурой базируется на следующих принципах: системного подхода, диалогичности, активности, преемственности, антропологической направленности, личностно-ориентированного подхода.

Принцип системного подхода означает, что организация педагогического взаимодействия преподавателей и студентов основывается на системном анализе процесса подготовки занятий физической культурой.

Принцип диалогичности предполагает, что только в условиях субъект-субъектных отношений, равноправного сотрудничества и взаимодействия возможна организация занятий физической культурой.

Принцип активности выражается в четком понимании целей и задач физической подготовки, когда преподаватель является посредником развития инициативности студентов на занятиях физической культурой, сформированное осознание мотивов этой деятельности, работы по самосовершенствованию и самовоспитанию.

Таким образом, выделенные закономерности, принципы, условия, функции, методы и признаки, с нашей точки зрения, способствуют организации эффективного педагогического взаимодействия преподавателя и студентов на занятиях физической культурой в вузе.

Литература

1. Новик И. Моделирование сложных систем / И. Новик. – М.: Мысль, 1965. – 334 с.
2. Штофф В.А. О роли моделей в познании / В.А. Штофф. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – 128 с.
3. Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – Л.: Наука, 1966. – 301 с.
4. Буслова М.К. Моделирование в процессе познания (на материалах химии) / М.К. Буслова. – Мн.: Наука и техника, 1975. – 160 с.
5. Новик И. Моделирование сложных систем / И. Новик. – М.: Мысль, 1965. – 334 с.
6. Ливинец Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Ливинец. – М.: Высш. шк., 1975. – 194 с.
7. Новичков В.Б. Роль и место дополнительного образования в воспитании юного москвича / В.Б. Новичков // Воспитание юного москвича в системе дополнительного образования. – М.: МИРОС, 1997. – 257 с.

8. Буйнова Л.Н., Дополнительное образование детей в современной школе / Л.Н. Буйнова, Н.В. Клеиова // Образование в современной школе. – 2002. – № 4. – С. 13-25.

ЭФФЕКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЯРОШ А.В.,

*заместитель Министра молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Эффективная государственная молодежная политика была и остается прочным фундаментом для любого гражданского общества. Молодежная политика должна представлять собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для их ответственного участия в принятии решений и строительстве молодого государства и общества.

Растущая роль молодежи в обществе обусловила необходимость поиска разнообразных способов работы с молодежью, в том числе и выработки целостной молодежной политики. Государственная молодежная политика Донецкой Народной Республики формируется в соответствии с особенностями многонациональных традиций Донбасса и согласно действующему законодательству.

В мировой практике накоплен большой опыт разработки и реализации молодежной политики, при этом можно выделить четыре наиболее распространенные модели, различающиеся в зависимости от степени участия государства в решении вопросов молодежи, характера взаимодействия государственных и общественных институтов, особенностей финансирования программ для молодежи, комплексности подхода к решению существующих проблем: консервативная, модель государственно-общественного партнерства, социально-государственная и коммунитарная модели.

Несмотря на различия в структурной организации молодежной политики, в большинстве стран наблюдается относительное единообразие при выделении основных приоритетов молодежной политики: образование, занятость, поддержка молодежи, находящейся в сложной жизненной ситуации, здравоохранение, экология, проблемы девиантного поведения, организация досуга, а также полное и эффективное участие молодежи в жизни общества и процессе принятия решений.

Возникновение проблем в молодежной среде связано с тем, что процесс социализации сегодняшнего поколения молодежи пришелся на время, когда система молодежной политики фактически отсутствовала.

Непрекращающиеся боевые действия и сложная экономическая ситуация в Донецкой Народной Республике привели к отрицательным последствиям в молодежной среде, к практическому исключению молодых людей из процессов выработки решений, связанных с общественно-политической жизнью в молодом государстве.

В настоящее время проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность сегодня – источник постоянной напряженности в молодежной среде в будущем. Наряду с острыми проблемами, такими как маргинализация и криминализация молодежной среды, низкое физическое и психическое здоровье молодого поколения, многолетняя деформация в вопросах морали и нравственных ценностей, рационалистически-потребительское отношение молодежи к жизненным ценностям, мы можем наблюдать и положительную динамику.

Молодежь является носителем инновационного потенциала, увеличивается ее самостоятельность и ответственность, мобильность и восприимчивость к новому. В среде молодежи растет престижность качественного образования и профессиональной подготовки; меняется отношение к образованию – формально-статусное уступает место практическому использованию полученных знаний. Молодежь активно ищет пути интеграции в мировое сообщество, наблюдается активизация молодёжи в информационных, экономических и гуманитарных процессах. Большая часть молодежи готова к активным действиям в решении вопросов, касающихся собственной перспективы и перспективы развития молодого государства.

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.

Таким образом, развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах успешного социально-экономического развития Донецкой Народной Республики может быть достигнуто при условии формирования и реализации целостной системы государственной политики в отношении молодежи.

В Донецкой Народной Республике сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию программно-целевого подхода.

На сегодняшний день на стадии разработки находится проект Концепции государственной молодежной политики Донецкой Народной Республики, которая будет ориентирована на перспективы реализации приоритетных направлений государственной молодёжной политики.

Концепция должна определять приоритетные направления и концептуальные механизмы реализации государственной молодёжной политики, основной целью которых является формирование приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, на обеспечение активного участия молодых граждан в процессе социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

СОДЕРЖАНИЕ

Мишин М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 9

Агишева Е.В.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 12

Алексеев Ю.В., Алексеева О.В.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ 14

Аматуни Н.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ..... 16

Батищева М.Р.

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИТНЕС-ИННОВАЦИЙ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 18

Бекасова С.Н., Клейменова С.В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА 20

Белкин А.Н., Крюченко О.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ВУЗАХ..... 22

Березин О.М.

ПРИОРИТЕТЫ И БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 24

Бороденко Д.Г., Изотова Т.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНАЖЕРНОГО
УСТРОЙСТВА «FIT-KICK» ПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ..... 26

Войтова В.А., Бешевли А.П., Ерошкин В.А. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ	28
Гридин А.Н. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	31
Гридина Н.А., Дорофиев В.В. МАССОВЫЙ СПОРТ В ДНР КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	33
Гришун Ю.А. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ В ШКОЛЕ	36
Гуленок А.Е. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.....	38
Гусак А.С. ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ	41
Демура Н.А., Клементьева А.А. СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	43
Демура Н.А., Павлова М.А. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ	45
Дмитренко Н.В. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ	47
Добровольская Н.А., Якимова К.А., Храповицкий К.Д., Мозговой И.С., Доценко А.К. ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПЛАНОВ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ И ЛАКТАТНОГО ПОРОГА ..	49
Доценко Ю.А., Деминская Л.А. ОЦЕНКА УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ ШКОЛ ДОНЕЦКА	52

Дубровская Н.И.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАЗВИТИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ БАЗЫ РЕГИОНА..... 54

Ерашов В.В.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 57

Иванько Е.А., Кучерак А.П., Муравьёв А.В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 58

Кабанова Н.В.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА КАФЕДРЕ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ..... 61

Калоерова В.Г., Калоерова Е.С., Середенко Л.П.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МЕНИСКОВ
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 63

Кондрыкинский С.В.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 65

Корж Д.И., Прядко А.А.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ..... 67

Котова Н.И., Абдалян Л.Н.

МОЛОДЁЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 70

Кривец И.Г.

УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ..... 72

Куприенко М.Л.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ
ПРОЦЕССОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 74

Лавренчук С.С. УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ НАУКЕ	76
Лавренчук С.С., Мирской С.И. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА	78
Малыш Т.С. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ГФСК «ГТО ДНР»	81
Мирошниченко В.В. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ	84
Науменко С.Н., Орехов В.В. БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	86
Небесная В.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.....	89
Небесная В.В., Осадченко Д.В. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ДНР	91
Овчаренко Л.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ	94
Помазанова Ю.Ю. СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ	96
Пугачёва И.И., Соломенная З.В., Соломенный Ф.Ф. ВЛИЯНИЕ ЭКИПИРОВКИ НА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.....	98

Репневская М.С.

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ, МЕТОДОВ И ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ «АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА» 100

Репневская М.С., Столяр В.В., Навка П.И.

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПРИ АРТРИТАХ СУСТАВОВ 103

Репневский С.М., Попов В.И., Белохвостов А.Н.,

Филатова Л.Н., Жеванова М.В., Репневская М.С.,
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 105

Рубин С.В.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ..... 108

Сергиенко Л.Г., Сергиенко Л.Г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ..... 110

Сидорова В.В.,

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ..... 112

Соломенный Ф.Ф., Соломенная З.В., Пугачева И.И., Шандыба М.А.

СПОРТ КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 114

Тарапата Н.В., Репневский С.М.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»..... 117

Тарасова Н.С.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 119

Ушаков А.В., Фалькова Н.И., Чернец Г.А. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА	121
Фалькова Н.И., Ушаков А.В., Лавренчук А.А. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИКЛАДНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.....	123
Фалькова Н.И., Ушаков А.В., Саенко О.В. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	124
Фёдорова Г.В. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	126
Харлампов Г.А. МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ	128
Харлампов Г.А., Черепяхин Г.А. МОТИВАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В СТУДЕНЧЕСКИХ СЕКЦИЯХ.....	130
Черкашина А.В. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	132
Шенилова В.Г. МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ	134
Шкода И.В., Королева С.Н., Вдодович И.В. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ	136
Ярош А.В. ЭФФЕКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА	140

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2017 г.
г. Донецк**

**Секция 6. Вектор развития государственной молодёжной
политики в условиях современных вызовов**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:
Литературный редактор:
Технический редактор:

Небесная В.В.
Моисеенко З.И.
Тарасова Н.С.